

EVALUASI PROGRAM PENGELOLAAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU

**(Penelitian Evaluatif Berdasarkan Model CIPP terhadap Sekolah Dasar
Islam Terpadu (sdit) Al-Hikmah
dengan *Sistem Full Day School*)**

KHASANAH
7816060218

Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2008**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam pembangunan nasional. Peningkatan mutu pendidikan akan memberi sumbangan kepada bertambah tingginya tingkat kualitas SDM yang gilirannya akan berdampak pada pembangunan itu sendiri. Boediono mengemukakan bahwa tujuan pendidikan jangka panjang adalah meneruskan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada jangka menengah pendidikan merupakan bagian dari pembangunan ekonomi yaitu merupakan suatu sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan terutama keterampilan yang diperlukan dalam dunia kerja. Dalam jangka pendek pendidikan merupakan kegiatan pendidikan itu sendiri yaitu meningkatkan proses belajar mengajar yang berlangsung di dalam dan di luar kelas.¹ Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan sepanjang hayat (*the long life education*) dan pendidikan untuk semua (*education for all*) yang dideklarasikan oleh UNESCO.

Pemerintah menyadari bahwa pendidikan harus mendapatkan prioritas dalam pembangunan di negeri ini dan merupakan hak setiap warga negara, sehingga ditetapkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

¹ Boediono, *Pendidikan dan Perubahan Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), p. 69-70.

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU tersebut pasal 5 ayat 5 menyebutkan bahwa Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayatnya². Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang memberi hak kepada setiap warga Negara Indonesia untuk mendapatkan pengajaran.

Pengajaran yang dilaksanakan di sekolah harus menjamin peserta didik untuk meningkatkan potensi diri mereka, sehingga akan menjadikan peserta didik dapat mengembangkan diri mereka. Salah satu potensi diri yang dimiliki oleh siswa adalah kemampuan berfikir. Kemampuan berfikir inilah yang harus terus diasah oleh guru sehingga menjadikan siswa mampu berfikir secara kritis. Usaha melibatkan siswa dalam proses belajar mengajar misalnya adalah sebuah upaya yang positif, dimana siswa selalu diajak aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa akan merasakan pembelajaran itu sesuatu yang mengasyikkan, menyenangkan. Sesuatu yang menyenangkan akan menjadikan sesuatu itu berbekas dan akan selalu diingat. Kelemahan pengajaran dewasa ini adalah kemampuan guru untuk menjalankan model pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga siswa akan merasakan kejenuhan dalam pembelajaran. Kadang guru hanya mengandalkan metode ceramah saja sebagai pendekatan konvensional. Siswa kurang dilibatkan sepenuhnya dalam pembelajaran dan

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, p.5

tidak dilatih untuk menggalai dan mengolah informasi, mengambil keputusan secara tepat, dan memecahkan masalahnya. Siswa juga kurang dilatih untuk mengkonstruksikan dan menemukan sendiri konsep dan rumus yang ada. Siswa hanya sebagai penerima informasi sehingga membuat kecakapan berfikir siswa rendah atau kecakapan berfikir siswa rendah, atau pembelajaran tidak dirasakan bermakna oleh siswa.

Artinya keberhasilan pengajaran disekolah haruslah dapat diukur tingkat ketercapaiannya

B. Identifikasi Masalah

Terdapat sejumlah komponen yang perlu diamati sebagai bahan untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan program Sekolah Islam Terpadu. Perhatian tersebut perlu didekati dengan pendekatan sistem, yang beranggapan bahwa program sekolah Islam terpadu sebagai bagian dari sistem pendidikan yang terdiri dari komponen input, proses, dan output.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut: (1) Konteks pada program Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) yang meliputi: kebijakan pemerintah dan SDIT, tujuan SDIT, analisis kebutuhan masyarakat terhadap SDIT. (2) Komponen input pada program Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT), yang meliputi: siswa, daya dukung orang tua siswa, pembiayaan sekolah, Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP), pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah, administrasi sekolah. (3) Komponen proses pada program Sekolah Dasar Islam terpadu (SDIT) yang meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, kegiatan pengembangan diri / ekstrakurikuler, supervisi dan evaluasi. (4) Komponen output pada program Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) yaitu kemampuan atau keadaan peserta didik setelah mengikuti program Sekolah Dasar Islam Terpadu dan dampaknya bagi siswa dan orang tua pada umumnya, meliputi prestasi akademik dan non akademik. prestasi akademik yang dapat diukur dari nilai rata-rata siswa dan jumlah kelulusan siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu dalam Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional. Prestasi non akademik dapat diukur melalui prestasi olahraga, prestasi keterampilan, motivasi belajar siswa, gemar membaca, perkembangan unit kegiatan siswa, kebersihan, keindahan dan keamanan sekolah, Akhlaqul karimah/budi pekerti, kedisiplinan siswa, prestasi Al-Qur'an, dan pelaksanaan ibadah

C. Pembatasan Masalah

Program Sekolah Dasar Islam Terpadu merupakan kebijakan baru dibidang pendidikan, sehingga belum banyak referensi atau laporan hasil evaluasi yang mencoba mengukur efektivitas program tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini membatasi pada persoalan-persoalan yang esensial.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka penelitian ini dibatasi pada bagaimana pengelolaan proses pembelajaran di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Hikmah dilihat dari aspek konteks, input, proses dan output. Dalam penelitian evaluasi ini yang menjadi komponen konteks adalah meliputi kebijakan pemerintah dan SDIT, tujuan SDIT, analisis kebutuhan masyarakat terhadap SDIT. Komponen input pada program Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT), yang meliputi, siswa, orang tua siswa, pembiayaan/pendanaan sekolah, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), guru dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah, Administrasi sekolah. Komponen proses pada program Sekolah Dasar Islam terpadu (SDIT) yang meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, kegiatan pengembangan diri / ekstrakurikuler, supervisi dan evaluasi. Komponen output Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) adalah kemampuan peserta didik setelah mengikuti program Sekolah Dasar Islam Terpadu, meliputi prestasi akademik dan non akademik.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah tersebut di atas maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kesesuaian program SDIT dengan konteks program yang meliputi kebijakan pemerintah dan SDIT, tujuan SDIT, dan kebutuhan masyarakat terhadap SDIT?
2. Bagaimanakah kesesuaian input SDIT dengan standar input program yang meliputi siswa, daya dukung orang tua, pembiayaan sekolah, siswa, kurikulum, guru dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, dan administrasi sekolah?
3. Bagaimanakah kesesuaian proses di SDIT dengan standar proses yang meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, kegiatan pengembangan diri / ekstrakurikuler, supervisi dan evaluasi?
4. Bagaimanakah keberhasilan pengelolaan SDIT dilihat dari segi output peserta didik setelah mengikuti program baik secara akademis maupun non akademis?

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data yang akurat dan terpercaya mengenai pelaksanaan program Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT), baik secara teoritis maupun praktis.

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk memperjelas konsepsi tentang evaluasi program pengelolaan Sekolah Dasar Islam Terpadu.

Secara praktis, dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan atau penyempurnaan program pengelolaan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) dan Sekolah Islam Terpadu pada umumnya.

BAB II

ACUAN TEORETIK

A. Evaluasi Program

Evaluasi memegang peranan penting dalam setiap aktivitas manusia, karena akan menentukan efektivitas dan keberlangsungan suatu kegiatan, sehingga akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hasil evaluasi akan menentukan sejauh mana tujuan dapat dicapai. Evaluasi juga dapat membantu merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan, memperbaiki dan melanjutkan suatu kegiatan.

Evaluasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *evaluation*, menurut Gronlund seperti dikutip oleh Djaali dan Mulyono, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan, sejauh mana tujuan atau program telah tercapai.¹ selanjutnya Djaali dan Mulyono menyimpulkan bahwa evaluasi adalah menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi. Sebelum adanya pengambilan keputusan maka evaluasi didahului oleh kegiatan mengukur (*measurement*) dan menilai (*evaluation*). Selanjutnya pengukuran menurut sumber yang sama adalah sebagai proses memasangkan fakta-fakta suatu

¹ Djaali dan Pudji Muljono, *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan* (Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta: 2004), p. 1.

obyek dengan satuan-satuan ukuran tertentu, sedangkan penilaian adalah suatu proses membandingkan suatu obyek atau gejala dengan mempergunakan patokan-patokan tertentu seperti baik - tidak baik, memadai-tidak memadai, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, dan sebagainya.² Dari kata *evaluation* inilah dikembangkan kata evaluasi di Indonesia yang bermakna menilai.

Evaluasi sangat berguna bagi pembuat keputusan dalam memilih beberapa alternatif, seperti yang dijelaskan oleh Alkin bahwa evaluasi sebagai suatu proses meyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan, dan menganalisis informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dalam memilih beberapa alternatif.³ Sejalan dengan Alkin, ada dua ahli lain yakni Cronbach dan Stufflebeam menegaskan yang di kutip oleh Arikunto bahwa proses evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan.⁴

Grondlund dalam bukunya yang berjudul *Measurement and Evaluation in Teaching* mengemukakan pula bahwa *evaluation is the systematic process of collecting, analyzing and interpreting information to determine the extent to*

² *Ibid.*, p. 3-4.

³ Blaine R. Worthen dan James R Sanders, *Educational Evaluation, Alternative Approaches and Practical Guidelines* (New York and London : Longman Inc: 1987), p. 81.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), p. 3.

*which pupils achieving instructional objects.*⁵ Secara bebas dapat diartikan bahwa evaluasi adalah proses untuk mengumpulkan informasi secara sistematik dan objektif untuk memberikan keputusan terhadap sesuatu objek.

Berpijak pada keterangan beberapa ahli di atas, maka dapat dipahami bahwa evaluasi tidak sebatas proses pengumpulan data atau informasi sebagai landasan untuk menilai suatu kegiatan tetapi juga diikuti dengan pengambilan keputusan atas beberapa pilihan, apakah suatu kegiatan dapat diteruskan, dibatalkan, diperbaiki, dan dilanjutkan secara meyakinkan.

Secara umum program dapat diartikan sebagai rencana. Apabila program ini langsung dikaitkan dengan evaluasi program maka program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Arikunto dan Safruddin mengungkapkan bahwa program merupakan sistem. Sedangkan sistem adalah satu kesatuan dari beberapa bagian atau komponen program yang saling kait-mengkait dan bekerjasama satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam sistem.⁶ Program terdiri atas komponen-komponen yang saling menunjang untuk keberhasilan sebuah program, seperti yang diungkapkan

⁵ Norman E. Groundlund and Robert Linn, *Measurement and Evaluation in Teaching* (New York: MacMillan Publishing Company, 1990), p. 5.

⁶ Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul jabbar, *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), P. 5.

oleh Arikunto dan Safruddin bahwa Evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui efektifitas masing-masing komponennya.⁷

Sebuah program yang baik harus direncanakan dengan teliti, yaitu memperhatikan sasaran atau tujuan yang akan dituju, kemudian dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk mengukur sejauh mana sasaran atau tujuan program telah tercapai perlu adanya evaluasi program. Evaluasi program memberikan informasi apakah sebuah program telah terlaksana atau belum, dan membantu mengontrol pelaksanaan program agar dapat diketahui tindak lanjut sebuah program. Arikunto dan Safruddin mengungkapkan, bahwa apabila sebuah program tidak dievaluasi maka tidak akan diketahui bagaimana dan seberapa tinggi kebijakan yang sudah dikeluarkan telah terlaksana. Informasi yang diperoleh dari kegiatan evaluasi sangat berguna bagi pengambilan keputusan dan kebijakan yang sudah dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik.⁸

Sejalan dengan pernyataan di atas, Mugiadi dalam Sudjana mengungkapkan, bahwa evaluasi program adalah upaya pengumpulan informasi mengenai suatu program, kegiatan atau proyek. Informasi tersebut berguna bagi pengambilan keputusan, antara lain untuk memperbaiki program, menyempurnakan kegiatan program lanjutan, menghentikan suatu

⁷ *Ibid.*, p. 7.

⁸ *Ibid.*, p. 8.

kegiatan atau menyebarluaskan gagasan yang mendasari suatu program kegiatan. Informasi yang dikumpulkan harus bersifat ilmiah, praktis, tepat guna, dan sesuai dengan nilai yang mendasari dalam setiap pengambilan keputusan.⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi program adalah suatu upaya untuk mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisa fakta, data dan informasi mengenai suatu program, kantor, sekolah, organisasi atau lembaga dan sebagainya sebagai landasan dalam pengambilan keputusan tentang program tersebut, apakah dilanjutkan atau dihentikan. Proses pengumpulan informasi dalam evaluasi program bersifat ilmiah, praktis, dan tepat guna. Ilmiah dalam penggalian informasi dimaksudkan agar informasi yang didapatkan dapat dipercaya dan akurat untuk dipakai dalam menilai sebuah kebijakan program. Ada 4 kemungkinan kebijakan atas program setelah diadakan evaluasi program, yaitu : 1) menghentikan program, karena program tersebut tidak terlaksana sebagaimana diharapkan, 2) merevisi program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan, melanjutkan program, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan program telah terlaksana sesuai dengan harapan, 3) menyebarluaskan program, karena pelaksanaan program berhasil dengan baik.

⁹ Djudju Sudjana, *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006). P. 21.

Secara konstruktif, evaluasi program Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) merupakan suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data secara sistematis tentang Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) dalam rangka pengambilan keputusan selanjutnya terhadap program.

B. Model Evaluasi CIPP

Para ahli telah menyusun beberapa model evaluasi program sebagai pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program. Setiap model mempunyai keunggulan dan kekurangannya masing-masing, artinya model yang satu tidak lebih baik dari model yang lain. Model-model evaluasi program ini hanyalah sebagai alat yang membantu evaluator dalam melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang dievaluasi, yang tujuannya menyediakan bahan bagi pengambil keputusan dalam menentukan tindak lanjut suatu program.

Model evaluasi dikategorikan berdasarkan yang menemukan dan yang mengembangkannya, ada juga yang sesuai dengan sifat kerjanya. Kaufman dan Thomas membedakan model evaluasi menjadi delapan kategori yaitu *Goal Oriented Evaluation Model*, *Goal Free Evaluation Model*, *Formatif Summatif Evaluation Model*, *Countenance Evaluation Model*, *Responsive Evaluation Model*, *CSE-UCLA Evaluation Model*, *CIPP Evaluation Model* dan *Discrepancy Model*.

Model CIPP dikembangkan oleh Stufflebeam dan kawan-kawan (1976) di Ohio State University. CIPP adalah singkatan dari empat kata, yaitu:

1. *Context evaluation* : evaluasi terhadap konteks
2. *Input evaluation* : evaluasi terhadap masukan
3. *Process evaluation* : evaluasi terhadap proses
4. *Product evaluation* : evaluasi terhadap hasil

Keempat kata tersebut merupakan sasaran evaluasi, sekaligus merupakan komponen dari proses sebuah program kegiatan. Model CIPP adalah model evaluasi yang melihat program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem, artinya keempat komponen itu merupakan rangkaian yang utuh. Namun, menurut Stufflebeam yang dikutip Popham dalam pelaksanaannya seorang evaluator tidak harus menggunakan keseluruhannya. Keunikan pada model-model tersebut adalah pada setiap tipe evaluasi terkait pada perangkat pengambilan keputusan dan operasi sebuah program.¹⁰

Stufflebeam selanjutnya menjelaskan bahwa ada 3 langkah utama dalam proses evaluasi model CIPP, yaitu: (1) penggambaran, yang berkenaan dengan memfokuskan informasi yang diperlukan oleh pembuat keputusan melalui penentuan, penetapan dan penegasan, (2) perolehan, berkenaan dengan pengumpulan, pengorganisasian, dan penggunaan analisis informasi dengan menggunakan prosedur-prosedur teknis seperti

¹⁰ W. James Popham, *Educational Evaluation* (New Jersey: Prentice-Hal Inc, 1974), p. 34.

pengukuran dan statistik, (3) pemberian, yang berkenaan dengan sintesis dari informasi secara optimal yang bermanfaat untuk tujuan evaluasi. Ketiga tahap tersebut memerlukan/melibatkan informasi dan bagaimana informasi itu dapat dipisahkan, dikumpulkan dan dipresentasikan terhadap orang-orang yang membuat keputusan pendidikan.¹¹

Model evaluasi yang dikembangkan Stufflebeam ini adalah merupakan suatu format yang komprehensif pada setiap tahapan evaluasi yaitu konteks, input, proses dan produk.

1. Evaluasi Konteks

Evaluasi Konteks adalah evaluasi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan membuat keputusan perencanaan yang berkaitan dengan lingkungan program yang telah dilaksanakan. Evaluasi Konteks memberikan informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan suatu program yang akan dilaksanakan, analisis ini akan membantu dalam memecahkan keputusan menetapkan kebutuhan dan merumuskan tujuan program secara lebih terarah.

Evaluasi konteks menurut Yusuf, dapat membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program, dan merumuskan tujuan program.¹² Sementara itu menurut Arikunto dan Safruddin, Evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan

¹¹ *Ibid.*, p.34.

¹² Farida Yusuf, *Evaluasi Program* (Jakarta: Rinekj Cipta, 2000), p. 14.

merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani dan tujuan dari proyek. Dalam evaluasi konteks terdapat empat hal yang mesti dijawab, yakni:¹³ 1) Kebutuhan-kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi oleh program, 2) Tujuan pengembangan manakah yang belum dapat tercapai oleh program, 3) Tujuan pengembangan apakah yang dapat membantu mengembangkan masyarakat, 4) Tujuan-tujuan mana sajakah yang paling mudah dicapai.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi konteks adalah evaluasi terhadap kebutuhan, yaitu memperkecil kesenjangan antara kondisi faktual dengan kondisi yang diharapkan. Evaluasi konteks dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui apakah tujuan program telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebijakan pemerintah, ataupun kondisi lingkungan, apakah komponen-komponen utama dalam program telah lengkap. Sehingga mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari sasaran dan memberikan arah dalam perbaikan.

2. Evaluasi Input

Evaluasi Input adalah evaluasi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan membuat keputusan. Evaluasi masukan meliputi analisa persoalan yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang tersedia sehingga bermanfaat dalam membimbing pemilihan

¹³ Suharsimi Arikunto dan Cepy Safrudin, *Op. cit.*, p. 29.

strategi program dan menspesifikasi rancangan prosedural. Evaluasi input pada program pendidikan formal maupun non formal menurut Stufflebeam, pelaksanaannya secara menyeluruh, lebih baku dan selalu dihubungkan dengan peserta didik, pendidik, kurikulum, sarana prasarana dan kelengkapan administrasi.¹⁴

Menurut Yusuf, evaluasi input merupakan evaluasi yang dapat menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang mesti diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan serta bagaimana proses kerja untuk mencapainya.¹⁵

Sementara menurut Suryodibroto, input itu yaitu bahan mentah yang berasal dari luar sistem (lingkungan) yang akan diolah oleh sistem, dalam sistem sekolah dasar masukan ini adalah anak-anak yang masuk sekolah dasar itu.¹⁶

Menurut Alaydroes, komponen input sebuah sekolah itu terdiri dari siswa, tenaga pendidikan, pembiayaan sekolah, regulasi pemerintah.¹⁷

Sementara itu menurut Ahmad, komponen evaluasi input (masukan) itu terdiri dari masukan dasar atau masukan baku, masukan instrumental, dan masukan lingkungan. Masukan dasar bagi sistem pendidikan SD yaitu (1) siswa dengan segala karakteristiknya seperti jenis kelamin, usia, agama,

¹⁴ Daniel I. Stufflebeam, *Educational Evaluation & Decision Making*, (Indiana: PDK,1977). p.222.

¹⁵ Farida Yusuf, *Op.cit.*, p. 14.

¹⁶ B. Suryodibroto, *Manajemen pendidikan di Sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), p. 18.

¹⁷ Fahmi Alaydroes, *Latar Belakang, Visi dan Format Sekolah Terpadu*, <http://www.jsit.or.oid>, p. 1.

pengetahuan dan keterampilan dasar, sikap, kondisi fisik, kondisi sosial ekonomi orang tua siswanya dan sebagainya. Masukan Instrumental meliputi antara lain (2) guru, (3) kurikulum, (4) dana, (5) sarana prasarana, dan (6) manajemen atau organisasi. Sedangkan masukan lingkungan (environmental input) mencakup antara lain dukungan orang tua, bantuan masyarakat atau pemerintah setempat dan bantuan dunia industri, kondisi lingkungan hidup, dan nilai-nilai sosial dan hasil budaya masyarakat setempat.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi input adalah evaluasi yang memberikan informasi-informasi untuk membawa ke arah perubahan yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan strategi alternatif program sehingga menghindari pemborosan pada pelaksanaan.

3. Evaluasi Proses

Evaluasi proses digunakan sebagai bahan mengimplementasikan keputusan dalam kegiatan atau mengidentifikasi kerusakan prosedur implementasi baik tatalaksana, kejadian, dan aktifitas. Setiap aktivitas dimonitor dan dicatat perubahan-perubahan yang terjadi secara jujur dan cermat untuk pengambilan keputusan dalam menentukan tindak lanjut dan penyempurnaan program.¹⁹

¹⁸ Djauzak Ahmad, *Pengelolaan Sekolah di Sekolah Dasar, Seri Peningkatan Mutu 2*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Dasar, 1995), p. 7.

¹⁹ Daniel I. Stufflebeam, dkk, *Op.cit.*, p. 229.

Menurut Yusuf, evaluasi proses untuk membantu mengimplementasikan keputusan. Sampai sejauh mana rencana telah diterapkan. Apa yang harus direvisi. Begitu pertanyaan tersebut terjawab, prosedur dapat dimonitor, dikontrol, dan diperbaiki.²⁰ Sedangkan menurut Arikunto dan Safruddin, evaluasi proses dalam model CIPP menunjuk pada "apa" (*what*) kegiatan yang dilakukan dalam program, "siapa" (*who*) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, "kapan" (*when*) kegiatan akan selesai. Dalam model CIPP, evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana.²¹ Oleh karena itu menurut Arikunto dan Safruddin yang mengutip pendapat Stufflebeam, mengusulkan pertanyaan-pertanyaan untuk evaluasi proses antara lain sebagai berikut:²² 1) Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal? 2) Apakah staf yang terlibat di dalam pelaksanaan program akan sanggup menangani kegiatan selama program berlangsung dan kemungkinan jika dilanjutkan? 3) Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaatkan secara maksimal? 4) Hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai selama pelaksanaan program dan kemungkinan jika program dilanjutkan?

²⁰ Farida Yusuf, *Op.cit.*, p. 14.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Op.cit.*, p. 30.

²² *Ibid.*, p. 30.

Sementara menurut Alaydroes, komponen proses itu terdiri dari kurikulum, proses belajar-mengajar, motivasi, iklim, dan budaya sekolah.²³

Dalam kaitannya dengan sekolah, Suryodibroto mengartikan proses itu adalah kegiatan sekolah beserta aparatnya untuk mengolah masukan menjadi keluaran. Untuk melaksanakan proses ini harus ada sumber, baik tenaga, sarana dan prasarana, uang maupun waktu. Sumber ini sering disebut masukan instrumental.²⁴

Selanjutnya Ahmad menerangkan bahwa komponen proses meliputi seluruh kegiatan sekolah dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Setelah melalui proses pendidikan, diharapkan siswa sebagai masukan dasar dapat memiliki ragam dan tingkat pengetahuan yang sesuai dengan tujuan pendidikan di SD.²⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa evaluasi proses dimaksudkan untuk dapat memantau seberapa besar keberhasilan interaksi antara komponen-komponen di dalam sistem, yang meliputi fungsi manajemen, efisiensi administrasi dan keefektivan belajar, dengan pengawasan secara terus menerus pada pelaksanaan program yang sangat berguna dalam menentukan kelemahan/hambatan dan kekuatan/pendukung sehingga prosedur dapat dimonitor dan diperbaiki.

²³ Fahmi Alaydroes, *Op .cit.* p .5.

²⁴ B. Suryosubroto, *Op .cit.* p. 19.

²⁵ Djauzak Ahmad, *Op. cit.* P. 7.

3. Evaluasi Produk

Evaluasi produk adalah evaluasi yang dilakukan dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Alaydroes, komponen evaluasi produk sebuah sekolah terdiri dari prestasi dan perkembangan siswa, kepuasan siswa dan wali siswa, kinerja dan kepuasan kerja tenaga kependidikan.²⁶

Selanjutnya Ahmad menyebutkan bahwa keluaran (out put) yang dihasilkan sistem pendidikan pada sekolah dasar yaitu lulusan SD yang memiliki pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap sesuai dengan tujuan pendidikan di SD.²⁷

Dalam kaitannya dengan sekolah, Suryosubroto mengartikan produk/keluaran itu yaitu masukan yang telah diolah melalui proses tertentu, dalam hal ini berupa lulusan. Mutu lulusan akan sangat tergantung kepada mutu masukan, masukan instrumental, dan proses itu sendiri.²⁸ Evaluasi produk (*output*) tidak akan dapat dipisahkan dengan evaluasi proses, seperti yang dijelaskan juga oleh Suryadibroto bahwa antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam artian hasil (*output*) harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah, dan harus jelas target yang akan

²⁶ Fahmi Alaydroes, *Op. Cit.*, p. 5.

²⁷ Djauzak Ahmad, *Op. Cit.*, p. 7.

²⁸ B. Suryosubroto, *Op. Cit.*, p. 19.

dicapai untuk setiap tahun atau kurun waktu lainnya. Berbagai input dan proses harus mengacu pada mutu-hasil (*output*) yang ingin dicapai. Dengan kata lain tanggung jawab sekolah dalam *shcool based quality improvement* bukan hanya pada proses, tetapi tanggung jawab akhirnya adalah pada hasil yang dicapai.²⁹

Evaluasi produk digunakan sebagai bahan pertimbangan penolong keputusan selanjutnya. Merupakan diskripsi dan keputusan dari outcome dan hubungan dengan konteks, masukan dan proses, kemudian diinterpretasikan harga dan jasa yang diberikan

Evaluasi produk merupakan tahap akhir, berfungsi untuk membantu penanggung jawab program dalam mengambil keputusan. Dalam analisis hasil, diperlukan sebagai perbandingan antara tujuan yang ditetapkan dalam rancangan dengan program yang telah dicapai. Hasil yang dinilai dapat berupa data observasi, sekor tes, presentasi, diagram data, sosiometri dan sebagainya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model CIPP di atas sangat tepat digunakan untuk evaluasi pengelolaan sebuah sekolah sebagai suatu organisasi formal yang juga mempunyai komponen-komponen konteks, input, proses dan produk yang saling berhubungan dalam rangka mencapai tujuan sekolah. Komponen-komponen tersebut terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, karyawan, supervisor dan siswa. Ada pula

²⁹ *Ibid.*, p. 210-211.

pihak yang terkait dengan sekolah seperti Dewan Sekolah, komite sekolah, pemerintah, LSM, industri, perbankan dan masyarakat luas. Komponen sarana dan prasarana, termasuk fasilitas dan finansial sekolah, disamping komponen kurikulum pendidikan yang mencakup ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, politik, dan sekolah-sekolah lain sebagai pesaing (*competitor*). Jika seluruh komponen di atas dapat saling berhubungan dan berfungsi dengan baik maka akan dapat mengeluarkan output sekolah sebagaimana yang diharapkan yaitu prestasi siswa dan keterpercayaan masyarakat pada sekolah.

Untuk mengetahui hasil/prestasi yang dicapai oleh sekolah, terutama yang menyangkut aspek akademik atau "kognitif" dapat dilakukan *benchmarking* (menggunakan titik acuan standar), misalnya Nilai Ebtanas Murni (NEM) untuk nasional dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN), atau hasil ulangan bersama yang dirancang oleh PKG atau MGMP). Evaluasi terhadap seluruh hasil pendidikan pada tiap sekolah baik yang sudah ada patokannya (*benchmarking*) maupun yang lain (*ekstrakurikuler*) dilakukan oleh individu sekolah sebagai evaluasi diri dan dimanfaatkan untuk memperbaiki target mutu dan proses pendidikan tahun berikutnya.

Bertolak dari deskripsi teoritis sebagaimana yang telah dipaparkan, maka fokus penelitian evaluasi ini ingin mendalami empat komponen dengan yaitu konteks, input, proses dan produk yang berhubungan dengan

pengelolaan SDIT di Jakarta selatan, dengan model *CIPP*, perlu dievaluasi sejauh mana relevansinya dengan pengelolaan SDIT. Relevansi dapat dilihat dengan mengukur efektifitas komponen konteks, input proses dan produk kemudian dibandingkan dengan standar-standar objektif yang telah ditetapkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Efektifitas dikategorikan pada tingkatan rendah(*low*), sedang (*moderat*), dan tinggi(*hight*).³⁰

Atas dasar permasalahan penelitian dan landasan teori serta deskripsi program maka dibangun suatu kerangka acuan yang melibatkan empat komponen evaluasi model *CIPP* sebagai berikut:

- a) Penilaian konteks meliputi kebijakan pemerintah dan SDIT, tujuan SDIT dan kebutuhan masyarakat akan keberadaan SDIT. Informasi yang dikumpulkan ini akan digunakan sebagai dasar dalam pertimbangan program.
- b) Penilaian input meliputi siswa, orang tua siswa, pembiayaan/ pendanaan sekolah , kurikulum, guru dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana belajar, administrasi sekolah. Data dikumpulkan selama tahap penilaian digunakan sebagai pengambil keputusan.
- c) Penilaian proses adalah kegiatan penilaian selama pelaksanaan pendidikan. Penilaian ini berkaitan langsung dengan perencanaan proses

³⁰ Saifuddin Azwar, *Penyusunan Skala Psikolog*. Cetakan ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), p. 114.

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, kegiatan pengembangan diri/ekstrakurikuler, pengawasan dan evaluasi.

d) Penilaian Produk/output berhubungan dengan hasil pelaksanaan program. Penilaian dilakukan untuk mengetahui sampai seberapa jauh pelaksanaan program SDIT di Jakarta Selatan telah berhasil mencapai tujuan berdasarkan kriteria yang ditetapkan, yang meliputi prestasi akademik dan prestasi non akademik. Prestasi akademik meliputi nilai rata-rata mata pelajaran utama (agama, Sains, Matematika, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris) dan kelulusan siswa dalam Ujian Akhir Sekolah (UAS). Prestasi non akademis meliputi: 1) pelaksanaan ibadah; shalat 5 waktu tertib dan tanpa diperintah, tilawah (baca Qur'an setiap hari), shaum ramadhan satu bulan penuh, hafal dan mempraktekkan do'a sehari-hari, 2) Tahfizhul Qur'an; hafal setidaknya 2 juz, 3) sikap disiplin; belajar, sehari-hari, hidup sehat: mandi, makan/minum, sikat gigi, tidur, main, 4) Akhlakul karimah; tidak berbuat maksiat (lisan, telinga, mata, tangan/kaki), tidak kasar pada keluarga, tetangga dan orang lain, senang berbuat kebajikan (aksi sosial), 5) memiliki keterampilan; peringkat pembina kepanduan, menguasai salah satu bela diri, pandai renang setidaknya gaya bebas, dapat mengoperasikan Microsoft Office, internet, dapat bercakap-cakap sederhana bahasa Inggris dan Arab.

Keempat komponen evaluasi tersebut memiliki cakupan konseptual evaluasi yang merupakan sumber rujukan pengembangan ke arah indikator penelitian.

C. Kajian Teori Berkaitan dengan Objek yang Diteliti

1. Pengertian Sekolah Islam Terpadu (SIT)

Sekolah Islam Terpadu (SIT) pada hakekatnya adalah sekolah yang mengimplementasikan konsep pendidikan Islam berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Konsep SIT merupakan akumulasi dari proses pembudayaan, pewarisan dan pengembangan ajaran agama Islam, budaya dan peradaban Islam dari generasi ke generasi. Istilah terpadu dalam Sekolah Islam Terpadu dimaksudkan sebagai penguat dari Islam itu sendiri. Maksudnya adalah Islam yang utuh menyeluruh, integral bukan parsial.

Dalam aplikasinya Sekolah Islam Terpadu diartikan oleh Tim JSIT sebagai sekolah yang menerapkan pendekatan penyelenggaraan dengan memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama menjadi satu jalinan kurikulum.³¹ Dengan pendekatan ini, semua mata pelajaran dan semua kegiatan sekolah tidak lepas dari bingkai ajaran dan pesan nilai Islam. Tidak ada dikotomi, tidak ada keterpisahan, tidak ada sekularisasi dimana Islam diajarkan terlepas dari konteks kemaslahatan kehidupan masa kini dan masa depan. Pelajaran umum seperti matematika, Ilmu Pengetahuan Alam/Sains , Ilmu Pengetahuan Sosial/Horizon, bahasa, Jasmani/kesehatan, keterampilan dibingkai dengan pijakan, pedoman dan panduan Islam. Sementara di

³¹ JSIT Indonesia, *Sekolah Islam Terpadu Konsep dan Aplikasinya.*, (Bandung: Syamil Cipta Media, Bandung, 2006), p. 58.

pelajaran agama, kurikulum diperkaya dengan pendekatan konteks kekinian dan kemanfaatan dan kemaslahatan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa seharusnya pembelajaran di Sekolah Islam Terpadu dilaksanakan dengan pendekatan berbasis (a) *problem solving* yang melatih siswa berfikir kritis, sistematis, logis dan solutif (b) berbasis kreativitas yang melatih siswa untuk berfikir orsinal, luwes (fleksibel), lancar dan imajinatif, keterampilan melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat dan penuh masalahat bagi diri dan lingkungannya.

Sekolah Islam Terpadu juga memadukan pendidikan *aqliyah, ruhiah dan jasadiah*. Artinya Sekolah Islam Terpadu berupaya mendidik siswa menjadi anak yang berkembang kemampuan aqal dan intelektualnya, meningkat kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, terbina Akhlaq mulia, dan juga memiliki kesehatan, kebugaran dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari.

Sekolah Islam Terpadu memadukan keterlibatan dan partisipasi aktif lingkungan belajar yaitu: sekolah, rumah dan masyarakat. Sekolah Islam Terpadu berupaya untuk mengoptimalkan dan sinkronisasi peran guru, orang tua dan masyarakat dalam proses pengelolaan sekolah dan pembelajaran sehingga terjadi sinergi yang konstruktif dalam membangun kompetensi dan karakter siswa. Orang tua dilibatkan secara aktif untuk memperkaya dan memberi dan perhatian yang memadai dalam proses pendidikan putra-putri

mereka. Sementara itu, kegiatan, kegiatan kunjungan ataupun interaksi ke luar sekolah merupakan upaya untuk mendekatkan peserta didik terhadap dunia nyata yang ada ditengah masyarakat.

Dengan sejumlah pengertian di atas, dapatlah ditarik suatu pengertian umum yang komprehensif bahwa Sekolah Islam Terpadu adalah sekolah Islam yang diselenggarakan dengan memadukan secara integratif nilai dan ajaran Islam dalam bangunan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran yang efektif dan pelibatan yang optimal dan koperatif antara guru dan orang tua, serta masyarakat untuk membina karakter dan kompetensi murid.

2. Konsep Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT)

Islamisasi merupakan faktor dan kunci utama yang membedakan SD Islam Terpadu dengan sekolah dasar lainnya. Dalam hal proses pembelajaran, tujuan utama Islamisasi adalah membentuk kesadaran dan pola fikir yang integral dalam perspektif Islam. Siswa selalu diajak berfikir dan memahami bahwa seluruh fenomena alam yang terbentang dan segala permasalahan serta dinamika yang muncul tidak dapat dilepaskan dari peran Allah SWT Yang Maha Bijaksana, Pencipta, Pemilik, Pemelihara dan Pengatur seluruh alam raya. Dengan Islamisasi pembelajaran, diharapkan terjadi hubungan emosional yang kuat antara obyek bahasan, murid dan nilai-nilai Islam. Dalam hal Islamisasi pembelajaran patut dihindari penokohan, ilustrasi, cerita, gambar-

gambar yang bertentangan dengan Islam, sebaliknya hendaknya diganti dengan yang bernuansa Islami.

Untuk membangun sekolah yang menggairahkan menurut Tim JSIT, maka seluruh proses kegiatan belajar mengajar mestilah dibangun dalam enam prinsip umum yaitu Rabbaniah, Integratif, stimulatif, fasilitatif, inovatif, dan motivatif.³² Pribadi rabbani akan sangat dekat dengan Allah dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan berdiri, berbaring maupun dalam keadaan duduk.

Integratif berarti bahwa dalam proses pembelajaran memadukan secara utuh ranah kognitif, afektif dan konatif. Belajar tidak hanya terpaku pada pembahasan konsep dan teori belaka tapi juga harus menarik minat anak terhadap pokok bahasan serta membimbing mereka untuk masuk pada aplikasinya. Pendekatan yang dilakukan mestilah berbasis *student active learning*. Siswa mesti dirangsang untuk aktif terlibat dalam setiap kegiatan dan guru sebagai fasilitator dan motivator.

Stimulatif maksudnya adalah kegiatan belajar yang efektif haruslah mampu memberikan stimulasi yang optimal kepada peserta didik. Memberikan stimulasi yang optimal sebaiknya menyesuaikan diri dengan bagaimana sifat-sifat dan gaya kognitif bekerja. Dalam hal ini psikologi kognitif dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam upaya mengoptimalkan kemampuan daya serap anak dalam konteks belajar.

Fasilitatif maksudnya adalah Kegiatan Belajar Mengajar harus mampu

³² *Ibid.*, p.77.

menyediakan seluas-luasnya sumber, dan media belajar. Belajar tidak hanya terpaku pada ruang kelas dan sumber belajar tradisional tetapi harus diperluas ke lingkungan kelas, lingkungan alam sekitar, masyarakat, instansi/lembaga, keluarga, mesjid, pasar, tokoh dan lain sebagainya.

Inovatif dalam sebuah inovasi pembelajaran yaitu hendaklah mengarahkan desain pembelajaran untuk selalu bervariasi dan dinamis. Di Sekolah Islam Terpadu guru hendaknya menemukan dan menuangkan ide-ide baru tentang model pembelajaran yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam.

Motivatif yaitu Kegiatan belajar mengajar harus mampu meningkatkan motivasi berprestasi pada peserta didik, dengan merancang kegiatan belajar mengajar sedemikian rupa sehingga terjadi proses yang interaktif antara peserta didik dengan sumber dan media belajar.

Sekolah Islam terpadu merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu Sekolah Islam Terpadu juga mengacu pada prinsip-prinsip pembelajaran dalam KTSP. Prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan belajar mengajar menjadi panduan operasional KBM. Prinsip-prinsip pembelajaran tersebut adalah berpusat pada siswa, belajar dengan melakukan, mengembangkan dengan melakukan, mengembangkan kemampuan sosial, mengembangkan keingintahuan, imajinasi dan fitrah bertuhan, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, mengembangkan kreatifitas siswa, mengembangkan kemampuan

menggunakan ilmu dan teknologi, menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik, belajar sepanjang hayat, perpaduan kompetisi, kerjasama, dan solidaritas.

Proses belajar mengajar lebih banyak memberikan kesempatan belajar kepada siswa melalui pengalaman nyata. Proses belajar mengajar meliputi: (1) Perencanaan kegiatan pembelajaran; Perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari asesmen yang telah dilakukan terhadap anak, dengan menyesuaikan kurikulum pembelajaran menurut kebutuhan anak dan bersifat fleksibel. Dalam program Sekolah Dasar Islam Terpadu, perencanaan kegiatan pembelajaran terdiri dari: merencanakan pengelolaan kelas, pengorganisasian bahan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, penggunaan sumber belajar, dan merencanakan penilaian. (2) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran; Pelaksanaan pembelajaran terdiri dari; berkomunikasi dengan siswa, mengimplementasikan metode, sumber belajar, dan bahan latihan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, mendorong siswa untuk terlibat secara aktif, mendemonstrasikan penguasaan materi dan relevansinya dalam kehidupan, dan mengelola waktu, ruang, bahan dan perlengkapan pengajaran. Pada dasarnya, tahapan pembelajaran meliputi kegiatan awal (seluruh kelas), kegiatan inti (klasikal/ individual/ berpasangan/ kelompok/ gabungan) dan kegiatan akhir (seluruh kelas). (3) Evaluasi kegiatan belajar mengajar; Evaluasi merupakan langkah yang perlu direncanakan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk melihat tercapai tidaknya

keberhasilan dan juga untuk melihat perlu tidaknya modifikasi.³³ Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, bench-marking dan penilaian program

SDIT menerapkan manajemen mutu, pelaksanaan manajemen mutu sekolah pada SDIT memerlukan serangkaian langkah-langkah pelaksanaannya. Langkah-langkah tersebut adalah (1) Mengubah pola pikir dari sekolah sebagai unit produksi menjadi unit layanan jasa. Perubahan ini menuntut pimpinan, guru, dan seluruh staf sekolah untuk memperlakukan siswa, orang tua, kalangan perguruan tinggi, industri, dan masyarakat sebagai pelanggan yang harus dilayani. Sekolah melayani mereka dan bukan sebaliknya mereka yang harus ikut keinginan sekolah, (2) fokus perhatian diletakkan pada proses secara sistemik yang menjamin kejelasan aktivitas proses dan solusi yang menghilangkan akar persoalan yang menjadi penyebab ketidaksesuaian terjadi, (3) pemikiran jangka panjang yang menempatkan program atau kegiatan di sekolah itu bukan hanya ditujukan untuk kepentingan sesaat melainkan untuk jangka panjang, (4) komitmen pada mutu yang menempatkan sekolah harus selalu mengupayakan peningkatan mutu untuk kepuasan pelanggan jasa, (5) mementingkan

³³ Direktorat PLB, *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu/ Khusus: Pengadaan Kegiatan Belajar Mengajar* (Jakarta: Ditjen Mandikdasmen, 2004)

pengembangan Sumber Daya Manusia agar mampu melaksanakan manajemen mutu secara berkelanjutan.

Langkah-langkah konkret dari uraian di atas dapat dilakukan dengan melaksanakan tahapan persiapan, tahapan implementasi, tahapan tindak lanjut, tahapan pelaksanaan manajemen dan tahap evaluasi secara bertahap. Tahap Persiapan meliputi penyampaian informasi pada guru, staf, orang tua siswa tentang upaya peningkatan mutu sekolah, penyusunan tim pengembang terdiri dari guru, kepala sekolah, dan pakar, pelatihan tim evaluasi sekolah, penentuan fokus perbaikan yakni aspek apa yang akan dievaluasi berikut indikatornya, penentuan secara acak sumber informasi dan sample responden.

Tahap Implementasi meliputi pengumpulan informasi, pengolahan informasi, penyusunan draft (buram) laporan dan rekomendasi. Tahap Tindak Lanjut yaitu kepala sekolah, guru, dan orang tua mempelajari hasil evaluasi, menyusun skala prioritas, menetapkan sasaran dan target sekolah, menyusun program kerja untuk meningkatkan mutu sekolah.

Adapun yang harus dilakukan pada tahap pelaksanaan manajemen adalah katakan apa yang anda kerjakan, berarti dokumentasikan seluruh proses, lakukan apa yang anda katakan, berarti ikuti seluruh dokumen yang dibuat, tunjukkan apa yang anda lakukan, berarti catat dan rekam seluruh kegiatan, kaji ulang dan tingkakan, berarti lakukan audit.

Tahap akhir adalah evaluasi, lakukan tindakan preventif/ korektif, berarti peningkatan sistem mutu secara konsisten dan berkesinambungan.

Selain langkah-langkah pelaksanaan manajemen mutu di sekolah, diperlukan pula berbagai teknik dalam melakukan penyusunan peningkatan mutu sekolah yang dilakukan secara berkesinambungan (*continuous improvement*). Menurut Tim JSIT teknik tersebut adalah:³⁴ *school review*, *bench marking*, *quality assurance*, *quality control*. Teknik *school review* menitikberatkan proses pengevaluasian dan penilaian efektivitas serta mutu lulusan sekolah. Pada proses aktivitasnya, pimpinan sekolah dapat bekerja sama dengan orang tua dan tenaga ahli untuk melakukan teknik ini. *School Review* ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan kunci adalah Apakah yang dicapai sekolah kita sudah sesuai dengan harapan orang tua siswa dan siswa sendiri? Bagaimanakah prestasi sekolah kita? Faktor apakah yang menghambat upaya untuk meningkatkan mutu siswa? Apakah faktor-faktor pendukung yang dimiliki sekolah kita?. *School review* akan menghasilkan rumusan tentang kelemahan-kelemahan, kelebihan-kelebihan, dan prestasi siswa serta rekomendasi untuk pengembangan program tahun mendatang.

Teknik *benchmarking* dipergunakan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu. *Benchmarking* dapat diaplikasikan untuk individu, kelompok ataupun sekolah. Tiga pertanyaan kunci yang akan dijawab oleh *benchmarking* adalah Seberapa baikkah

³⁴ *Ibid.*, p. 173

kondisi SDIT? Harus menjadi seberapa baik kondisi SDIT? Bagaimana cara untuk mencapai yang baik tersebut? Langkah-langkah yang relevan untuk dilaksanakan dalam kaitan ini adalah tentukan fokus, tentukan aspek/variabel atau indikator, tentukan standar, bandingkan standar dan SDIT yang dimaksud, tentukan kesenjangan yang terjadi, rencanakan target untuk mencapai standar, rumuskan cara-cara dan program untuk mencapai target.

Teknik *quality assurance* menitik beratkan upaya penentuan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana seharusnya. Dengan teknik ini, akan dapat dideteksi adanya penyimpangan yang terjadi pada proses. Teknik ini juga menekankan pada monitoring yang berkesinambungan dan melembaga menjadi subsistem manajemen mutu sekolah. Teknik ini akan menghasilkan informasi yang merupakan umpan balik bagi sekolah dan memberikan jaminan bagi orang tua siswa bahwa sekolah senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi siswa.

Teknik *quality kontrol* dipergunakan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. *Quality control* memerlukan indikator kualitas yang jelas dan pasti sehingga dapat ditentukan penyimpangan kualitas yang terjadi.

3. Karakteristik SDIT

Dengan pengertian sebagaimana dijelaskan dalam konsep di atas, maka Sekolah Dasar Islam Terpadu memiliki karakteristik utama yang

memberikan penegasan akan keberadaannya. Menurut Tim JSIT maka Karakteristik yang dimaksud adalah:³⁵ (1) Menjadikan Islam sebagai landasan filosofis. (2) Mengintegrasikan nilai Islam ke dalam bangunan kurikulum. (3) Menerapkan dan mengembangkan metode pembelajaran untuk mencapai optimalisasi proses belajar mengajar. (4) Mengedepankan *qudwah hasanah* (teladan yang baik) dalam membentuk karakter peserta didik. (5) Menumbuhkan *biah solihah* (lingkungan yang baik) dalam iklim dan lingkungan dan lingkungan sekolah yang menumbuhkan kemaslahatan dan meniadakan kemaksiatan dan kemungkaran. (6) Melibatkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan. (7) Mengutamakan nilai *ukhuwah* dalam semua interaksi antar warga sekolah. (8) Membangun budaya rawat, resik, rapi, runut, ringkas, sehat dan asri. (9) Menjamin seluruh proses kegiatan sekolah untuk selalu berorientasi pada mutu. (10) Menumbuhkan budaya profesionalisme yang tinggi di kalangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Karakteristik pertama adalah menjadikan Islam sebagai landasan filosofis, maksudnya adalah sekolah hendaknya menjadikan Al Qur'an dan As-Sunnah sebagai rujukan dan *manhaj asasi* (pedoman dasar) bagi penyelenggaraannya dan proses pendidikan. Proses pendidikan yang dijalankan harus mampu memberdayakan potensi fitrah manusia yang condong kepada nilai-nilai kebenaran dan kebajikan agar ia dapat

³⁵ JSIT Indonesia, *Op.cit.*, p. 58-61.

memfungsikan dirinya sebagai hamba Allah yang sejati, yang siap menjalankan risalah yang dibebankan kepadanya sebagai *khalifah* Allah di muka bumi.

Karakteristik yang kedua adalah mengintegrasikan nilai Islam ke dalam bangunan kurikulum, maksudnya seluruh bidang ajar dalam bangunan kurikulum dikembangkan melalui perpaduan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran dan As Sunnah dengan nilai-nilai Ilmu pengetahuan umum yang diajarkan.

Karakteristik ketiga adalah menerapkan dan mengembangkan metode pembelajaran untuk mencapai optimalisasi proses belajar mengajar, maksudnya adalah untuk mencapai sekolah Islam yang efektif dan bermutu sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam mengembangkan proses belajar mengajar yang metodologis, efektif dan strategis. Sekolah Islam Terpadu harus mampu memacu dan memacu siswa menjadi pembelajar yang produktif, kreatif dan inovatif.

Karakteristik keempat adalah mengedepankan *qudwah hasanah* (teladan yang baik) dalam membentuk karakter peserta didik. Maksudnya adalah seluruh tenaga kependidikan (baik guru maupun karyawan sekolah) harus mampu menjadi figur contoh bagi peserta didik.

Seluruh dimensi kegiatan sekolah senantiasa bernafaskan semangat nilai dan pesan-pesan Islam. Lingkungan sekolah harus marak dengan segala kegiatan dan perilaku terpuji seperti terbiasa dengan menghidupkan ibadah

dan sunnah, menebar salam, saling menghormati, menyangi dan melindungi, bersih dan rapi. Lingkungan sekolah juga harus terbebas dari segala perilaku yang tercela seperti umpatan, caci-maki, kata-kata kotor dan kasar, iri, *hasad* dan dengki, konflik berkepanjangan, kotor dan berantakan, egois, *ghibah*.

Karakteristik keenam adalah melibatkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan, maksudnya adalah Ada kerjasama yang sistematis dan efektif antara guru dan orang tua dalam mengembangkan dan memperkaya kegiatan pendidikan dalam berbagai aneka program. Guru dan orang tua saling bahu membahu dalam memajukan kualitas sekolah.

Karakteristik ketujuh adalah mengutamakan nilai *ukhuwah* dalam semua interaksi antar warga sekolah, maksudnya adalah kekerabatan dan persaudaraan diantara para guru dan karyawan sekolah dibangun diatas prinsip nilai-nilai Islam.

Karakteristik kedelapan adalah membangun budaya rawat, resik, rapi, runut, ringkas, sehat dan asri, maksudnya adalah ruang kelas dan selasar (koridor), dinding dan lantai, pintu, jendela dan kamar mandi, halaman sekolah hendaknya indah dan asri.

Karakteristik kesembilan adalah menjamin seluruh proses kegiatan sekolah untuk selalu berorientasi pada mutu, artinya adanya sistem manajemen mutu terpadu yang mampu menjamin kepastian kualitas

penyelenggaraan sekolah. Sistem dibangun berdasarkan standar mutu yang dikenal, diterima dan diakui oleh masyarakat.

Karakteristik kesepuluh adalah menumbuhkan budaya profesionalisme yang tinggi di kalangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Artinya sekolah membuat program dan fasilitas yang menunjang munculnya kebiasaan profesional dikalangan kepala sekolah, guru dan karyawan profesional dalam berbagai bentuk kegiatan ilmiah.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kesepuluh ciri atau karakteristik di atas menjadi acuan bagi Sekolah Dasar Islam Terpadu untuk mengembangkan dirinya menjadi sekolah yang diinginkan dan dimaksudkan oleh gerakan pemberdayaan SD Islam Terpadu yang digelorkan oleh pengurus Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) yang merupakan suatu gerakan dakwah berbasis pendidikan.

4. Standar Pendidikan SDIT

a. Standar Konteks

Komponen konteks berisi tentang analisis masalah yang berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi obyektif yang akan dilaksanakan. Terdapat tiga fokus penting evaluasi konteks, yaitu:

1) Kebijakan pemerintah dan SDIT

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 1 mengamanatkan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan

pendidikan. Amanat tersebut wajib dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah mengatur Undang-Undang yang menjadikan warga negara mendapatkan pendidikan yang layak. Karena itulah pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pasal 5, 17, 34, dan 35 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkenaan dengan pendidikan dasar.

Pasal 5 menjelaskan tentang hak dan kewajiban warganegara, bahwa setiap warga Negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayatnya.³⁶

Pasal 17 menetapkan tentang jenjang dan bentuk pendidikan dasar yaitu Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.³⁷

Pasal 34 mengatur tentang wajib belajar, yaitu Warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar . wajib belajar

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, p. 5.

³⁷ *Ibid.*, p. 8

merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.³⁸

Pasal 35 menyebutkan tentang Standar Nasional Pendidikan yaitu Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.³⁹

Untuk lebih tegasnya keluarlah peraturan Menteri pendidikan nasional pada tahun 2006 yang dikenal dengan Permendiknas No 22 tahun 2006 yang mengatur tentang Standar Isi, Permendiknas No 23 tahun 2006 yang mengatur tentang Standar Kompetensi Lulusan, Permendiknas No 24 tahun 2006 yang mengatur tentang Pelaksanaan Permen No 22 dan 23 di atas.

Pada tahun 2007 ditetapkan kembali beberapa peraturan menteri yaitu Permen No 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah, Permen No 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Permendiknas No 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Permendiknas No 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, Permendiknas No 24 tahun 2007

³⁸ *Ibid.*, p. 14

³⁹ *Ibid.*, p. 15

tentang Standar Sarana dan Prasarana, Permendiknas No 41 tahun 2007 tentang Standar Proses.

2) Tujuan SDIT

Tujuan merupakan "apa" yang akan dicapai/dihasilkan oleh sekolah yang bersangkutan dan "kapan" tujuan akan dicapai.

Tujuan umum pendidikan Sekolah Islam Terpadu adalah membina peserta didik untuk menjadi insan muttaqin yang cerdas, berakhlak mulia dan memiliki keterampilan yang memberi manfaat dan maslahat bagi umat manusia, dengan rincian karakter (*muwashafat*) sebagaimana dijelaskan oleh Team JSIT adalah sebagai berikut : Aqidah yang bersih (*Salimul Aqidah*), ibadah yang Benar (*Shahihul Ibadah*), Pribadi yang Matang (*Matinul Khuluq*), mandiri (*Qadirun Alal Kasbi*), cerdas dan berpengetahuan (*Mutsaqqaful Fikri*), sehat dan kuat (*Qawiyul Jismi*), bersungguh-sungguh dan disiplin (*Mujahidul Linafsih*), tertib dan cermat (*Munazhzhom Fi Syu'unihi*), efisien (*Harisun 'Ala waqtihi*), bermanfaat (*Nafiun Lighoirihi*).

Tujuan umum tersebut dicapai melalui setiap tahapan jenjang pendidikan yang disesuaikan dengan tahapan perkembangan masing-masing jenjang (SDIT, SMPIT, SMAIT).

Adapun tujuan Pendidikan di jenjang Sekolah Dasar Pada Sekolah Dasar Islam Terpadu adalah menyelenggarakan pendidikan dasar Islam yang mampu membentuk karakter anak sehingga memiliki pengetahuan, sikap dan

perilaku sesuai dengan tuntunan azas-azas pendidikan anak dalam Islam dan kompetensi standar yang telah ditetapkan.

Setelah tujuan sekolah dirumuskan, sekolah lalu membuat dan menetapkan sasaran mutu atau target jangka pendek dalam satu tahun ajaran. Sasaran merupakan penjabaran tujuan yaitu sesuatu yang akan dihasilkan/dicapai oleh sekolah dalam jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan tujuan. Sasaran mutu harus selalu mengandung peningkatan. Sasaran mutu harus dibuat secara spesifik, terukur, jelas kriterianya, dan disertai indikator yang rinci.

3) Kebutuhan masyarakat akan SDIT

Perbedaan situasi, kondisi dan sifat-sifat lingkungan sebuah sekolah akan mempengaruhi kegiatan dan program dari sekolah tersebut. Sekolah Dasar yang terletak di pedesaan akan berbeda kegiatan dan programnya dengan sekolah yang berada dipertanian. Kegiatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kegiatan ekstra kurikuler seperti tugas-tugas pada laboratorium sekolah dan kegiatan pengabdian masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh B. Suryodibroto bahwa ada kecendrungan nyata bahwa sekolah-sekolah yang terletak di pedesaan lebih berintegrasi dengan masyarakat sekitarnya, dibanding sekolah-sekolah di kota. Hal ini berakibat pula ada hubungan yang

lebih akrab antara orang tua murid dengan sekolah.⁴⁰ Perhatian masyarakat petani nelayan dan buruh terhadap pendidikan bagi anak-anak mereka akan berbeda dengan masyarakat pegawai negeri yang jam kerja serta pendapatannya teratur. Oleh karena itu dalam penyusunan struktur organisasi sekolah hal ini harus diperhatikan.

Analisis kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan SDIT dapat dilakukan dengan studi eksplorasi apakah masyarakat membutuhkan kehadiran SDIT, berupa pendapat orang tua murid tentang perlunya kehadiran SDIT. Kebutuhan masyarakat akan SDIT dapat juga di analisis melalui animo masyarakat terhadap SDIT.

b. Standar Input

Evaluasi masukan (input) berisi tentang analisis persoalan yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang tersedia, alternatif-alternatif strategis yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program. Fokus utama evaluasi masukan dalam evaluasi ini adalah:

1) Siswa

Untuk masuk Sekolah Dasar yang pokok syaratnya adalah umur, walaupun demikian kadang-kadang factor pendidikan sebelumnya (Taman Kanak-Kanak) mendapat perhatian pula. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI no 19 tahun 2007 tentang Standar pengelolaan

⁴⁰ B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), p. 146.

Pendidikan Dasar dan Menengah, sekolah menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan peserta didik yang meliputi: 1) Kriteria calon peserta didik SD/MI berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun, pengecualian terhadap usia peserta didik yang kurang dari 6 (enam) tahun dilakukan atas rekomendasi tertulis dari pihak yang kompeten, seperti konselor sekolah maupun psikolog. 2) Penerimaan peserta didik sekolah/madrasah dilakukan: a) secara obyektif, transparan, dan akuntabel sebagaimana tertuang dalam aturan sekolah/madrasah; b) tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status social, kemampuan ekonomi bagi SD/M,SMP/MTs penerima subsidi dari pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; c) sesuai daya tampung sekolah /madrasah. 3) Orientasi peserta didik baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan dengan pengawasan guru.

SDIT perlu mengelola data-data siswa sejak masuk sampai siswa tersebut keluar dari sekolah. Penerimaan siswa baru adalah salah satu kegiatan yang perlu dikelola dengan baik oleh SDIT.

Penerimaan siswa baru adalah kegiatan menerima anak yang sudah memenuhi syarat untuk masuk ke sekolah dasar. Kegiatan ini mewarnai kesibukan sekolah menjelang awal tahun ajaran baru. Sehubungan dengan itu kepala sekolah perlu membentuk panitia penerimaan siswa baru.

Setelah kegiatan penerimaan murid baru maka kegiatan selanjutnya adalah pengumpulan data siswa. Data siswa ini perlu digunakan untuk

bimbingan dan penyuluhan apabila siswa tersebut menemukan kesulitan belajarnya, mendapat kecelakaan tiba-tiba, atau tiba-tiba jatuh sakit di sekolah, serta memberikan saran kepada orang tua tentang bimbingan belajar di rumah, memberikan pertimbangan akan kenaikan kelas, lulus atau putus sekolah, memberi rekomendasi apabila siswa tersebut melanjutkan studinya, untuk memberikan penghargaan kepada siswa, dll.

2) Orang tua siswa

Orang tua siswa memiliki peran yang sangat penting di SDIT, bersama dengan para guru, orang tua ikut bertanggung jawab penuh terhadap kemajuan putera-puteri mereka. Dalam diri orang tua siswa tersimpan sumber daya yang kaya bagi peningkatan efektifitas program sekolah. Orang tua siswa memiliki latar belakang pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang beragam juga tingkat ekonomi yang berbeda yang akan menjadi dukungan besar bagi sekolah jika dikelola dengan optimal oleh sekolah. Tidak ada kerjasama yang diperlukan antara dua lapangan yang paling diperlukan daripada kerjasama antara dua rumah dengan sekolah sehingga anak dapat memperoleh keuntungan dari pola perkembangan pendidikannya. Sejalan dengan pernyataan diatas Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XV pasal 54 telah menetapkan bahwa (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi

profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Komite sekolah yang beranggotakan orang tua siswa juga sangat membantu keberadaannya untuk kemajuan proses pembelajaran di Sekolah Dasar, karena itulah dalam pasal 56 ayat 3 juga disebutkan bahwa Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Pola kerjasama sekolah dan orang tua di SDIT dibentuk antara lain dengan pola peningkatan mutu dan efektifitas kegiatan siswa di kelas, sekolah dan rumah. Dalam lingkup kelas misalnya membantu dekorasi kelas, suplemen gizi, peer teaching, kunjungan edukatif keluar sekolah. Dalam lingkup sekolah orang tua dapat diberdayakan melalui partisipasi dan kontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan bersama seluruh siswa seperti: study tour sekolah, aneka lomba, bazar murah, perayaan hari besar Islam, perpisahan siswa, workshop, seminar/talkshow berbagai issue yang relevan buat siswa/guru, parenting days. Dalam lingkup rumah misalnya dengan mengisi lembar muhasabah/lembar kontrol untuk membantu orangtua mengevaluasi pola perilaku anak di rumah yang

meliputi aktivitas belajar, ibadah, membaca Al-Quran dan kewajiban harian lainnya. Orangtua juga diharapkan mengisi lembar periksa tugas dengan membubuhkan tanda tangan sebagai tanda bahwa orangtua telah memeriksa/mengetahui.

3). Pembiayaan/pendanaan sekolah

Pengaturan pengelolaan keuangan dan pembiayaan sekolah telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 19 th 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah. Diantara isi peraturan tersebut menyebutkan bahwa Sekolah/Madrasah menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada standar pembiayaan, pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah/madrasah disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah/madrasah untuk menjamin tercapainya pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel.

Pembiayaan sekolah SDIT sebagai sekolah swasta bersumber dari SPP siswa, subsidi yayasan sekolah bernaung, subsidi pemerintah, bantuan orangtua siswa, dan bantuan pihak-pihak lain yang tidak mengikat.

4) Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran (KTSP)

Kurikulum secara sempit diartikan sebagai materi pelajaran, sedangkan menurut pengertian yang lebih luas, kurikulum dikatakan sebagai keseluruhan program lembaga pendidikan. Menurut Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.⁴¹ Dari pengertian kurikulum diatas terlihat secara eksplisit ada 4 komponen kurikulum yaitu: tujuan, materi/bahan (organisasi isi), proses belajar mengajar dan evaluasi.

Kurikulum SDIT adalah berlandaskan kepada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional yang diperkaya dengan pendekatan dan isi yang sesuai dengan pijakan filosofis, visi dan tujuan pendidikan Islam. Implikasinya, kurikulum SDIT memberikan tambahan muatan pada pelajaran Agama Islam, pelajaran membaca dan menghafal Al-qur'an, serta mempertajam kurikulum kependuan dalam kerangka pembentukan karakter. Kebijakan yang diambil oleh SDIT ini mengingat pentingnya pemahaman nilai-nilai agama ditanamkan sejak dini, terutama nilai-nilai Al-Quran. Undang-Undang RI No 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab X Pasal 36, juga sangat fleksibel mengatur tentang penyusunan kurikulum ini, dimana dalam Bab X Pasal 36 ayat 3 menyebutkan bahwa: Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a. peningkatan iman dan takwa; b.

⁴¹ Syafruddin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum* (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), p. 67.

peningkatan akhlak mulia; c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d. keragaman potensi daerah dan lingkungan; e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f. tuntutan dunia kerja; g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h. agama; i. dinamika perkembangan global; dan j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Dari aturan di atas maka sangat tepat kalau SDIT juga mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam dalam kurikulum di samping kurikulum KTSP yang telah digariskan pemerintah, seperti dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-undang di atas pada pasal 37 ayat 1, bahwa: Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; c. bahasa; d. matematika; e. ilmu pengetahuan alam; f. ilmu pengetahuan sosial; g. seni dan budaya; h. pendidikan jasmani dan olahraga; i. keterampilan/kejuruan; dan j. muatan lokal. KTSP juga mengembangkan kegiatan pengembangan diri atau ekstrakurikuler.

5) Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik atau Guru adalah ujung tombak dalam menentukan kualitas sebuah proses pembelajaran di sekolah. Sekolah Islam terpadu menempatkan guru sebagai salah satu pilar utama dalam proses pembelajaran dan pembinaan karakter siswa. Guru menentukan apakah kegiatan belajar menjadi efektif atau tidak. Seorang guru yang efektif

hendaknya memfungsikan dirinya sebagai seorang manajer yang mampu mengelola segala kegiatan mengajarnya. Lebih dari itu guru harus mengubah peran dirinya menjadi *facilitator* siswa belajar.

Guru juga memegang peranan yang sangat menentukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah digariskan dalam kurikulum yaitu dengan merencanakan kegiatan pembelajaran, seperti yang digariskan dalam Permen No 19 th 2007, dimana setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu perencanaan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya agar peserta didik mampu: a) meningkat rasa ingin tahunya; b) mencapai keberhasilan belajarnya secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan; c) memahami perkembangan pengetahuan dengan kemampuan mencari sumber informasi; d) mengolah informasi menjadi pengetahuan; e) menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah; f) mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain; dan g) mengembangkan belajar mandiri dan kelompok dengan proporsi yang wajar.

Untuk itulah maka setiap guru SDIT hendaknya memiliki kualifikasi dan kompetensi yang standar untuk berlangsung proses pembelajaran yang efektif. Berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan kompetensi yang dituntut dimiliki oleh seorang Guru meliputi Kompetensi Pedagogik, kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial, dan Kompetensi Profesional. Adapun diskripsi keempat kompetensi tersebut

dalam konteks Jaringan sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia adalah (a) kompetensi pedagogik seorang guru meliputi pemahaman tentang perkembangan peserta didik, Pemahaman tentang perencanaan pembelajaran, pemahaman tentang evaluasi pembelajaran. (b) Kompetensi Kepribadian seorang guru adalah harus memiliki: (1) qidah yang lurus; menjauhkan diri dari segala sikap dan prilaku yang menodai aqidah. Tidak pernah menjalankan praktek "syirik," "khurafat" atau segala bentuk perilaku yang menambahkan ritual-ritual ibadah yang tidak pernah ada aturan dan contoh Rasul. Menjungjung tinggi usaha dan kerja keras yang disudahi dengan sikap tawakkal kepada Allah SWT, (2) ibadah yang benar menunaikan ibadah yang menjadi kewajiban dengan benar, tertib dan *tuma'ninah*. Hidupnya dihiasi dengan rutinitas ibadah yang khusyu' dan penuh makna, (3) Akhlak yang mulia, selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang santun, peduli dan suka menolong, dermawan, jujur, tepat janji, menunaikan amanah, dan qona'ah. Sebaliknya perangai akhlak mulia tidak dikotori oleh perilaku yang buruk seperti pemaarah, kasar, kikir, hasad, dengki, ghibah, su'uzhon, fitnah, khalwat, dengan lawan jenis, curang, dusta ataupun khianat, (4) sehat dan bugar, selalu menjaga kesehatan dan kebugaran fisik dengan memelihara dan menjaga pola dan mutu makan yang sehat, berolahraga, dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang membahayakan kesehatan dan melemahkan fisik, (5) rapi, bersih, tertib, dan cermat, (6) menghargai waktu, menyusun rencana aktifitas dan

pekerjaannya dengan penuh perhitungan waktu. Tidak membiarkan dirinya terlena dalam kegiatan yang tidak bermanfaat, (7) arif dan bijaksana, (8) terbuka dan mudah bekerjasama, selalu siap menerima gagasan ataupun pendapat orang lain yang lebih baik, dan oleh karenanya mudah dalam membangun kebersamaan dalam menunaikan segala kewajiban dan penyelesaian masalah. c) Kompetensi Sosial, adapun kompetensi sosial yang diharapkan adalah kemampuan berkomunikasi dengan orang lain, kemampuan bekerjasama dengan orang lain, kemampuan memimpin dan dipimpin. (d) Kompetensi profesional, yaitu seorang guru harus memiliki penguasaan terhadap materi keilmuan, memiliki penguasaan terhadap kurikulum dan silabus, memiliki penguasaan manajerial, memiliki kemampuan dalam penggunaan sumber informasi, memiliki kemampuan komunikasi ilmiah. e) Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan.

SDIT Al-Hikmah memiliki guru kelas, guru bidang studi dan guru Al-qur'an. Guru kelas yang berjumlah 16 orang bertugas sebagai wali kelas, guru bidang studi yang mengajar bidang studi tertentu berjumlah 7 orang, guru Al-qur'an yang mengajar Al-qur'an berjumlah 13 orang, namun juga ada guru kelas yang mengajar bidang studi tertentu yaitu berjumlah 8 orang. Tenaga Administrasi terdiri dari 1 Tata Usaha, seorang Bendahara, 1 tenaga Perpustakaan. Juga dibantu oleh 3 tenaga kebersihan.

6) Sarana dan prasarana pembelajaran

Sebelum tahun pelajaran baru, pengelola SDIT harus menyiapkan bahan belajar, yakni: a) Modul, bahan belajar pada SDIT yang berupa: Perangkat modul terdiri atas: petunjuk untuk guru, kegiatan siswa, tes akhir modul dan kunci tes akhir modul jenis mata pelajaran Kurikulum Nasional meliputi: Matematika dan Sains, Ilmu Sosial, Bahasa, Keterampilan dan Kesenian. Jenis mata pelajaran Kurikulum Pendidikan Agama Islam meliputi Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Al-Quran. Kurikulum Kepanduan (PANDU SIT) Merupakan pilihan wajib bagi setiap siswa untuk mendidik, melatih dan mengarahkan siswa agar memiliki jiwa dan kemampuan memimpin yang tinggi, disiplin, keberanian, tanggung jawab, kepedulian dan berbagai keterampilan lapangan. Aspek ruang lingkup kurikulum meliputi; Ruhiah (kerohanian), Jasadiyah (fisik), Fanniyah (Skill), Tsaqafah (Wawasan), Qiyadah Wal Jundiyah (Kepemimpinan), Ukhuwah (Persaudaraan). Sebagai panduan Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) telah menerbitkan kurikulum PANDU Sekolah Islam Terpadu. Kurikulum pengembangan diri/keterampilan diharapkan setiap siswa memilih salah satu pilihan keterampilan, antara lain: Renang, Beladiri, Jurnalistik/Menulis, Komputer, Nasyid, Melukis, Qiraah, Cabang Olah Raga tertentu, Kelompok Ilmiah Remaja, Bulan Sabit Merah Remaja (BSMR).

Adapun mata pelajaran yang diajarkan di SDIT Al-Hikmah Bangka Tahun Ajaran 2007/2008 adalah: Agama Islam, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA/Sains, IPS/PKN, Penjaskes, KTK/Seni Budaya, kurikulum

muatan lokal; B.Ingggris, PLKJ/PLBJ, Bahasa Arab, Komputer, Al-qur'an, Life Skill. Modul tersebut disediakan untuk semester I dan II untuk masing-masing jenjang kelas. (b) Media audio (c) Slide suara yang dilengkapi dengan radio kaset dan kaset penunjangnya. d) Overhead Projektor (OHP) (e) Video dan Televisi.

Sarana belajar meliputi: (a) Alat praktek IPA/Sains (b) Alat praktek keterampilan (c) Alat peraga matematika (d) Alat peraga PKN (e) Alat kesenian, baik yang ada di sekolah atau kerjasama dengan pihak lain (f) Alat Penjaskes, baik yang ada di sekolah atau kerjasama dengan pihak lain (g) Alat pelajaran IPS (h) Buku-buku paket dan buku penunjang lainnya (perpustakaan) (i) Tempat penyimpanan modul

Prasarana belajar di SDIT Al-Hikmah meliputi :(a) Ruang belajar/kelas (b) Ruang perpustakaan (c) Ruang kantor Kepala sekolah/Tata Usaha/Bendahara (d) Ruang kantor guru laki-laki e) Ruang kantor guru wanita (f) Ruang komputer (g) Lapangan olah raga/upacara (h) Koperasi (i) Laboratorium bahasa (j) Masjid.

c. Standar Proses

Standar komponen proses dalam penyelenggaraan SDIT mencakup antara lain dengan indikator perencanaan proses pembelajaran, Pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, kegiatan pengembangan diri/ekstrakurikuler, pengawasan dan evaluasi pengelolaan

pembelajaran. Proses pembelajaran adalah sebuah proses mengolah input program hingga menghasilkan output siswa yang diinginkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran di jenjang pendidikan dasar atau SDIT mengikuti panduan proses pembelajaran yang ditetapkan oleh JSIT dan standar proses yang telah ditetapkan oleh Dikdasmen sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Untuk mengungkap bagaimana implementasi program pengelolaan SDIT, maka disusun beberapa aspek yang menjadi fokus penelitian sebagai berikut:

1) perencanaan proses pembelajaran

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus sebagai acuan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran berisikan identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, alokasi waktu, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian dan sumber belajar.

2) Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran

Sebelum melaksanakan proses pembelajaran maka harus dipenuhi terlebih dahulu persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran, agar proses berjalan dengan lancar. Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran di

SDIT berkaitan dengan 1) jumlah maksimal peserta didik dikelas 28 peserta didik, 2) beban mengajar maksimal per pendidik 27 jam pembelajaran @35 menit, 3) penggunaan buku teks pelajaran dan sumber belajar, 4) rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik 18:1, dan 5) pengelolaan kelas.

3) Pelaksanaan proses pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti yang terdiri atas proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dengan menggunakan metode yang sesuai karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Akhirnya pendidik bersama-sama peserta didik membuat rangkuman / simpulan pelajaran.

4) Penilaian hasil pembelajaran

Penilaian hasil pembelajaran meliputi penilaian proses pembelajaran pada setiap akhir pertemuan, dan penilaian hasil pembelajaran dengan menggunakan standar penilaian pendidikan. Penilaian kelas dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum, ujian akhir. Ulangan harian dilakukan setiap selesai proses pembelajaran dalam kompetensi tertentu. Ulangan harian dilakukan minimal 3 kali dalam setiap semester yang ditujukan terutama untuk memperbaiki modul dan program pembelajaran. Ulangan umum dilaksanakan setiap akhir semester, dengan bahan yang diujikan untuk ulangan umum semester pertama soalnya diambil dari materi semester pertama. Ulangan umum semester kedua soalnya merupakan gabungan dari

materi semester pertama dan kedua, dengan penekanan pada materi semester kedua. Ujian akhir dilakukan pada akhir program pendidikan, bahan-bahan yang diujikan meliputi semua modul yang telah diberikan. Hasil ujian akhir ini terutama digunakan untuk menentukan kelulusan bagi peserta didik dan layak tidaknya untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat di atasnya. Penilaian dilakukan guru untuk mengetahui kemajuan dan hasil pembelajaran peserta didik mengdiagnosa kesulitan belajar, memberikan umpan balik untuk perbaikan proses pembelajaran dan penentuan kenaikan kelas.

5) Pengawasan proses pembelajaran

Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui pemantauan dan supervisi proses pembelajaran pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. pengawasan proses pembelajaran dilakukan dengan melakukan evaluasi untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan.

6) Kegiatan Ekstrakurikuler / pengembangan diri

Aktifitas non akademis yang berkaitan dengan pengembangan diri siswa berupa aktifitas ekstrakurikuler yang dilakukan di luar jam pelajaran sebagai bagian dari kerjasama dengan teman sebaya mewujudkan suatu karya tertentu. Dalam evaluasi proses ini perlu dilihat sejauh mana peran serta siswa SDIT dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dan luar sekolah berupa pengembangan diri.

6) Pengintegrasian nilai-nilai keislaman

Adanya pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam kurikulum mengakibatkan guru harus mengembangkan silabus dan RPP dengan memasukkan nilai-nilai tersebut. Beberapa pedoman menurut Team JSIT⁴² yang dapat dijadikan acuan bagi upaya memberikan pijakan dan nuansa Islam dalam kegiatan belajar mengajar adalah (1) aplikasi paradigma *Robbaniyah* dalam pembelajaran. Seluruh aspek dalam proses pembelajaran berdasarkan sepenuhnya pada nilai-nilai *Rabbaniyah* sehingga seluruh proses pembelajaran menjadikan anak didik lebih dekat dengan Allah Rabbnya, (2) dalam implikasinya masjid merupakan pusat kegiatan, baik fisik maupun akademik, dalam aktivitas akademik semua ilmu harus mengacu dan merupakan aplikasi dari aqidah, (3) Penyusunan Program Pengajaran dengan memperhatikan (a) *Ruhiyah-Aqliyah* dan *jasadiyah* seimbang. Program pembelajaran perlu dirancang secara komplementatif sinergis antara kegiatan di masjid, kelas dan lingkungan. Kegiatan di masjid hendaknya disusun dengan pola *ruhiyah-akademik*. Untuk kegiatan di kelas menggunakan pola akademik-*ruhiyah*. Sedangkan kegiatan di laboratorium, pusat-pusat industri, kegiatan masyarakat dan lapangan menggunakan pola keterampilan-fisik-akademik. Dengan pola tersebut diharapkan terbangun pribadi yang utuh, (b) kegiatan teoritik dan praktek saling melengkapi, dan seimbang. Teori harus ada prakteknya dan dari praktek ditarik teorinya, (c)

⁴² *Ibid.*, p. 91.

Abstrak harus di kongkritkan, dibuat medianya, dibuat prototipenya, dibuat modelnya dan pada gilirannya menghasilkan teknologi dalam segala hal/bidang, (d) disusun dalam kegiatan yang berat diimbangi yang ringan, fisik ke psikhis, fisik ke ruhiyah, dari ruhiyah ke keterampilan. Misal awal masuk tahfidz, matematika, bahasa (di kelas) dan pindah ke masjid (ruhiyah) kemudian pelajaran habis dhuhur sampai asar biasanya kegiatan kegiatan keterampilan-fisik-lab dll, (e) *Indoor dan outdoor* diseimbangkan, dalam hal ini pembelajaran hendaknya memandang bahwa seluruh lingkungan adalah kelasnya, *all the world is my classroom*.

Sekolah Islam Terpadu menurut Tim JSIT juga menekankan keterpaduan dalam metode pembelajaran sehingga dapat mengoptimalkan ranah kognitif, afektif dan konatif.⁴³ Implikasi dari keterpaduan ini menuntut pengembangan pendekatan proses yang kaya, variatif dan menggunakan media serta sumber belajar yang luwas dan luwes. Metode pembelajaran menekankan penggunaan dan pendekatan yang memicu dan memacu optimalisasi pemberdayaan otak kiri dan otak kanan.

d. Standar Produk/Output

Sekolah dikatakan berhasil jika mampu memberikan layanan atau melebihi harapan pelanggan. Secara umum sebagai berikut : 1) siswa merasa puas dengan layanan sekolah antara lain puas dengan pelajaran

⁴³ *Ibid.*,p.58

yang diberikan, puas dengan perlakuan guru dan karyawan, puas dengan perubahan akhlak yang terjadi, puas dengan fasilitas yang disediakan sekolah, dan sebagainya. Pendek kata siswa sangat menikmati dan bangga dengan sekolahnya. 2) Orang tua puas dengan layanan sekolah terhadap anaknya, maupun layanan sekolah terhadap orang tuanya, antara lain puas karena menerima laporan secara periodik mengenai perkembangan anak, puas dengan perubahan akhlak dan kecintaannya pada Al-qur'an, puas karena anaknya dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah favorit. 3) Pihak pemakai atau penerima lulusan seperti SMP, industri atau masyarakat puas karena menerima lulusan yang sesuai dengan harapan mereka. 4) Guru dan karyawan puas dengan pelayanan sekolah misalnya pembagian kerja, hubungan antara guru dan karyawan, gaji/honor.

Namun demikian, meski tolok ukur tersebut di atas ada pada empat elemen, tolok ukur keluaran pada elemen siswa menjadi sangat penting. Siswa menjadi fokus utama pelanggan bagi sekolah. Disisi lain diperlukan suatu standar minimal bagi konteks Sekolah Jaringan Sekolah Islam Terpadu untuk membuat standar kelulusan minimal siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu. Dengan demikian diharapkan seluruh siswa dari berbagai SDIT di Indonesia dapat secara standar memiliki kompetensi kelulusannya.

Pendidikan pada dasarnya mendidik siswa, artinya apapun program yang diajarkan, wujud outputnya adalah kinerja siswa atau yang biasa disebut hasil pembelajaran siswa. Oleh karena itulah maka komponen evaluasi

produk dalam penelitian ini membatasi pada bagian-bagian yang dapat dijangkau khususnya pada: 1) Hasil belajar yang bersifat akademik yang dapat diukur dari nilai rata-rata mata pelajaran utama hasil UASBN (ujian akhir sekolah berstandar nasional), dan jumlah atau persentase kelulusan siswa . 2) Prestasi non akademis meliputi: a) pelaksanaan ibadah dengan indikator: shalat 5 waktu tertib dan tanpa diperintah, tilawah (baca Qur'an setiap hari), shaum ramadhan satu bulan penuh, hafal dan mempraktekkan do'a sehari-hari, b) Tahfizhul Qur'an dengan indikator: hafal setidaknya 2 juz, c) sikap disiplin dengan indikator: disiplin belajar, disiplin sehari-hari, disiplin hidup sehat (mandi, makan dan minum, sikat gigi, tidur, main), d) Akhlakul karimah dengan indikator: tidak berbuat maksiat (lisan, telinga, mata, tangan/kaki), tidak kasar pada keluarga, tetangga dan orang lain, senang berbuat kebajikan (aksi sosial), e) memiliki keterampilan dengan indikator: menguasai salah satu bela diri, pandai renang setidaknya gaya bebas, dapat mengoperasikan Microsoft Office, internet, dapat bercakap-cakap sederhana bahasa Inggris dan Arab.

Dalam evaluasi ini dipertanyakan sejauh mana pencapaian hasil pembelajaran siswa baik secara akademik maupun non akademik.

D. Hasil Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan Otib Satibi Hidayat di SDIT

Thariq bin Ziyad kota Bekasi.⁴⁴ Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran terpadu pada mata pelajaran PPKN di kelas III SDIT Thariq Bin Ziyad memiliki 3 hal positif sebagai berikut : (a) melakukan pembiasaan penerapan pendidikan nilai dan moral dalam kegiatan siswa sehari-hari (b) mengadakan pengawasan pada kegiatan penerapan nilai dan moral bagi siswa dengan melibatkan pihak terkait seperti guru dan ortu, dan (c) melakukan penilaian dalam proses. Namun dalam penerapannya pendekatan pembelajaran terpadu yang dilakukan oleh guru pada saat memberikan mata pelajaran PPKN masih tergolong berjalan tanpa perencanaan secara strategis dengan baik sehingga target-target pencapaian yang seyogyanya mampu memberi pemahaman yang lebih banyak masih tersendat dan belum tertata dengan baik. Pemberdayaan meja dan kursi siswa yang telah di desain untuk memudahkan anak melakukan perubahan berbagai posisi, gerak, dan penataan ruang kelas tampaknya belum dapat dimanfaatkan oleh guru. Sehingga terkesan setting kelas sangat kaku dan monoton. Hal ini sangat perlu dengan segera untuk direalisasikan agar proses pembelajaran lebih variatif, baik dalam metode maupun penetaan ruang kelasnya.

⁴⁴ Otib Satibi Hidayat, *Pelaksanaan Pembelajaran Terpadu pada mata pelajaran PPKN di kelas III SDIT Thariq Bin Ziyad Kota Bekasi*. (Jakarta : Tesis PPs UNJ, 2004).

Demikian pula penelitian oleh Hananik⁴⁵. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penerapan pembelajaran terpadu sangat efektif dalam rangka meningkatkan kemampuan mengajar guru. Melalui pendekatan pendekatan pembelajaran terhadap guru diberikan sebuah tantangan positif untuk memberikan wawasan keilmuan sehingga penambahan materi pelajaran yang akan diberikan kepada para siswa. Demikian pula dengan pendapat dan temuan diatas menegaskan bahwa penerapan pembelajaran terpadu, memungkinkan guru mengembangkan wawasan diri dan para siswanya dalam mempelajari suatu materi pelajaran. Baik guru dan siswa secara bersamaan tertantang untuk lebih luas dalam mempelajari sebuah kajian pada saat terjadinya kegiatan belajar mengajar.

Hasil penelitian lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Imas Eva Nurvianti.⁴⁶ Menunjukkan bahwa manajemen pelaksanaan pembelajaran SDIT dengan sistem *full day school* pada dasarnya untuk pembinaan individu guru sudah cukup baik dan menghasilkan profil guru yang cukup baik. Tetapi untuk manajemen pengelolaan SDM terlihat indikasi kurang baik dari ketidakpuasan guru. Pelaksanaan manajemen secara organisasi sudah cukup baik, begitu juga dengan pengelolaan lembaga pendidikan (SDIT).

⁴⁵ Ike Hananik, *Efektifitas Pendekatan Pembelajaran Terpadu dan Latar Belakang Pendidikan dalam Meningkatkan Kemampuan Mengajar Guru* (Jakarta : Tesis PPs UNJ, 1999)

⁴⁶ Imas Eva Nurhayati, *Pembelajaran Terpadu untuk Memupuk Sikap dan Prilaku Siswa Sesuai Nilai-Nilai Agama: Penelitian Evaluatif Terhadap Sekolah Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) dengan Sistem Full Day Shcool* (Jakarta : PPs Uhamka, 2003)

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir pada penelitian evaluasi program ini berdasarkan berbagai kajian teori yang telah dikemukakan di atas, yakni untuk mengetahui pencapaian kegiatan program pada SDIT Jakarta Selatan, mengacu pada indikator-indikator yang terdapat pada input, proses, dan output program SDIT. Maka penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi kelemahan, keunggulan dan kesesuaian dari indikator konteks, input, proses dan output program SDIT di Jakarta Selatan.

Materi pelajaran pada SDIT mencakup, konsep-konsep, teori, dan pengalaman yang diajarkan sebagai pengetahuan yang berproses, diingat, dipahami, dan dapat dibuktikan, sebagaimana pada SD/MI lainnya, diupayakan agar siswa SDIT mendapatkan pengetahuan tersebut dari pengalaman, belajar, praktikum ataupun kejadian sehari-hari pada pengalaman mereka. Dalam proses pembelajaran siswa lebih bersifat otonomi, dewasa dan menentukan program belajarnya secara mandiri, siswa lebih aktif untuk mencari sumber-sumber belajar terbaru, tidak selalu mengharapkan pengajaran dan bimbingan dari guru, siswa aktif berbuat dan berpendapat sehingga pembelajaran dengan metode-metode interaktif,

kooperatif, studi kasus dan eksperimen sangat dibutuhkan dan sangat mendorong keberhasilan siswa pada SDIT di Jakarta Selatan

Pada evaluasi pelaksanaan program SDIT dikaji komponen-komponen yang terdapat dalam pelaksanaan SDIT, baik konteks, input, proses maupun output, sesuai dengan kriteria indikator program secara ideal pada aspek konteks, input, proses dan produk.

BAB III

DESKRIPSI METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

A. Tujuan Evaluasi

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan efektifitas mengenai pengelolaan SDIT di Jakarta Selatan, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan terhadap eksistensi program. Sebagai penelitian evaluasi, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui indikator-indikator yang dapat mempengaruhi efektifitas pengelolaan SDIT.

Secara operasional penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- 1) Kesesuaian program SDIT dengan konteks program yang meliputi kebijakan pemerintah dan SDIT, tujuan SDIT, dan kebutuhan masyarakat terhadap SDIT.
- 2) Kesesuaian input SDIT dengan Standar input program yang meliputi siswa, daya dukung orang tua, pembiayaan sekolah, siswa, kurikulum, guru dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, dan administrasi sekolah.
- 3) Kesesuaian proses di SDIT dengan standar proses yang meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, kegiatan pengembangan diri / ekstrakurikuler, supervisi dan evaluasi.

- 4) Keberhasilan pengelolaan SDIT dilihat dari segi output peserta didik setelah mengikuti program baik secara akademis maupun non akademis.

B. Tempat dan Waktu Evaluasi

Penelitian ini mengambil tempat/lokasi di SDIT Al-Hikmah Bangka. Waktu penelitian dimulai dari bulan April 2008 sampai dengan Juni 2008. Alasan penentuan sekolah ini karena belum pernah ada yang meneliti atau mengevaluasi tentang pengelolaan SDIT di tempat tersebut. SDIT Al-Hikmah Bangka merupakan salah satu SDIT yang pertama didirikan di Jakarta dan sudah berpengalaman dalam pengelolaan proses belajar mengajar dan sudah banyak prestasi yang diraihinya.

C. Metode Evaluasi

Penelitian ini merupakan suatu penelitian evaluasi yang berorientasi untuk melihat efektifitas program SDIT dan kesesuaian hasil program. Model riset evaluasi yang dipakai adalah model CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam dan kawan-kawan.¹ Evaluasi model CIPP terdiri atas empat komponen, yaitu: konteks, input, proses, dan produk. Keunggulan model ini adalah memberikan suatu kajian yang komprehensif dari suatu fenomena social yang sedang diamati. Model CIPP berorientasi pada pengambilan keputusan (*decision oriented*).

¹ W. James Popham, *Educational Evaluation*, (New Jersey: Prentice-Hal Inc, 1974), p. 34.

Dasar kegiatan dalam evaluasi program pelaksanaan SDIT ini melalui tahapan-tahapan konteks, input, proses dan produk. Dengan menerapkan model CIPP seorang evaluator akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut: (1) evaluator mendeskripsikan secara terperinci dan eksplisit tentang kontek apa yang melatarbelakangi pelaksanaan suatu program, (2) evaluator mendeskripsikan secara terperinci dan eksplisit indikator-indikator apa saja yang menjadi input pada program tersebut, (3) evaluator mendeskripsikan secara terperinci dan akurat tentang proses pelaksanaan program, apakah sesuai dengan apa yang diharapkan/ dimaksudkan dan apa yang sesungguhnya terjadi pada pelaksanaan program, (4) evaluator melihat apakah output/hasil telah sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

Untuk memudahkan evaluasi program, maka perlu dilihat fokus yang terdapat dalam konteks, input, proses dan output yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 3.1 Fokus Evaluasi

Konteks	Input	Proses	Output
(1) Kebijakan pemerintah dan SDIT (2) Tujuan SDIT (3) Kebutuhan Masyarakat akan SDIT	(1) Siswa (2) Daya dukung Orang tua siswa (3) Pembiayaan/ Pendanaan (4) Kurikulum (5) Guru dan tenaga kependidikan (6) Sarana dan prasarana pembelajaran (7) Administrasi Sekolah	(1) Perencanaan proses pembelajaran (2) Pelaksanaan proses pembelajaran (3) Penilaian hasil pembelajaran (4) Kegiatan pengembangan diri/ekstrakurikuler (5) Supervisi dan evaluasi	(1) Prestasi akademik (3) Prestasi non akademik

Untuk mendapatkan indikator data yang dibutuhkan dalam penelitian evaluasi model CIPP, maka digunakan metode penelitian survey². Penelitian survey bertujuan untuk: (1) mencari informasi faktual yang mendetail yang sedang menggejala, (2) mengidentifikasi masalah-masalah untuk mendapatkan justifikasi keadaan kegiatan yang sedang berjalan, (3) mengetahui hal-hal yang dilakukan orang-orang yang menjadi sasaran penelitian dalam memecahkan masalah, sebagai bahan penyusunan rencana dan pengambilan keputusan di masa datang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan sesungguhnya yang terjadi di lapangan, yang kemudian dibandingkan dengan standar pengelolaan sekolah dasar yang telah disusun oleh pemerintah dan JSIT (Jaringan Sekolah Dasar Islam Terpadu) .

Subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mengetahui, berkaitan dan atau menjadi pelaku dari suatu kegiatan pendidikan. Mereka diharapkan dapat memberikan informasi secara lengkap tentang penyelenggaraan SDIT. Setelah dilakukan studi pendahuluan, selanjutnya ditetapkan pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian yang terdiri atas informan kunci dan informan biasa.

² Farouk Muhammad dan Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Restu Agung, 2003), p. 74

Untuk keperluan penelitian ini, pemilihan informan dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan maksud dan tujuan penelitian, antara lain:

1. Kepala Sekolah SDIT sebagai pimpinan sekolah
2. Wakil kepala sekolah SDIT bidang kesiswaan
3. Wakil kepala sekolah SDIT bidang kurikulum
4. Guru di SDIT yang mempunyai tugas membantu siswa belajar
5. Siswa SDIT Jakarta Selatan
6. Orang tua siswa SDIT
7. Tata Usaha SDIT
8. Pengurus Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) DKI Jakarta

Tabel 3.2 Data dan Sumber Data

KOMPONEN	ASPEK	INDIKATOR	SUMBER DATA	INSTRUMEN PENGUMPUL DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konteks	(1) Kebijakan pemerintah dan SDIT	1.1 Memiliki dokumen kebijakan pemerintah tentang pendidikan 1.2 Memiliki dokumen kebijakan SDIT	Kepala sekolah	Analisis dokumen
	(2) Tujuan SDIT	2.1 Memiliki rumusan tujuan SDIT yang jelas 2.2 Berusaha mensosialisasikan tujuan SDIT	Kepala Sekolah, Ortu siswa	Analisis dokumen, Wawancara
	(3) Kebutuhan masyarakat terhadap SDIT	3.1 Terdapat relevansi keberadaan SDIT dengan kebutuhan masyarakat	Kepala sekolah, Ortu siswa	Kuesioner, Analisis dokumen

Lanjutan Tabel 3.2

KOMPONEN	ASPEK	INDIKATOR	SUMBER DATA	INSTRUMEN PENGUMPUL DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Input	(1) Siswa	1.1 Adanya seleksi penerimaan siswa baru	Kepala Sekolah	Analisis dokumen, Kuesioner
	(2) Daya dukung Orang tua siswa	2.1 Kondisi sosial ekonomi orang tua memadai 2.2 Partisipasi orang tua dalam proses pembelajaran	Orang tua siswa, Siswa	Kuesioner
	(8) Pembiayaan / pendanaan sekolah	3.1 Pengalokasian dana mencukupi untuk pengeluaran rutin dan pengembangan	Kepala sekolah	Kuesioner
	(4) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)	4.1 Memiliki dokumen KTSP 4.2 Pengembangan silabus dan RPP 4.3 Mengakomodir muatan lokal 4.4 Mengakomodir kegiatan pengembangan diri	Kepala sekolah, Guru	Analisis dokumen, Pedoman wawancara, Kuesioner
	(5) Guru dan tenaga kependidikan	5.1 Kesesuaian rasio Jumlah guru dan siswa 5.2 Jumlah tenaga kependidikan cukup	Kepala Sekolah	Kuesioner, Analisis dokumen
	(6) Sarana dan prasarana belajar	6.1 Sarana dan prasarana memadai	Sekolah	Pengamatan
	(9) Administrasi sekolah	7.1 Administrasi sekolah lengkap	TU	Pengamatan, Kuesioner

Lanjutan Tabel 3.2

KOMPONEN	ASPEK	INDIKATOR	SUMBER DATA	INSTRUMEN PENGUMPUL DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Proses	(1) Perencanaan proses pembelajaran	1.1 Adanya pengembangan silabus 1.2 Adanya pengembangan RPP	Guru	Analisis dokumen
	(2) Pelaksanaan proses pembelajaran	2.1 Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran 2.2 Kegiatan pendahuluan 2.3 Kegiatan inti 2.4 Kegiatan Penutup	Guru, Siswa	Pengamatan
	(3) Penilaian hasil pembelajaran	3.1 Penilaian proses pembelajaran 3.2 Penilaian hasil pembelajaran	Guru, Siswa	Pengamatan
	(4) kegiatan pengembangan diri/ekstrakurikuler	4.1 Adanya kegiatan pengembangan diri 4.2 Motivasi siswa tinggi terhadap kegiatan pengembangan diri	Siswa	Kuesioner
	(5) Supervisi dan evaluasi	5.1 Adanya pemantauan kehadiran guru oleh kepala sekolah 5.2 Adanya supervisi proses pembelajaran oleh Kepala Sekolah 5.3 Adanya evaluasi proses pembelajaran oleh Kepala Sekolah	Kepala sekolah, Guru	Analisis dokumen

Lanjutan Tabel 3.2

KOMPONEN	ASPEK	INDIKATOR	SUMBER DATA	INSTRUMEN PENGUMPUL DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Produk/output	(1) Prestasi Akademik	1.1 Rata-rata nilai mata pelajaran memenuhi SKBM 1.2 Persentasi kelulusan siswa dalam UAS	Kepala sekolah, Guru	Analisis dokumen, pedoman wawancara
	(2) Prestasi non akademik	2.1 Melaksanakan ibadah sehari-hari 2.2 Menghafal minimal 2 juz Al-Qur'an 2.3 Tumbuhnya sikap disiplin 2.4 Berakhlak mulia 2.5 Memiliki/ menguasai keterampilan tertentu	Guru, Siswa, Ortu siswa	Analisis dokumen, Kuesioner, Pengamatan

Untuk memperoleh data yang akurat, maka terlebih dahulu diketahui validitas (*validity*) dan reliabilitas (*reliability*). Djaali dan Mulyono mengemukakan bahwa validitas atau *validity* yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur dari pengukuran tersebut. Artinya hasil ukur dari pengukuran tersebut merupakan besaran yang mencerminkan secara tepat fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur.³ Reliabilitas alat penilaian adalah ketepatan atau keajekan alat tersebut dalam menilai apa

³ Djaali dan Pudji Muljono, *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan* (Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta: 2004), p.65

yang dinilainya. Artinya kapanpun alat penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama.⁴

Uji validitas isi instrumen dilaksanakan dengan cara mendiskusikan kepada beberapa ahli dan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Dari hasil konsultasi tersebut butir yang belum dianggap memenuhi syarat diperbaiki demi kesempurnaan instrumen.

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: (1) pedoman observasi, (2) pedoman wawancara, (3) analisis dokumentasi, (4) kuesioner.

Pedoman observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian banyak digunakan dalam menilai tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati. Sasaran yang menjadi pengamatan untuk kegiatan penelitian ini meliputi proses pembelajaran di kelas (sekolah) dan di luar kelas (sekolah), yaitu untuk mengungkap data tentang proses pembelajaran di SDIT, serta pengamatan sarana dan prasarana sekolah yaitu untuk mengungkap ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah.

Wawancara sebagai alat pengumpul data melalui kontak langsung dengan pihak yang dibutuhkan sesuai dengan komponen evaluasi program pengelolaan SDIT, sehingga dapat mengungkapkan jawaban secara lebih mendalam. Dalam penelitian ini wawancara di lakukan dengan kepala

⁴ Sudjana Nana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), h.16

sekolah untuk mengungkap tentang kebijakan pemerintah dan SDIT, tujuan SDIT dan latar belakang SDIT, pembiayaan sekolah. Wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan untuk mengungkap tentang kegiatan ekstrakurikuler/pengembangan diri dan pembinaan sikap disiplin/akhlaq siswa. Wawancara dengan orangtua siswa untuk mengungkap tentang analisis kebutuhan masyarakat terhadap SDIT dan partisipasi orang tua dalam kegiatan pembelajaran. Wawancara dengan pengurus Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) untuk mengungkap tentang kurikulum SDIT dan pengawasan JSIT terhadap SDIT.

Analisis dokumentasi yakni peneliti mengambil mengambil dokumen yang berhubungan dengan komponen yang dibutuhkan dalam penelitian, seperti dokumen arsip evaluasi hasil belajar (nilai UASBN), serta data tertulis lainnya yang dianggap perlu.

Sedangkan kuesioner atau angket sebagai alat pengumpul data secara tertulis yang berisi daftar pertanyaan dan pernyataan yang disusun secara khusus dan digunakan untuk menggali dan menghimpun keterangan dan informasi sesuai dengan komponen evaluasi yang akan dianalisis. Dalam penelitian ini kuesioner yang diisi oleh kepala sekolah untuk mengungkap tentang siswa, kurikulum, guru dan tenaga kependidikan, supervisi dan evaluasi. Kuesioner yang diisi oleh tata usaha untuk mengetahui kelengkapan administrasi sekolah. Daftar isian siswa untuk mengungkap tentang biodata siswa dan latar belakang sosial ekonomi orang tua siswa.

Angket kegiatan ekstrakurikuler untuk mengungkap tentang partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kuesioner yang diisi oleh guru untuk mengungkap tentang proses pembelajaran yang dilakukan guru.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan memaknai data dari masing-masing indikator komponen konteks, input, proses dan output/ produk yang dievaluasi. Data dari hasil penelitian tersebut dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan menyajikan hasil perhitungan statistik deskriptif berupa tabel frekuensi dan persentase yang didapat dari hasil penelitian.

Di samping itu, kegiatan penelitian di SDIT Jakarta Selatan, juga menggunakan teknik triangulasi data, sehingga di dalam mengumpulkan data menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Hal ini dimaksudkan agar data yang sama atau sejenis akan lebih dipercaya kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda.

Untuk memudahkan dalam mengevaluasi program, maka diperlukan kriteria evaluasi. Kriteria-kriteria standar tersebut merupakan ukuran atau patokan standar objektif (kriteria standar normatif) untuk dibandingkan dengan intensitas objektif di lapangan, sehingga menghasilkan kesimpulan yaitu berupa aktualitas keputusan pada setiap kasus yang diambil.

seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Aspek-Aspek dan Kriteria Evaluasi

Variabel/ Objek Penelitian	Aspek yang dievaluasi	Kriteria keberhasilan
1	2	3
A. Konteks		
1. Kebijakan Pemerintah dan SDIT	1.1 Dokumen kebijakan Pemerintah tentang pendidikan 1.2 Dokumen kebijakan SDIT	1.1 Memiliki dokumen kebijakan pemerintah tentang pendidikan 1.2 Memiliki dokumen kebijakan SDIT
2. Tujuan SDIT	2.1 Rumusan tujuan SDIT 2.2 Sosialisasi tujuan SDIT	2.1 Memiliki rumusan tujuan SDIT yang jelas 2.2 Berusaha mensosialisasikan tujuan SDIT
3. Kebutuhan masyarakat terhadap SDIT	3.1 Relevansi keberadaan SDIT dengan kebutuhan masyarakat	3.1 Terdapat relevansi pendidikan SDIT dengan kebutuhan masyarakat
B. Input		
1. Siswa	1.1 Persyaratan administrasi seleksi calon siswa	1.1 Adanya persyaratan administrasi seleksi siswa
2. Daya dukung Orang tua siswa	2.1 Kondisi sosial ekonomi orang tua siswa 2.2 Dukungan orang tua dalam proses pembelajaran	2.1 Kondisi sosial ekonomi orang tua memadai 2.1 Adanya dukungan orangtua dalam proses pembelajaran
3. Pembiayaan sekolah	3.1 Pengalokasian dana untuk proses pembelajaran	3.1 Pengalokasian dana mencukupi untuk pengeluaran rutin dan pengembangan
4. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)	4.1 Dokumen KTSP 4.2 Silabus dan RPP 4.3 Muatan lokal (Mulok) 4.4 Kegiatan Pengembangan diri (PD)	4.1 Penggunaan KTSP 4.2 Adanya pengembangan silabus dan RPP 4.3 Mengakomodir Mulok dalam kurikulum 4.4 Mengakomodir kegiatan Pengembangan Diri
5. Guru dan Tenaga Kependidikan	5.1 Rasio jumlah guru dan siswa 5.2 Jumlah tenaga kependidikan	5.1 kesesuaian rasio jumlah guru dan siswa 5.2 Jumlah tenaga kependidikan cukup

Lanjutan Tabel 3.3

Variabel/ Objek Penelitian	Aspek yang dievaluasi	Kriteria keberhasilan
1	2	3
6. Sarana dan Prasarana pembelajaran	6.1 Ruang kelas, perpustakaan, ruang komputer, masjid, dll	6.1 Sarana dan prasarana memadai
7. Administrasi Sekolah	7.1 Dokumen administrasi	7.1 Administrasi sekolah lengkap
C. Proses		
(1) Perencanaan proses Pembelajaran	1.1 Pengembangan silabus 1.2 Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	1.1 Pengembangan silabus sesuai dengan standar isi (SI) dan SKL 1.2 Pengembangan RPP sesuai dengan SI dan SKL
(2) Pelaksanaan proses Pembelajaran	2.1 Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran. 2.2 Kegiatan pendahuluan 2.3 Kegiatan inti 2.4 Kegiatan penutup	2.1 Memenuhi persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran. 2.2 adanya kegiatan pendahuluan 2.3 Adanya kegiatan inti 2.4 Adanya kegiatan penutup
(3) Penilaian hasil pembelajaran	3.1 Penilaian proses pembelajaran 3.2 Penilaian hasil pembelajaran	3.1 Adanya penilaian proses pembelajaran 3.2 Adanya penilaian hasil pembelajaran
(4) kegiatan pengembangan diri/ekstrakurikuler	4.1 Jenis kegiatan 4.2 Minat siswa	4.1 Adanya kegiatan pengembangan diri 4.2 Minat siswa tinggi terhadap kegiatan
(5) supervisi dan evaluasi	5.1 Pemantauan kehadiran guru oleh Kepala Sekolah 5.2 Supervisi proses pembelajaran oleh Kepala Sekolah 5.3 Evaluasi proses pembelajaran oleh Kepala Sekolah	5.1 Adanya pemantauan kehadiran guru oleh Kepala Sekolah 5.2 Adanya supervisi proses pembelajaran oleh Kepala Sekolah 5.3 Adanya evaluasi proses pembelajaran oleh Kepala Sekolah

Lanjutan Tabel 3.3

Variabel/ Objek Penelitian	Aspek yang dievaluasi	Kriteria keberhasilan
1	2	3
D. Produk		
1. Prestasi Akademi	1.1 Rata-rata nilai mata pelajaran utama 1.2 Kelulusan siswa dalam UAS	1.1 Rata-rata nilai mata pelajaran utama memenuhi SKBM 1.2 Persentasi kelulusan siswa dalam UAS tinggi
2. Prestasi non akademik	2.1 Pelaksanaan ibadah 2.2 Prestasi Al Qur'an 2.3 Sikap disiplin 2.4 Akhlaqul Karimah 2.5 Keterampilan	2.1 Siswa melaksanakan ibadah sehari-hari 2.2 Siswa dapat membaca Al Qur'an dengan tajwid serta menghafalkan 2 juz Al Qur'an 2.3 Tumbuhnya sikap disiplin pada siswa 2.4 Siswa tidak berbuat maksiat kepada Allah dan senang berbuat kabajikan 2.5 Siswa memiliki/ menguasai keterampilan

F. Model Perencanaan Evaluasi (*Evaluation Planning*) yang Sesuai dengan Model Penelitian

Dalam proses evaluasi, CIPP membagi perilaku deskripsi sesuai dengan apa yang mereka (evaluator) inginkan atau apa yang mereka benar-benar amati. Argumentasinya adalah bahwa antara maksud dengan kenyataan harus benar-benar digambarkan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pelaksanaan proses evaluasi dalam penelitian ini yakni: (1) Identifikasi audiens, yakni

orang-orang yang terlibat atau akan dipengaruhi dalam evaluasi, yaitu: (a) Penyelenggara/Pengelola SDIT Al-Hikmah Jakarta, (b) Pengurus Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT), (c) Masyarakat pendidikan dan orang tua siswa SDIT, (d) guru, (e) siswa. (2) Lingkup kegiatan, ruang lingkup kegiatan ditempuh melalui 2 tahap, yakni: (a) diadakan orientasi ke pengurus Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT), untuk mendapatkan informasi mengenai program SDIT yang akan diteliti, selanjutnya ditentukan lokasi penelitian adalah SDIT Al-Hikmah Jakarta Selatan. (b) Dilakukan penelitian tentang pelaksanaan program SDIT terhadap semua indikator yang ada pada konteks, input, proses, dan output. Observasi dilakukan diadakan dengan turun ke lapangan pada saat proses pembelajaran, wawancara dan penyebaran angket dilakukan terhadap kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, pengurus JSIT, masyarakat pendidikan dan orang tua siswa untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan dan tujuan penyelenggaraan SDIT tersebut. Komponen-komponen yang akan dievaluasi berdasarkan kriteria dibandingkan dengan keadaan sesungguhnya yang terjadi dilapangan pada saat dilaksanakan penelitian. (c) penelitian dilakukan pada saat dilaksanakan program pembelajaran, dan observasi dilakukan langsung ke lapangan. Pengamatan dilakukan pada saat proses pelaksanaan pembelajaran, penyebaran kuesioner dilaksanakan pada saat siswa istirahat setelah mengikuti program pembelajaran, dimaksudkan untuk memperoleh data tentang program kegiatan pembelajaran tanpa mengganggu jam

pembelajaran. Untuk lebih memudahkan disain penelitian ini, berikut disajikan visualisasi model penelitian evaluasi program pada SDIT Al Hikmah di bawah ini:

Gambar 3.1. Desain Model Evaluasi Program SDIT

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Profil SDIT Al Hikmah

Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Hikmah Bangka berdiri pada tahun 1994, berada dibawah naungan Yayasan Al-Hikmah yang dipimpin oleh H. Abdul Hasib Hasan, Lc, beralamat di Jl. Bangka II No 24 Jakarta Selatan, mendapatkan izin penyelenggaraan sekolah swasta pada tahun ajaran 1996/1997, tepatnya pada tanggal 4 September 1996. Pimpinan sekolahnya dari pertama berdiri sampai dengan sekarang adalah bapak H. Kadarusman, SH, telah mempunyai alumni 13 angkatan sampai dengan tahun 2008. Berdasarkan keputusan sidang Badan Akreditasi Sekolah No. 46 / BAS-DIKDAS XII / 2006 pada tanggal 29 Desember 2006, Dikdas Provinsi DKI Jakarta menetapkan SDS Al-Hikmah Bangka memperoleh akreditasi dengan peringkat A (Amat Baik), dengan Nomor Identitas Sekolah (NIS): 100400.

SDIT Al-Hikmah adalah bentuk pendidikan yang sederajat dengan SD/MI yang diselenggarakan oleh masyarakat, dalam hal ini dikelola dalam bentuk yayasan. Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat ini tidaklah menyimpang dari UU yang telah diatur oleh pemerintah. Hal ini seperti yang diatur dalam UU No 20 tahun 2003 dalam Bab VI bagian kedua tentang Pendidikan Dasar pasal 17 menyebutkan bahwa (1) Pendidikan dasar

merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, (2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

SDIT Al-Hikmah Bangka terletak di Kecamatan Mampang Prapatan yang berdekatan dengan perkotaan dimana variasi pekerjaan dan pendapatan orang tua siswa sangat berbeda. Dalam lingkungan sekolah SDIT Al-Hikmah juga terdapat dua sekolah lain yaitu Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Al-Hikmah, Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMAIT) Al-Hikmah, Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Al-Hikmah dan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Al-Hikmah. Bangunan SDIT Al-Hikmah terdiri atas 3 lantai, berdampingan dengan masjid Al-Hikmah sehingga selalu melaksanakan shalat berjamaah bagi siswa-siswanya dan merupakan sarana pendalaman bacaan Al-Quran dan Tahfizh Quran bagi siswa SDIT Al-Hikmah.

Sekolah Dasar Islam Al-Hikmah sebagai bentuk satuan pendidikan dasar memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun, membentuk, membina dan mengarahkan anak didik menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia yang memiliki karakter dan kepribadian yang positif, manusia yang memahami diri sendiri dan orang lain, manusia yang trampil hidupnya, manusia yang mandiri dan bertanggung jawab, dan manusia yang mampu

berperan serta dan bekerjasama dengan orang lain. Untuk itu Sekolah Dasar Islam Al-Hikmah menerapkan sistem terpadu dengan penerapan *program full day school*. Yang dimaksud program terpadu adalah program yang memadukan antara program pendidikan umum dan program pendidikan agama, antara pengembangan potensi intelektual (fikriah), emosional (ruhiyah) dan fisik (jasadiyah), dan antara sekolah, orang tua dan masyarakat sebagai pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap dunia pendidikan.

Pemaduan program pendidikan umum dan agama dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif artinya porsi program pendidikan umum dan program pendidikan agama diberikan secara seimbang. Sedangkan kualitatif berarti pendidikan umum diperkaya dengan muatan-muatan yang ada dalam pendidikan umum. Nilai-nilai agama memberikan makna dan semangat (ruh) terhadap program pendidikan umum. Potensi dasar (fitrah) manusia merupakan anugerah Allah yang perlu ditumbuhkan, dikembangkan, dibina, dan diarahkan dengan baik, benar dan seimbang. Program pendidikan terpadu diharapkan menjadi salah satu sarana untuk menumbuhkan, mengembangkan, membina, dan mengarahkan potensi-potensi dasar yang dimiliki anak didik.

SDIT Al-Hikmah Bangka bergabung dengan Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT), yaitu sebuah lembaga yang menjaga mutu dan kualitas sekolah Islam terpadu dengan memberdayakan sekolah-sekolah Islam terpadu yang misi utamanya adalah Islami, efektif dan bermutu. Islami artinya

punya nuansa Islam secara terpadu baik dalam pembelajaran, lingkungan sekolah, ruhiyah, interaksi, keteladanan. Efektif dalam fokus proses kegiatan belajar mengajar (KBM) supaya memberikan hasil yang signifikan terhadap kemajuan belajar anak didik. Bermutu, yaitu konsep manajemen sekolah. Jadi, tiga hal ini yang menjadi fokus utama JSIT. 200 lebih Sekolah Islam terpadu yang tergabung dalam JSIT yang terdiri dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TKIT), Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT), dan Sekolah Menengah Atas (SMAIT). Untuk menjadi anggota JSIT Sekolah mengajukan sebagai anggota ke pengurus regional tingkat daerah. Dari pengurus tingkat daerah akan menyampaikan ke tingkat wilayah. Wilayah mengajukan ke regional. Di tingkat regional inilah yang akan memverifikasi dengan standar sekolah Islam terpadu. Misalnya, sekolah mewajibkan gurunya menutup aurat. Itu sebuah keharusan dalam konsep Islam. Anak muridnya dipastikan yang sudah aqil baligh menutup auratnya. Itu yang menjadi verifikasi awal. Sekolah akan menjadi anggota yang terdaftar sampai kemudian ada verifikasi setelah itu sah menjadi anggota JSIT.

Dukungan dan kerjasama orang tua dan masyarakat di lingkungan SDIT Al-Hikmah sangat dibutuhkan demi terlaksananya berbagai kegiatan sekolah yang telah diprogramkan. Sekolah Dasar Islam Terpadu adalah bagian dari masyarakat yang berada atau berkedudukan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat diakomodir dalam komite sekolah.

B. Deskripsi Hasil Evaluasi

1. Evaluasi Konteks

Efektivitas konteks mencakup analisis masalah yang berkaitan dengan lingkungan program yang akan atau telah dilaksanakan. Evaluasi konteks sebagai fokus kelembagaan untuk mengidentifikasi peluang dan menilai kebutuhan. Suatu kebutuhan dirumuskan sebagai suatu kesenjangan kondisi nyata dengan kondisi yang diharapkan.

Fokus perhatian penelitian ini pada tiga aspek atau fokus penting yaitu: (a) kebijakan pemerintah dan SDIT, (b) tujuan SDIT, (c) kebutuhan masyarakat terhadap SDIT.

a) Kebijakan Pemerintah dan SDIT

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, hal ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti tertera dalam pasal 31 tentang pendidikan dan pengajaran dan pasal 32 tentang kebudayaan nasional. Selanjutnya pemerintah menjabarkan demi terlaksananya amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, seperti adanya pergantian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 34 tentang wajib belajar. Karena itulah setiap kebijakan SDIT Al-Hikmah juga mengikuti atau merujuk ke UU tersebut, seperti penerimaan murid Sekolah Dasar yang

merupakan usia wajib belajar adalah 6 tahun, maka SDIT juga menerima siswa yang berusia 6 tahun. Dalam penyusunan kurikulum SDIT Al- Hikmah merujuk kepada Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, yang telah mengatur tentang struktur kurikulum dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum KTSP yang digunakan di SDIT Al-Hikmah tidaklah melenceng dari yang telah diputuskan menteri tersebut. Dalam meluluskan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah SDIT Al-hikmah merujuk kepada Permen No 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Untuk melaksanakan permen No 22 dan No 23 di atas maka SDIT Al-Hikmah merujuk pada Permen No 24 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan kedua permen tersebut.

Pengembangan guru SDIT Al-Hikmah mengikuti Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru seperti yang diatur dalam Permen No. 16 tahun 2007, sementara untuk standard Kepala sekolah mengikuti Permen No 13 tahun 2007. Standard pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar Nomor 19 tahun 2007 menjadi Standard pengelolaan sekolah di SDIT Al-Hikmah. Untuk standard penilaian pendidikan yang dilaksanakan merujuk ke Permen No 20 tahun 2007, Demikian juga untuk standard Sarana dan Prasarana mengikuti permen No. 24 tahun 2007.

SDIT Al-Hikmah sebagai salah satu sekolah penyelenggara pendidikan dasar mendapatkan izin penyelenggaraan sekolah swasta pada

tahun ajaran 1996/1997, tepatnya pada tanggal 4 September 1996 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia wilayah Depdikbud DKI Jakarta Nomor : Kep 2526/101.A1/1/96. Sementara surat izin operasional penyelenggaraan pendidikan dari Dinas Pendidikan Dasar propinsi DKI Jakarta dengan surat keputusan Nomor 928/1.851. 48 tertanggal 1 – 5 – 2005. Akhirnya SDIT Al-Hikmah telah memenuhi Standar pendidikan seperti yang diinginkan oleh Permen-Permen di atas sehingga memperoleh Akreditasi dengan peringkat A (Amat baik) berdasarkan penilaian dari Badan Akreditasi Sekolah Dikdas provinsi DKI Jakarta, juga menjadi sekolah terbaik di kecamatan Mampang Prapatan dalam kelulusan siswa tahun ajaran 2007/2008 dengan nilai A.

Adapun kebijakan SDIT tentang pendidikan dasar yang diselenggarakan sekolah sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang pendidikan dasar, hanya terdapat penambahan pada muatan lokal dan adanya Islamisasi pembelajaran serta perpanjangan waktu belajar, seperti hasil wawancara dengan informan kunci I (Kepala SDIT) sebagai berikut:

”Ya, saya kira ini menyangkut kurikulum muatan lokal, karena kalau dari pemerintah hanya PLBJ untuk Jakarta, bahasa Sunda untuk Jawa Barat. Kita punya bentuk kurikulum bahasa Arab, bahasa Inggris, kalau mendiknas itu mulai dari kelas 4, kita kelas 1 sudah mulai (Mulok), kemudian alokasi waktu, secara umum pemerintah hanya sampai jam 12, kalau kita sampai jam 15 (*full day school*) terutama itu.”¹

¹ Lihat wawancara dengan informan kunci 1, selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 7, p. 304.

Penambahan waktu belajar ini sebagai konsekwensi penambahan muatan lokal, seperti program tahfizh Qur'an setiap hari belajar yaitu 2 jam perhari, sehingga dalam seminggu bisa mencapai 10 jam untuk tahfizh Qur'an saja, sebagaimana informasi yang peneliti dapatkan dari informan kunci 1 sebagai berikut:

"Dimana salah satu program kita adalah tahfizh Qur'an, dimana dalam aturan pemerintah tidak dikenal aturan itu. Bahkan alokasi waktu untuk itu cukup banyak ya... 10 jam dalam sepekan."²

Program tahfizh Qur'an sudah menjadi ciri khas dari SDIT Al-Hikmah, dan menjadi muatan wajib di SDIT dari sejak berdirinya sampai dengan sekarang.

b) Tujuan SDIT

SDIT Al-Hikmah dalam merumuskan tujuan pendidikan, tidak lepas dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh konstitusi yaitu Undang-Undang 1945 Pasal 31 yang mengamanatkan bahwa "*Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.*"³

UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah memberikan payung hukum hak dan kewajiban warga negara dalam memperoleh pendidikan yang signifikan. UU Nomor 20 tersebut memberikan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan diantaranya tentang fungsi dan tujuan yang terdapat dalam Bab II pasal 3, bahwa pendidikan nasional

² *Ibid.*, p. 309.

³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4.

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁴

SDIT Al-Hikmah telah merumuskan tujuan pendidikan SDIT yang disesuaikan dengan visi dan misi sekolah. Visi SDIT Al-Hikmah adalah "menjadikan sekolah sebagai pusat pendidikan yang mampu menyiapkan dan mengembangkan sumber daya insani yang berkualitas di bidang Imtaq dan Iptek." Misi SDIT Al-Hikmah adalah menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi mutu baik secara keilmuan, moral dan sosial sehingga mampu melahirkan sumber daya insani yang berkualitas di bidang Imtaq dan Iptek.

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di SDIT Al-Hikmah adalah 1) membina peserta didik untuk menjadi insan muttaqien yang cerdas, 2) berakhlak mulia dan memiliki ketrampilan yang bermanfaat dan maslahat bagi ummat manusia dengan karakter sebagai berikut: (a) aqidah yang bersih, (b) ibadah yang benar, (c) pribadi yang matang, (d) mandiri, (e) cerdas dan berpengetahuan, (f) sehat dan kuat, (g) bersungguh-sungguh dan disiplin, (h) tertib dan cermat, (i) efisien dan bermanfaat.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, p.4

Tujuan yang telah ditetapkan tersebut tidak akan tercapai manakala tujuan tersebut tidak dipahami oleh warga sekolah, termasuk di dalamnya orangtua siswa. Oleh karena itulah maka pihak sekolah berusaha untuk selalu mensosialisasikan visi, misi, dan tujuan sekolah tersebut kepada warga sekolah. Berdasarkan pengamatan di lingkungan sekolah dan wawancara dengan kepala sekolah SDIT Al-Hikmah, dan wawancara langsung dengan beberapa orang tua siswa SDIT Al-Hikmah, penulis menyimpulkan bahwa usaha-usaha sosialisasi tujuan tersebut telah dilaksanakan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh kepala sekolah sebagai informan kunci 1 pada saat wawancara, sebagai berikut:

"Sosialisasi tujuan ke guru kita sampaikan pada pertemuan guru, ke orang tua juga kita sampaikan pada pertemuan orang tua/wali murid. Siswa, tentu tujuan ini disampaikan dengan bahasa mereka, kemudian terjemahan dalam bentuk yang nyata, sehingga diharapkan dengan sosialisasi seperti itu, tujuan yang kita harapkan SDIT ini mendapat dukungan dari semua warga sekolah dan wali murid."⁵

Gambar 4.1 Sosialisasi Tujuan

⁵ Lihat wawancara dengan informan kunci I, *Op. cit.*, p. 305.

Visi, misi dan tujuan SDIT ini juga disosialisasikan dengan menempelkan serta menggantungkannya di berbagai tempat/pojok sekolah, sehingga mudah dibaca oleh warga sekolah kapan saja, dengan harapan tujuan ini dapat dibaca oleh siapapun yang membutuhkan, karena terkadang tidak semua orangtua dapat hadir pada saat sosialisasi tujuan tersebut, sehingga diperlukan usaha-usaha bentuk lain, seperti yang diungkapkan oleh kepala sekolah dalam kesempatan wawancara dengan penulis sebagai berikut:

"...pengurus komite atau wali murid, mungkin dalam kesempatan-kesempatan diawal tahun ajaran baru kita kumpulkan wali murid juga, yang agak rutin seperti itu, diantaranya setiap tahun kita coba komunikasikan kembali, yang jadi masalah adalah tidak semua orang tua hadir dalam pertemuan itu. Ya, kita coba kembali sehingga tidak semua orang tua bisa menangkap sinyal tujuan sekolah."⁶

Hasil wawancara terbuka dengan beberapa orang tua siswa SDIT Al-Hikmah, tergambar bahwa mereka sangat paham dengan tujuan pendidikan anak mereka di SDIT, seperti ungkapan ibu Wiwianingsih berikut:

"Pertama, SDIT itu misalnya, diajarkan masalah perilaku keseharian membangun akhlak yang dipoleskan dengan keimanan. Dari kelas 1 sudah diajarkan berbusana, menutup aurat dan mengenal Allah, mereka juga kemudian dibiasakan untuk melakukan perilaku Islami mulai dari rumah, dibuktikan dengan mutaba'ah itu, bagaimana mereka berdo'a, kemudian juga bagaimana mereka membantu orang tua di rumah,

⁶ *Ibid.*, p. 310.

termasuk membangun forum komunikasi antara orang tua dan guru juga dilakukan di SDIT, saya kira ini juga dilakukan oleh orang lain tapi fokus komunikasi orang tua dengan guru itu di sekolah, itu banyak, sampai menyangkut aspek-aspek kepada akhlak. Nah, yang kedua ini baru pengembangan ilmu-ilmu yang sifatnya umum, pengembangan ilmu-ilmu ini terbagi lagi ilmu-ilmu agama dan ilmu yang sifatnya umum tadi sains. Ilmu-ilmu tadi misalnya mereka dikenalkan belajar dengan Al-Qur'an, malah SDIT itu targetnya kelas 6 minimal sudah hafal 2 juz dengan lengket dan baik, gitu ya..."⁷

Informasi yang di dapatkan dari wawancara terbuka di atas, di trianggulasikan dengan Instrumen kuesioner 8 yang disebarakan kepada 62 (enam puluh dua) orang tua siswa kelas 6 SDIT Al-Hikmah pada butir 2 yang menanyakan tentang tingkat kehadiran orang tua siswa dalam memenuhi undangan sekolah anak, maka 28 (45%) menyatakan selalu, 27 (43%) menyatakan sering, 7(11,2%) menyatakan jarang, 0 (0%) menyatakan tidak pernah. Data ini menunjukkan tingkat kehadiran orang tua siswa ke sekolah anak tinggi, apabila ada undangan dari sekolah, hanya 11,2% yang jarang hadir, berarti apa yang dinyatakan oleh informan kunci I (kepala sekolah SDIT) tentang ada orang tua siswa yang tidak hadir saat pertemuan orang tua dengan sekolah tepat, sehingga saat di informasikan tentang tujuan sekolah dalam pertemuan tersebut maka tidak semua orang tua bisa menangkap sinyal sekolah.

⁷ *Ibid.*, p. 113.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sekolah telah melakukan sosialisasi tujuan sekolah, dan sebagian besar orang tua siswa mengetahui tujuan pendidikan anaknya di SDIT.

c) Analisis Kebutuhan Masyarakat

Analisis kebutuhan ini berdasarkan pengamatan dokumen hasil wawancara terstruktur pada 83 orang tua dengan panitia pada saat Penerimaan Murid Baru (PMB), tentang alasan orang tua memasukkan anaknya ke SDIT Al-Hikmah, dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Alasan Orang Tua Memasukkan Anaknya ke SDIT

No	Alasan Orang Tua	Frekuensi	%
1	Faktor keluarga	1	1,2
2	Faktor biaya sekolah	3	3,6
3	Faktor mutu pendidikan	63	75,9
4	Tidak diterima ditempat lain	0	0
5	Faktor lain (biaya, lokasi, dan kekeluargaan)	16	19,3
	Jumlah	83	100

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan orang tua memasukkan anaknya ke SDIT sebagian besar karena faktor mutu 75,9%, sebagian kecil karena faktor lain 19,3%, faktor biaya 3,6%, faktor keluarga 1,2%, tidak diterima di tempat lain 0%. SDIT Al-hikmah sebagai sekolah yang memadukan pendidikan umum dan agama, dianggap oleh masyarakat/orang tua mempunyai mutu yang tinggi sehingga layak anaknya disekolahkan di

SDIT Al-Hikmah, sehingga faktor biaya pendidikan dan faktor keluarga tidak mempengaruhi orang tua untuk menyekolahkan anaknya di SDIT.

Adapun jumlah calon siswa yang mendaftar pada tahun ajaran 2008/2009 jumlah murid yang mendaftar di SDIT Al-Hikmah Jakarta adalah sebanyak 192 orang murid mengalami pertumbuhan animo masyarakat sebesar 55% untuk menyekolahkan anaknya ke SDIT Al-Hikmah, sedangkan yang diterima sesuai daya tampung adalah sebanyak 82 orang murid (42,7%).

Berdasarkan hasil wawancara terbuka secara langsung dengan 5 (lima) orang tua siswa maka menurut orang tua siswa, SDIT sangat di butuhkan karena dapat menggali banyak potensi kecerdasan anak, memadukan pendidikan umum dan agama, kesadaran beribadah tinggi, adanya program tahfizh Qur'an, adanya pembiasaan nilai-nilai Islam, guru berperilaku Islami.⁸

Bertolak pada hasil analisis kebutuhan di atas baik wawancara terstruktur atau tidak terstruktur (terbuka) dapat diambil suatu kesimpulan bahwa SDIT di butuhkan oleh sebagian besar masyarakat karena mutu pendidikan di SDIT yang memadukan pendidikan umum dan agama, pembiasaan nilai-nilai Islam, menggali banyak kecerdasan anak, perilaku guru yang Islami.

⁸ Lihat transkrip wawancara dengan informan kunci IV – IX , lampiran 7, p. 320 – 334.

Berdasarkan tiga fokus konteks yang terdiri dari kebijakan pemerintah, tujuan SDIT dan analisis kebutuhan, maka dapat ditarik keputusan (judgement) bahwa evaluasi konteks berada pada kategori tinggi.

2. Evaluasi Masukan (*Input*)

Efektivitas masukan (*input*) mencakup analisis persoalan yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang tersedia, dan alternatif-alternatif strategi yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program. Efektivitas input membantu menyusun keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan.

Fokus utama evaluasi masukan adalah mengemukakan suatu program yang dapat dicapai dan apa yang diinginkan. Komponen-komponen yang dapat dijadikan indikator dalam mengevaluasi masukan pada SDIT Al-Hikmah Jakarta, terdiri atas siswa, daya dukung orang tua siswa, pembiayaan/pendanaan, kurikulum, Guru dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana belajar, dan administrasi sekolah.

a) Siswa

SDIT Al-Hikmah membentuk panitia penerimaan siswa/murid baru untuk mengadakan seleksi bagi calon murid yang akan bersekolah di SDIT. Seleksi ini untuk menjaring murid yang dapat diterima di SDIT sesuai kriteria yang telah ditetapkan sekolah, apalagi murid yang diterima di SDIT A-Hikmah

terbatas sehingga tidak mengecewakan masyarakat atau orang tua yang anaknya tidak diterima di SDIT, seperti yang diungkapkan oleh informan kunci I (kepala sekolah) pada saat wawancara sebagai berikut:

”Kalau kita lihat....ya, antara jumlah pendaftar dengan jumlah yang kita terima, informasinya masih besar dari masyarakat. Walaupun juga tidak terlalu besar,..... karena itu, pertama kita batasi usianya itu, ya....usia. Cuma kalau nggak kita batasi, itu yang daftar terlalu besar . kedua juga kalau kita menolak terlalu besar hasil tes tes itu,.... ndak bagus juga, nggak enak loh... dengan masyarakat. Maka kita batasi juga. Sehingga persentase yang nanti setelah hasil tes itu tidak diterima, maka tidak terlalu besar.”⁹

Berdasarkan instrumen 2 butir 1 tentang persyaratan yang harus dipenuhi calon murid saat mendaftar, di nyatakan oleh informan (kepala sekolah) sebagai berikut: 1) mengisi formulir pendaftaran, 2) umur 6 tahun/akte kelahiran, 3) psikotes anak, 4) kelancaran baca Al-Qur’an. Namun, berdasarkan hasil pengamatan dokumen oleh peneliti, ternyata panitia penerimaan murid baru SDIT Al-Hikmah juga memberikan lembaran wawancara kepada calon orang tua siswa untuk mendapatkan informasi tentang alasan orang tua menyekolahkan anak ke SDIT, penilaian orang tua terhadap program pendidikan yang dilaksanakan di SDIT, harapan orang tua, tingkat kemandirian anak, kondisi emosi anak, kondisi fisik, jalinan komunikasi antara orang tua dan anak, keistimewaan anak, kontribusi yang akan diberikan orang tua, serta kesediaan orang tua aktif dalam kegiatan komite sekolah. Data yang didapatkan dari calon orang tua murid ini

⁹ Lihat transkrip wawancara dengan informan kunci I, *Opcit.*, p. 309

sangatlah berarti bagi pengelola sekolah, untuk mengevaluasi pengelolaan sekolah dan mengetahui kondisi awal siswa yang akan bersekolah di SDIT Al-Hikmah, serta kerjasama yang akan dijalin dengan orang tua siswa.

Pada tahun ajaran 2008/2009, jumlah murid yang mendaftar di SDIT Al-Hikmah Jakarta adalah sebanyak 192 orang murid mengalami pertumbuhan animo masyarakat sebesar 55% untuk menyekolahkan anaknya ke SDIT Al-Hikmah, sedangkan yang diterima sesuai daya tampung adalah sebanyak 82 orang murid (42,7%). Data mengenai penerimaan murid baru, keadaan murid, dan mutasi murid di SDIT Al-Hikmah Jakarta dari tahun 1994/1995 sampai 2008/2009 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Penerimaan Murid Baru (PMB), Keadan Murid dan Mutasi Murid Tahun Ajaran 1994/1995 - 2008/2009

Tahun Ajaran	PMB Kelas 1			Mutasi		Kls VI	Keadan Murid	Jlh Kls
	Formulir	Terima	%	masuk	Keluar			
1994/1995	29	29	100	47	1	0	76	3
1995/1996	34	34	100	0	0	0	110	4
1996/1997	88	54	61,4	3	12	0	155	6
1997/1998	54	30	55,6	8	8	20	185	7
1998/1999	79	61	77,2	6	64	20	189	8
1999/2000	86	56	65,1	25	43	25	252	9
2000/2001	130	84	64,6	14	40	33	318	12
2001/2002	111	86	77,5	14	51	44	378	14
2002/2003	122	90	73,8	14	61	38	424	15
2003/2004	120	82	68,3	12	70	54	459	16
2004/2005	76	60	78,9	71	83	57	446	16
2005/2006	82	60	73,2	74	108	82	437	16
2006/2007	125	85	68,0	76	120	75	430	16
2007/2008*	106	71	66,9	0	0	72	412	16
2008/2009*	192	82	42,7	-	-	-	-	-

Keterangan:

Data di akhir tahun pelajaran

Mutasi keluar, termasuk murid kelas VI

Keadaan murid jumlah murid kelas I s/d VI akhir tahun ajaran

*Data diawal tahun ajaran baru

Untuk jumlah murid secara keseluruhan di SDIT Al-Hikmah pada tahun ajaran 2007/2008 adalah 412 orang (L= 211, P = 201), dapat dilihat pada diagram lingkaran sebagai berikut:

Gambar 4.2 : Jumlah Siswa SDIT Al-Hikmah Tahun Ajaran 2007/2008

Data mengenai jumlah Murid per kelas pada SDIT Al-Hikmah tahun ajaran 2007/2008 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Murid Per Kelas Tahun Ajaran 2007/2008

JK	Kelas 1			Kelas 2			Kelas 3			Kelas 4			Kelas 5			Kelas 6		
	Md	Mk	PI															
L	14	12	11	14	15	13	14	13		14	18		13	14	13	12	12	10
P	9	12	12	15	13	15	15	17		12	12		12	10	10	12	12	14
Σ	23	24	23	25	28	28	29	30		26	30		25	24	23	24	24	24

Ket: Md: Madinah, Mk: Mekkah, PI: Palestina

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah murid per kelas berkisar antara 23 s/d 30 murid SDIT Al-Hikmah, dengan luas kelas $6 \times 5 \text{ m}^2$. Luas kelas standar menurut Diknas adalah $8 \times 7 \text{ m}^2$, dengan jumlah murid 30 orang. SDIT Al-Hikmah mempunyai kendala areal yang terbatas sehingga tidak bisa membangun kelas yang sesuai standar, hal ini sesuai dengan informasi yang penulis dapatkan dari informan kunci I (kepala sekolah) sebagai berikut:

"Satu rombongan itu settingnya adalah 30 siswa. Sehingga memang sampai saat ini kalau kita ingin merintis, ya... kelas yang ada masih belum juga memadai. Karena memang mungkin tuntutan yang ada terlalu banyak minat masyarakat sehingga kita dengan areal yang terbatas, kita tidak atau kadang belum bisa membangun, 1 ruang kelas yang lebih luas untuk standar Diknas. Ya, kalau untuk standar itu 8×7 , sementara kita yang ada tuh cuma 6×5 gitu ya..."¹⁰

Kesimpulan yang dapat dikemukakan tentang siswa SDIT Al-Hikmah adalah siswa yang akan masuk ke SDIT melalui proses seleksi terlebih dahulu, sesuai kriteria yang ditetapkan oleh panitia penerimaan murid baru.

¹⁰ *Ibid.*, p. 308.

Jumlah siswa dalam setiap kelas belum sesuai dengan standar luas kelas yang ditetapkan oleh Diknas karena keterbatasan area yang tersedia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aktualisasi siswa SDIT berada pada kriteria tinggi, dengan catatan perlunya ketegasan dari pihak sekolah untuk membatasi jumlah penerimaan siswa baru, agar sesuai dengan kapasitas luas kelas yang tersedia.

b) Daya Dukung Orang Tua Siswa

Daya dukung orang tua siswa dapat dilihat dari indikator kondisi sosial ekonomi orang tua siswa dan dukungan orang tua siswa dalam proses pembelajaran. Deskripsi data hasil tabulasi instrumen 6 tentang latar belakang keluarga siswa SDIT Al-Hikmah dapat ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4 Deskripsi Data Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua Siswa SDIT

No	Indikator Keluarga	Jumlah Siswa	Persentase
1	Kelengkapan Orang tua		
	a. Bapak dan ibu ada	66	97,06%
	b. Salah satu ada	1	1,47%
	c. Lain-lain	1	1,47%
2	Pendidikan Akhir Bapak		
	a. SD	-	0%
	b. SMP/MTs	-	0%
	c. SMA/MA	4	5,88%
	d. Akademi/Diploma	10	14,71%
	e. Sarjana	30	44,12%
	f. Pasca Sarjana	22	32,35%
	g. Lain-lain	2	2,94%

Lanjutan Tabel 4.4

No	Indikator Keluarga	Jumlah Siswa	Persentase
3	Pekerjaan Bapak		
	a. PNS	15	22,06%
	b. BUMN	2	2,94%
	c. Wiraswasta	16	23,53%
	d. TNI-POLRI	1	1,47%
	e. Karyawan Swasta	18	26,47%
	f. Lain-lain	16	23,53%
4	Pendidikan akhir Ibu		
	a. SD	2	2,94%
	b. SMP/MTs	-	0%
	c. SMA/MA	7	10,29%
	d. Akademi/Diploma	17	25,00%
	e. Sarjana	26	38,23%
	f. Pasca Sarjana	12	17,65%
	g. Lain-lain	4	5,88%
5	Pekerjaan Ibu		
	a. Ibu Rumah Tangga	37	54,41%
	b. PNS/BUMN	10	14,70%
	c. Wiraswasta	4	5,88%
	d. TNI-POLRI	-	0%
	e. Karyawan Swasta	6	8,82%
	f. Lain-lain	11	16,18%
6	Total Penghasilan Orang Tua per Bulan		
	a. < 2 juta	20	30,77%
	b. 2,1 juta s/d 5 juta	27	41,54%
	c. 5,1 juta s/d 10 juta	14	21,54%
	d. > 10 juta	4	6,15%
	e. Lain-lain	3	4,41%

Data 68 orang tua siswa kelas 6 SDIT Al-Hikmah

Pada butir 1 tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 97,06% siswa SDIT masih mempunyai ayah dan ibu, sementara 1,47% mempunyai salah satu orang tua, dan 1,47% tidak menjawab. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa SDIT masih mempunyai ayah dan ibu.

Pada butir 2 tabel di atas menunjukkan bahwa pendidikan akhir bapak dari siswa SDIT Al-Hikmah jika diurutkan dari yang terbanyak adalah sarjana (44,12%), pasca sarjana (32,35%), SMA (4%), SMP (0%), SD (0%), dan lain-lain 2,94%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pekerjaan bapak dari siswa SDIT Al-Hikmah berpendidikan akhir sarjana.

Pada butir 3 tabel di atas menunjukkan bahwa pekerjaan bapak dari orang tua siswa SDIT Al-Hikmah adalah sangatlah bervariasi, jika diurutkan dari yang terbanyak sampai dengan terendah adalah karyawan swasta (26,47%), Wiraswasta (23,53%), lain-lain (23,53%), PNS (22,06%), BUMN (2,94%), TNI-POLRI (1,47%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pekerjaan bapak dari siswa SDIT Al-Hikmah adalah karyawan swasta.

Pada butir 4 tabel di atas menunjukkan bahwa pendidikan akhir ibu orang tua siswa SDIT Al-Hikmah jika diurutkan dari yang terbanyak adalah sarjana (38,23%), akademi/diploma (25%), pasca sarjana (17,65%), SMA/MA (10,29%), lain-lain (5,88%), SD (2,94%), SMP/MTs (0%). Dengan demikian sebagian besar pendidikan akhir ibu siswa SDIT Al-Hikmah adalah sarjana.

Pada butir 5 tabel di atas menunjukkan bahwa pekerjaan ibu orang tua siswa SDIT Al-Hikmah jika diurutkan dari yang terbanyak adalah ibu rumah tangga (54,41%), lain-lain (16,18%), PNS/BUMN (14,70%), karyawan swasta (8,82%), wiraswasta (5,88%), TNI-POLRI (0%). Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa sebagian besar ibu dari siswa SDIT Al-Hikmah adalah sebagai ibu rumah tangga.

Pada butir 6 tabel di atas menunjukkan bahwa total penghasilan orang tua siswa SDIT Al-Hikmah jika diurutkan dari yang terbanyak adalah 2,1 juta s/d 5 juta (41,54%), < 2 juta (30,77%), 5,1 juta s/d 10 juta (21,54%), dan lain-lain (4,41%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penghasilan orang tua siswa perbulannya yang terbanyak adalah antara 2,1 juta s/d 5 juta.

Dari uraian tabel butir 1,2,3,4,5, dan 6 instrumen 6 di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar orang tua siswa SDIT Al-Hikmah masih mempunyai ayah dan ibu, ayah dan ibu berpendidikan sarjana, ayah bekerja sebagai karyawan swasta dan ibu sebagai ibu rumah tangga, penghasilan perbulan antara 2,1 juta s/d 5 juta. Artinya dari segi sosial ekonomi orang tua siswa SDIT Al-Hikmah berasal dari keluarga menengah ke atas atau keluarga mapan (*establish*) sehingga daya dukung lingkungan keluarga dalam banyak faktor diasumsikan relatif baik.

Adapun dukungan orang tua dalam proses pembelajaran dapat dilihat dari informasi yang diberikan oleh 66 orang tua siswa pada instrumen 8 butir 1 (membimbing anak dalam menyelesaikan tugas-tugas anak dari sekolah), sebagai berikut: selalu 34,85%, sering 40,9%, jarang 24,2%, tidak pernah 0%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat daya dukung orang tua dalam proses pembelajaran siswa SDIT Al-Hikmah.

Berdasarkan wawancara langsung dengan beberapa orang tua siswa SDIT maka mereka juga membantu langsung siswa dalam proses pembelajaran jika di minta oleh guru, seperti petikan hasil wawancara dengan Ibu Nurul Hidayati berikut:

"Jadi kebetulan suami sempat diminta ke kelasnya Salma untuk diminta menerangkan tentang DPR. Kemudian saya diminta tentang VCO, pembudidayaan sumber daya alam tapi waktu itu jadwalnya juga yang belum cocok. Kebetulan kalau adik saya, Hamka itu pernah mengajak anak kelas 6 atau kelas 5 gitu, kelas 5 kayaknya ke Cilangkep ke kantor AURI. Jadi mereka belajar gimana suasana kantor di AURI, angkatan udara. Nanti kalau mau ketemu dia kayaknya ada, datang dipertemuan ini, kalau mau di wawancarai. Jadi seperti suami saya kan datang ke sekolah terus menerangkan. Kalau anak-anaknya dia (kelas 5), dia ajak ke kantor."¹¹

Orang tua siswa juga membantu menghijaukan lingkungan sekolah, seperti yang di ungkapkan oleh informan yang sama yaitu Ibu Nurul Hidayati, berikut:

"Jadi saya waktu itu sempat ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah, Ibu Guru, saya sampaikan juga didepan forum orang tua bahwa anak-anak kita ini membutuhkan tanaman dan kebetulan kita juga dapat rizki dari Allah. Di Indonesia ada tanaman yang hasil penelitian NASA dia memang bisa menyedot polusi sampai 107 jenis itu kan... Itupun biayanya tidak tinggi, maka waktu itu saya bekerja sama dengan pihak guru dan ada juga dana dari BP3. Kemudian waktu itu saya yang membantu membelikan tanaman-tanamannya, mencari hunting tanaman, hunting pot lalu untuk anak kelas 5 dan 6 di edukasi. Jadi waktu itu saya sempat bicara di depan mereka. Apa pentingnya kita menanam tanaman, apa pentingnya di sekolah ada pohon, apa fungsinya. Jadi sempat diedukasi dan

¹¹ Hasil wawancara dengan Informan kunci VI, lihat lampiran 7, p. 326.

apa kelebihan sansivera. Kemudian anak kelas 5 dan 6 inilah yang mngerjakan sama saya, waktu itu seharian kita, trus ya, udah, saya juga mantapkan agar mereka merawat tanaman itu."¹²

Orang tua siswa SDIT juga setuju, bahwa di rumah orang tua harus mendukung program pembelajaran yang telah dilakukan guru di sekolah, seperti, di ungkapkan oleh ibu Nevi Zuairina, berikut:

"Mereka jadi dengan sekolah di SDIT sampai jam 2 siang, itu pun terpenuhi kebutuhan otak mereka, gitu... nah. Sampai di rumah, mereka kita tambahkan mungkin sosialisasi mereka ke masyarakat atau mungkin mereka ada tambahan les atau segala macam."¹³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa orang tua siswa SDIT Al-Hikmah mempunyai kehidupan yang mapan/memadai dalam bidang sosial ekonomi, dan mempunyai daya dukung dalam proses pembelajaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aktualisasi daya dukung orang tua berada pada kategorisasi tinggi.

c. Pembiayaan/Pendanaan sekolah

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci I serta pengamatan dokumen, diperoleh informasi bahwa pembiayaan SDIT sebagai sekolah swasta sejak berdirinya di tahun 1994 sampai 2005 adalah sepenuhnya mandiri biaya dari pengelolaan dana yang bersumber dari orangtua siswa dalam bentuk uang BP3, SPP dan uang pangkal atau uang

¹² *Ibid.*, p.325.

¹³ Hasil wawancara dengan Informan kunci VIII, lihat Lampiran 7, p. 328.

pendaftaran yang bervariasi setiap angkatannya, serta subsidi dari yayasan Al-Hikmah. Bantuan dari pemerintah dalam bentuk dana BOS baru didapatkan sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang (2008). Informasi dari Kepala sekolah SDIT Al-Hikmah (Informan kunci I) mengenai sumber pembiayaan sekolah, diungkapkan sebagai berikut:

"Mengenai pembiayaan dari yayasan bidang pendidikan, yang kedua dari wali murid itu sendiri tiap bulannya, SPP maupun infaq-infaq lainnya dan juga pihak pemerintah. Kalau pemerintah yang saat ini, setiap bulan rutin, hanya saja turunya tidak setiap bulan, 3 bulan sekali, diantaranya dana BOS, wallahua'lam sampai kapan."¹⁴

Pihak komite sekolah/BP-3 juga aktif membantu mencarikan sumber-sumber dana lain dari dermawan dan *stakeholder* ketika ada kegiatan-kegiatan sekolah yang edukatif. Setiap kelas juga mengadakan infak jum'at yang dananya digunakan untuk kegiatan dan perlengkapan kelas mereka sendiri. Infak jum'at ini dikelola oleh wali kelas, bahkan mereka juga mengumpulkan uang kas yang dikelola oleh Koordinator Kelas (Korlas). Koordinator kelas ini dipilih dari orang tua siswa pada awal tahun ajaran baru pada pertemuan orang tua. Setiap akhir semester orang tua akan mendapatkan laporan pertanggung jawaban dari Korlas yang mereka pilih sendiri.

Dengan sumber-sumber dana seperti itulah sekolah mengelola pembiayaan pelaksanaan PBM, pengadaan sarana PBM, gaji dan Kesra pegawai, pemeliharaan sarana, ekstra kurikuler, pengeluaran lain-lain dan

¹⁴ Hasil wawancara dengan informan kunci I, *Op. Cit.*, p. 306.

pembinaan profesi. Berdasarkan pengamatan dokumen sekolah, yaitu laporan individu Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah tahun pelajaran 2007 – 2008 terlihat sumber dana yang berasal dari orang tua dan dana BOS dari pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Tahun Ajaran 2007- 2008

Rincian Penerimaan Biaya(Rupiah)			Rincian Pengeluaran Biaya (Rupiah)		
No	Sumber Dana	Jumlah	No	Jenis Pengeluaran	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Saldo awal tahun	0			
1	Dari orang tua murid dan masyarakat		1	Untuk pelaksanaan PBM	30.000.000
	a. Uang pangkal/ bangku	50.000.000	2	Pengadaan sarana PBM	40.000.000
	b. Uang dari komite sekolah	36.000.000	3	Untuk gaji dan kesra pegawai	360.000.000
	c. Uang iuran lainnya	360.000.000	4	Untuk pemeliharaan sarana	20.000.000
2	Pemerintah Kab/kota		5	Untuk ekstra kurikuler	24.000.000
	a. Gaji guru dan Kesra pegawai		6	Pengeluaran lain-lain	60.000.000
	b. DOP		7	Pembinaan profesional	20.000.000
	c. DBO				
	d. Beasiswa				
3	Pemerintah propinsi				
4	Pemerintah pusat				
	a. BOS	108.000.000			
	b. Bea siswa				
5	Lain-lain			Saldo akhir tahun	0
	Jumlah penerimaan	554.000.000		Jumlah pengeluaran	554.000.000

Dari data di atas terlihat pemasukan dan pengeluaran dana seimbang, yaitu sebesar Rp. 554.000.000,-, tidak ada dana sisa atau hutang sekolah. Berpijak pada analisa dan estimasi pembiayaan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pembiayaan/pendanaan sekolah (SDIT Al-Hikmah) mencukupi dari sumber-sumber dana yang ada. Dengan demikian aktualisasi kesimpulan berada pada kategori tinggi.

d. Kurikulum

Untuk mengumpulkan Informasi tentang penggunaan kurikulum di SDIT Al-Hikmah maka telah dilakukan pengamatan dokumen kurikulum SDIT yang ditrianggulasi dengan informasi yang diperoleh dari kuesioner 2 butir 3-8, dan informasi dari Informan kunci III, maka SDIT Al-Hikmah menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran (KTSP), yang dikembangkan berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 ayat 1, dan 2.

Sekolah dan komite sekolah mengembangkan KTSP dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum yang terdapat dalam Permendiknas No. 22 tahun 2006 dan standar kompetensi lulusan yang terdapat dalam Permendiknas No. 23 Tahun 2006, dibawah supervisi Dikdas pendidikan kecamatan Mampang Prapatan. Dikdas kecamatan Mampang Prapatan menyatakan bahwa KTSP yang telah disusun oleh SDIT Al-Hikmah Jakarta sudah layak dan dapat dilaksanakan, pernyataan ini di tanda tangani oleh bapak Drs. Abdul Haris pada tanggal 30 April 2007.

Wawancara dengan Bapak Karim Santoso dari JSIT yang menyatakan bahwa SDIT menggunakan KTSP yang dipadukan dengan muatan internal SDIT itu sendiri, adapun pernyataan beliau sebagai berikut:

”KTSP ini adalah sebuah kurikulum yang memberikan keleluasaan untuk melakukan pengembangan dan inovasi, dan memang kalau kita berbicara tentang kurikulum itu tidak boleh stagnan/ berhenti... seperti itu, dia harus terus berkembang. Dan sekolah punya hak bahkan sekarang guru punya keleluasaan untuk melakukan inovasi-inovasi terhadap kurikulum ini. Jadi walaupun ditambah dengan kurikulum internal untuk pengembangan seperti standarisasi SDIT itu ada Al-Qur’an kemudian Bahasa Inggris, Bahasa Arab, TIK dan mata pelajaran lain yang disesuaikan dengan daerah masing-masing, tetap ada standarisasi gitu..., jadi untuk pengembangan kurikulum kita persilahkan sesuai dengan kemampuan masing-masing lembaga dan sekolah.”¹⁵

Struktur dan muatan kurikulum SDIT Al-Hikmah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Struktur Kurikulum SDIT Al-Hikmah

No	KOMPONEN	Alokasi Waktu KTSP Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Hikmah					
		KELAS					
		1	2	3	4	5	6
	A. Mata Pelajaran						
1	Pendidikan Agama Islam				3	3	3
2	Pendidikan kewarganegaraan				2	2	2
3	Bahasa Indonesia				5	5	5
4	Matematika				5	5	5
5	Ilmu Pengetahuan Alam				4	4	4
6	Ilmu Pengetahuan Sosial				3	3	3
7	Seni Budaya dan Keterampilan				4	4	4
8	Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan				4	4	4
	B. Mulok						
1	a. Pend. Lingkungan & Budaya Jakarta				2	2	2
2	b. Bahasa Inggris				2	2	2
3	c. Bahasa Arab				2	2	2
	Jumlah	26	27	28	36	36	36

¹⁵ Hasil wawancara dengan informan kunci III, lihat lampiran 7, p. 315.

Di samping dua komponen struktur kurikulum di atas, terdapat komponen pengembangan diri peserta didik yaitu teknologi informasi dan komunikasi dan tahfizh Al-Qur'an. Dua unsur pengembangan diri tersebut tidak diberikan sekor akademik seperti halnya pada komponen mata pelajaran dan muatan lokal. Komponen pengembangan diri dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7 Kegiatan Pengembangan Diri SDIT Al-Hikmah

No	KOMPONEN	Alokasi Waktu KTSP Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Hikmah					
		KELAS					
		1	2	3	4	5	6
	C. Pengembangan diri						
1	Teknologi Informasi dan komunikasi	2	2	2	2	2	2
2	Tahfizh Al-Qur'an	10	10	10	10	10	10
3	Kepanduan	2	2	2	2	2	-
4	Pilihan bebas (seni, menulis,dll)		2	2	2	2	-
	Jumlah	14	16	16	16	16	12

Dari tabel di atas, terlihat bahwa kurikulum SDIT Al-Hikmah memuat 8 mata pelajaran, dengan jenis mata pelajaran dan jumlah jam pembelajaran sesuai dengan Permen Dikdasmen No 22 tahun 2006. Dari tabel di atas juga terlihat bahwa Muatan Lokal (Mulok) yang diajarkan di SDIT terdiri atas 6 jam pembelajaran, sementara menurut Permen Dikdasmen tentang standard isi, Mulok hanya 2 jam pembelajaran di ajarkan, artinya SDIT mengajarkan Mulok melebihi dari standard isi yang di tetapkan. Mulok Pendidikan Lingkungan Jakarta (PLKJ) sesuai dengan standar isi Mulok DKI Jakarta, sementara Penambahan Mulok Bahasa Inggris dan Bahasa Arab di sesuaikan dengan capaian yang di inginkan oleh Jaringan Sekolah Islam Terpadu.

Kegiatan pengembangan diri ada yang wajib sifatnya, juga ada yang pilihan bebas. Pilihan bebas artinya siswa memilih tidak boleh lebih dari 1 kegiatan pengembangan diri, dari yang disediakan sekolah. Adapun kegiatan yang sifatnya wajib di ikuti adalah Teknologi Informasi dan Komputer (TIK), kewiraan (kependuan/pramuka dan peraturan baris berbaris), dan tahfizh Qur'an. untuk kelas satu belum mengikuti kegiatan pengembangan diri yang sifatnya pilihan bebas, demikian juga siswa kelas 6 tidak lagi mengikuti kegiatan kependuan dan kegiatan pengembangan diri pilihan bebas. Adapun kegiatan pengembangan diri yang merupakan pilihan adalah 1) Olahraga (futsal, Yu Jit Su, sepak bola), 2) Seni (seni lukis, seni suara atau nasyid), 3) Usaha Kesehatan Sekolah (dokter kecil, penghijauan sekolah, pemberantasan sarang nyamuk setiap jum'at), 4) Ilmiah (Sains Club, Writing Club).

Dari uraian kegiatan pengembangan diri di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kegiatan pengembangan diri di SDIT Al-Hikmah rata-rata 16 jam pembelajaran dalam seminggu, sementara menurut ketentuan Permen Dikdasmen tentang standar isi, bahwa kegiatan pengembangan diri tidak boleh lebih dari 2 jam pembelajaran, dan masih memungkinkan jika menambah 4 jam pembelajaran. Kebijakan penambahan kegiatan pengembangan diri di SDIT ini memang sudah menjadi kesepakatan bersama oleh Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) yang merupakan wadah Sekolah Islam Terpadu, dimana siswa SDIT harus mampu menghafal

sedikitnya 2 juz Al-Qur'an, mengikuti kegiatan kependuan, dan menguasai ketrampilan komputer.

Disamping muatan kurikulum yang seperti yang disebutkan di atas, SDIT juga mendidik anak-anaknya dengan kegiatan pembiasaan sehari-hari disekolah, yaitu: bina sholat berjamaah, dzikir dan do'a setelah sholat, sholat dhuha, sholat jum'at (kelas 3-6), adab makan dan ke kamar mandi, bina akhlak (tebarkan salam), PHBI (pesantren ramadhan).

Beban belajar yang digunakan di SDIT Al-Hikmah adalah sistem paket, dengan pengaturan beban belajar sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8 Pengaturan Beban Belajar

Kelas	Satu jam pembelajaran tatap muka/menit	Jumlah jam pembelajaran per-minggu		Minggu efektif pertahun ajaran	Waktu pembelajaran/ jam pertahun
		Mata pelajaran dan Mulok	Pengembangan diri/ Ekskul		
1	35	26	14	37	962
2	35	27	16	37	999
3	35	28	16	37	1036
4	35	36	16	37	1332
5	30	36	16	37	1332
6	30	36	12	33	1221

Kurikulum SDIT Al-Hikmah beban belajarnya tinggi, sebagaimana tertera dalam tabel di atas, karena banyaknya muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri serta kegiatan pembiasaan/ekskul, menyebabkan

lamanya jam pembelajaran di SDIT , yaitu dari jam 07.00 s/d 15.10 Wib, kecuali kelas 1 dari jam 07.00 s/d 13.30 Wib, dikenal dengan sistem belajar *full day school* dimana hari belajar senin s/d jum'at. Dengan sistem *full day school* menyebabkan anak-anak lebih santai belajarnya, apalagi guru bagi mereka sama seperti orang tua mereka sendiri. Mereka bisa makan siang bersama, shalat bersama/berjamaah, dengan mesjid juga merupakan kelas belajar bagi mereka yang penuh dengan nuansa ruhi. Aktifitas sholat, membaca dan menghafal Al-Qur'an mereka lakukan di sana, sehingga menghilangkan rasa bosan dan jenuh.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat aktualitas kurikulum SDIT berada pada kategori tinggi. Dengan catatan beban belajar siswa tinggi akibat perpaduan muatan kurikulum Dikdasmen untuk pendidikan dasar dan kurikulum SDIT. Oleh karena itu diadakan perpanjangan waktu belajar setiap hari atau dikenal *full day school* .

e) Guru dan Tenaga Kependidikan

Berdasarkan pengamatan dokumen sekolah, maka didapatkan data guru dan tenaga kependidikan SDIT Al-Hikmah sebagai berikut: jumlah guru 36 orang, laki-laki 17 orang, perempuan 19 orang. Guru kelas 16 orang, guru bidang studi 7 orang, guru Al-Qur'an 13 orang. Jumlah beban mengajar guru bervariasi, guru kelas beban mengajar per guru 26 jam, guru bidang beban

mengajarnya dari 16 s/d 32 jam, dan guru Al-Qur'an beban mengajar per guru 36 jam. Dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9 Jumlah dan Beban Mengajar Guru SDIT

Jenis Guru	Jumlah		Beban Mengajar Per Guru
	Lk	Pr	
Guru Kelas	5 orang	11 orang	26 jam
Guru Bidang	4 orang	3 orang	16 – 32 jam
Guru Al-Qur'an	8 orang	5 orang	36 jam
Jumlah	17 orang	19 orang	

Jumlah jam mengajar menurut standar proses yang ditetapkan Dikdasmen adalah 27 jam per guru, maka berdasarkan data pembagian tugas guru dan jumlah jam mengajar tahun pelajaran 2007/2008, dan dari tabel di atas terlihat bahwa beban mengajar seluruh guru kelas (26 jam) tidak melebihi standar proses, beban mengajar guru bidang (16-32 jam) 4 orang melebihi standar, 3 orang tidak melebihi standar, sementara guru Al-Qur'an semuanya melebihi standar (36 jam). Dapat disimpulkan bahwa beban mengajar 36 orang guru yang ada di SDIT 19 orang (52,8%) sesuai dengan standar, 17 orang (47,2%) tidak sesuai dengan standar, dengan demikian sebagian besar beban mengajar guru SDIT sudah memenuhi standar.

Berdasarkan instrumen 2 butir 9 di dapatkan data bahwa rasio jumlah guru dengan siswa adalah kecil dari 1 : 40. Dengan 36 orang guru dan 16 rombongan belajar atau 412 siswa (lihat data siswa) maka rasio jumlah guru

dan siswa di SDIT Al-Hikmah adalah tepatnya adalah 1 : 11. Rasio ini sesuai dengan rasio maksimal jumlah siswa untuk setiap guru yang ditetapkan dalam standar proses oleh Mendikdasmen yaitu 1 : 18.

Berdasarkan pengamatan dokumen dan Instrumen 2 butir 10,11,12 di dapatkan data bahwa latar belakang pendidikan dari 36 orang guru SDIT Al-hikmah yang berkualifikasi DII (diploma dua) atau sederajat adalah 12 orang (33,3%), guru yang memiliki kualifikasi S1 (sarjana) atau sederajat adalah 22 orang (61,1%), guru yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan adalah 58,3%. Semua guru yang mengajar muatan lokal yaitu 100% sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar guru SDIT Al-Hikmah berlatar belakang sarjana (S1), namun tidak semua guru mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan.

Tenaga kependidikan lain di SDIT Al-Hikmah selain guru adalah karyawan, berdasarkan hasil pengamatan dokumen diperoleh data karyawan SDIT yang berjumlah 6 orang, terdiri atas tata usaha 1 orang dengan pendidikan D3, keuangan 1 orang dengan pendidikan akhir S1, perpustakaan 1 orang dengan pendidikan akhir SLTA, kebersihan 3 orang dengan pendidikan akhir SLTA. Dari kuesioner instrumen 3 butir 1-8 tentang kelengkapan administrasi sekolah, diperoleh informasi seperti terlihat pada tabel 4.10, yaitu 8 butir tentang kelengkapan administrasi sekolah maka seluruhnya 8 (100%) dimiliki sekolah.

Tabel 4.10 Kelengkapan Administrasi Sekolah

No	Indikator Yang Diobservasi
1.	Sekolah mencatat dan mengarsip surat masuk dan keluar
2.	Sekolah memiliki buku penghubung, catatan kasus, dan sejenisnya (buku administrasi layanan bimbingan dan konseling)
3.	Sekolah memiliki catatan tentang pengaduan, keluhan, masukan, kritik dan saran dari orang tua dan masyarakat
4.	Sekolah memiliki daftar inventaris sarana dan prasarana
5.	Sekolah memiliki buku administrasi keuangan
6.	Sekolah memiliki buku administrasi ketenagaan
7.	Sekolah memiliki buku induk atau perangkat lain yang fungsinya sama
8.	Selain buku induk sekolah memiliki buku administrasi kesiswaan atau perangkat lain yang fungsinya sama

Dari tabel di atas, terlihat bahwa administrasi sekolah SDIT adalah lengkap. Berdasarkan pengamatan 2 bulan di lingkungan sekolah, dengan 6 orang karyawan sekolah tersebut maka tertib administrasi, pelaporan keuangan, kepastakaan, dan kebersihan sekolah dapat terlaksana dengan baik.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar guru SDIT Al-Hikmah beban mengajar sudah sesuai dengan standard, rasio jumlah siswa dan guru sesuai dengan standard, sebagian besar pendidikan akhir guru adalah sarjana (S1), namun belum semua guru mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan. Administrasi sekolah lengkap dan tersedianya tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Dengan demikian keberadaan guru dan tenaga kependidikan SDIT Al-Hikmah berada pada kategori tinggi dengan catatan perlu ada usaha untuk

meningkatkan profesionalitas guru sehingga semua guru berpendidikan akhir minimal S1 dan sesuai dengan latar belakang pendidikan mengajar di SDIT Al-Hikmah.

f. Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Informasi sarana dan prasarana belajar SDIT berpedoman pada hasil penilaian *inventory checklist* pada 20 jenis sarana dan prasarana belajar Sekolah Islam Terpadu Al-Hikmah. Hasil observasi selama dua bulan yaitu Mei dan Juni 2008 diperoleh data yaitu 14 jenis sarana dan prasarana dinilai ada dan lengkap atau 70% baik, 6 jenis (30%) sarana dan prasarana ada tapi tidak lengkap. Sarana dan prasarana belajar yang tidak lengkap seperti ruang kelas hanya beberapa yang ber AC dan sisanya memakai kipas angin, tidak semua pelajaran memakai LKS, Lapangan olah raga yang terbatas karena lahan yang sempit, tidak ada aula pertemuan khusus, poliklinik dan koperasi sekolah yang tidak memadai atau tidak lengkap.

Hasil penilaian diperoleh persentase kelayakan yaitu sebesar 70% dapat ditarik kesimpulan bahwa sarana dan prasarana pembelajaran SDIT berada pada kategori tinggi. Catatan temuan belum semua guru memanfaatkan sarana teknologi dalam proses pembelajaran, dan terbatasnya area/lahan sekolah.

g) Administrasi Sekolah

Administrasi sekolah, yaitu berada pada kategori tinggi karena berdasarkan pengamatan dan pengisian inventory ceklist oleh tata usaha sekolah, ternyata sekolah memiliki administrasi sekolah yang lengkap. Hal ini juga didukung berdasarkan pengamatan badan akreditasi propinsi DKI Jakarta sekolah ini memperoleh nilai akreditasi A (sangat memuaskan), yaitu berdasarkan keputusan sidang Badan Akreditasi Sekolah No. 46 / BAS-DIKDAS XII / 2006 pada tanggal 29 Desember 2006, dengan Nomor Identitas Sekolah (NIS): 100400.

Berdasarkan uraian komponen input yang terdiri atas 7 aspek, maka semua aspek berada pada kategorisasi tinggi, sehingga dapat diputuskan bahwa komponen input berada pada kategorisasi tinggi, dengan beberapa catatan, yaitu pertama; perlunya ketegasan dari pihak sekolah untuk membatasi jumlah penerimaan siswa baru, agar sesuai dengan kapasitas luas kelas yang tersedia. Kedua; beban belajar siswa tinggi akibat perpaduan muatan kurikulum Dikdasmen untuk pendidikan dasar dan kurikulum SDIT. Oleh karena itu diadakan perpanjangan waktu belajar setiap hari atau dikenal *full day school*. Ketiga; perlu ada usaha untuk meningkatkan profesionalitas guru sehingga semua guru berpendidikan akhir minimal S1 dan sesuai dengan latar belakang pendidikan mengajar di SDIT Al-Hikmah. Keempat; belum semua guru memanfaatkan sarana teknologi dalam proses pembelajaran, dan kelima perlu ada usaha memperluas area / lahan sekolah.

3. Evaluasi Proses

Komponen Aspek proses dalam penelitian ini meliputi: (a) perencanaan proses pembelajaran, (b) pelaksanaan proses pembelajaran, (c) penilaian hasil pembelajaran, (d) kegiatan pengembangan diri/ekstrakurikuler.

a) Perencanaan Proses Pembelajaran

Perencanaan proses pembelajaran meliputi, pengembangan silabus dan pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) oleh guru. Berdasarkan Instrumen 10 butir 1, yang di isi oleh 27 orang guru SDIT, diperoleh data bahwa 10 orang (37,0%) selalu membuat silabus dan RPP, 17 orang (65,4%) kadang membuat silabus dan RPP, dan tidak ada (0%) yang tidak pernah mengembangkan silabus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar guru SDIT kadang-kadang atau tidak selalu mengembangkan silabus dan RPP, dan sebagian kecil yang selalu mengembangkan silabus dan RPP.

Dari kuesioner instrumen 10 butir 2 yang diisi oleh 27 guru, diperoleh data bahwa dalam pengembangan silabus dan RPP para guru mengembangkan silabus dan RPP selalu disesuaikan dengan kurikulum sebanyak 16 orang (59,3%), kadang menyesuaikan sebanyak (42,3%), dan tidak pernah (0%).

Dari persentase di atas, dapat dikategorisasikan bahwa perencanaan proses pembelajaran berada pada kategori sedang atau moderat, dengan catatan diperlukan pelatihan/pembekalan guru untuk menyusun silabus dan RPP sesuai dengan kurikulum yang terbaru.

b) Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran di SDIT meliputi persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

Pelaksanaan proses pembelajaran di SDIT diperoleh melalui pengamatan langsung kegiatan belajar mengajar (KBM) di kelas yang di dokumentasikan dalam bentuk rekaman dan foto, serta beberapa dokumentasi rekaman kegiatan pembelajaran di luar kelas, baik di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah . Pembelajaran yang diamati terdiri atas 3 pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPS, IPA/Sains. Rekaman kegiatan pembelajaran tersebut dinilai oleh 5 orang panelis yang berlatar belakang pendidikan IPA (dosen fisika, S2 PEP UNJ) dan IPS (dosen geografi, S2 Geografi UI), yang memahami instrumen dari aspek implementasi di sekolah, isi atau materi ajar, evaluasi dan aspek bahasa. Panelis memberikan penilaian pada lembar observasi yang telah disiapkan yaitu pada instrumen 7 butir 1 - 33. Skala pilihan menggunakan skala lima yang merentang dari tingkat rendah hingga tinggi. Selanjutnya dasar pertimbangan peneliti atas

hasil penilai proses pembelajaran di kelas direduksi dalam tiga pilihan yaitu 1 sampai 2 berarti rendah, 3 berarti moderat, dan 4 sampai 5 berarti tinggi.

Gambar 4.3 Pembelajaran Bahasa Indonesia

Hasil analisis rerata sekor pada 5 observer/panelis memperoleh angka mean 197¹⁶ yang dikonsultasikan pada kriteria penetapan aktualitas berada pada kategori tinggi. Terdapat 5 butir yang memperoleh skor rendah adalah pertama, pada persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran yaitu pada tiap awal semester pendidik menyampaikan silabus mata pelajaran yang diambilnya. Kedua dan ketiga pada kegiatan pendahuluan pelaksanaan pembelajaran yaitu pendidik menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dipelajari, dan pendidik menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan silabus. Keempat dan kelima pada

¹⁶ Hasil perhitungan rerata skor mean, lampiran 10, p. 342

kegiatan inti yaitu pendidik melibatkan peserta didik mencari informasi tentang topik/tema materi yang akan dipelajari, dan pendidik memberi umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan dan tulisan, isyarat maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. Kelima hal tersebut di sebabkan karena pendidik/guru terlalu terfokus kepada isi materi dan persiapan media pembelajaran seperti laptop dan infokus, serta menyiapkan siswa untuk siap menerima pelajaran. Pendidik telah memberikan umpan balik positif dan penguatan, hanya bentuk penguatannya yang tidak selalu semua dilakukan dalam sekali tatap muka.

Informasi proses pembelajaran juga dapat diperoleh dari instrumen 10 butir 3 – 13 yang diisi oleh 27 orang guru SDIT Al-Hikmah seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11 Proses Pembelajaran

No	Aspek yang dinilai	Selalu		Kadang		Tidak Pernah	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
3	Apakah dalam proses pembelajaran Bapak/Ibu mendorong siswa terlibat secara aktif	26	96,3	1	3,7	0	0
4	Apakah Bapak/Ibu melakukan pengelolaan kelas	15	55,6	10	37,0	2	7,4
5	Apakah Bapak/Ibu melakukan pengayaan materi pembelajaran	18	66,7	9	33,3	0	0
6	Apakah Bapak/Ibu melakukan pembimbingan siswa	22	81,5	5	18,5	0	0

Lanjutan Tabel 4.11

No	Aspek yang dinilai	Selalu		Kadang		Tidak Pernah	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
7	Apakah Bapak/Ibu berkomunikasi dengan siswa dalam proses pembelajaran	25	92,6	2	7,4	0	0
8	Apakah metode pembelajaran Bapak/Ibu bervariasi sesuai tujuan	16	59,3	11	40,7	0	0
9	Apakah dalam pembelajaran Bapak/Ibu menggunakan media, alat dan sarana prasarana pembelajaran	9	33,3	18	66,7	0	0
10	Apakah Bapak/Ibu menyesuaikan sumber belajar/referensi seperti buku teks dengan tujuan materi pembelajaran	19	70,4	8	29,6	0	0
11	Apakah Bapak/Ibu memberikan tugas mandiri pada siswa	13	48,1	14	51,9	0	0
12	Apakah Bapak/Ibu menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.	4	14,8	21	77,8	2	7,4
13	Apakah Bapak/Ibu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran	22	81,5	5	18,5	0	0

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar guru melakukan proses pembelajaran di SDIT dengan mendorong siswa terlibat aktif, melakukan pengelolaan kelas, pengayaan materi, pembimbingan siswa, berkomunikasi dengan siswa, metode pembelajaran yang bervariasi sesuai tujuan materi pelajaran, dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran. Namun sebagian besar guru kadang-kadang menggunakan media, alat dan sarana dan prasarana pembelajaran, memberikan tugas mandiri pada siswa, dan menyampaikan rencana pembelajaran pada

pertemuan berikutnya, dan bahkan masih ada guru yang tidak pernah melakukan pengelolaan kelas dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

Gambar 4.4 Guru menilai Presentasi Karangan Puisi Siswa

Berdasarkan penelusuran dokumen kurikulum SDIT Al-Hikmah, maka diketahui bahwa pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam bangunan kurikulum belum dituliskan, sehingga guru harus berkreasi sendiri nilai-nilai Islam yang akan diintegrasikan dalam pengajaran. Sehingga masih ada sebagian kecil guru yang kadang-kadang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran (lihat butir 13 tabel di atas). Keberhasilan pengintegrasian ini sangat bergantung kepada kemampuan masing-masing guru. Seperti yang diungkapkan oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, berikut:

"Seperti bagaimana guru menyapa anak, menatap anak. Tapi itu tidak dinyatakan, *hidden* kurikulum itu namanya itu, yaitu kurikulum yang tidak tertulis, tapi ada."¹⁷

Gambar 4.5 Proses Pembelajaran IPA Terpadu

Berdasarkan pengamatan beberapa kali pada proses pembelajaran di SDIT, mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA dan IPS, maka terlihat bahwa guru-guru melakukan pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran mata pelajaran tersebut. Seperti pengambilan contoh tokoh Islam saat menjelaskan tokoh-tokoh kemerdekaan disamping tokoh-tokoh lain pada pelajaran IPS, mengaitkan sumber daya alam dengan kekuasaan Allah pada pelajaran IPA, menulis puisi tentang tokoh Umar bin Khattab pada pelajaran Bahasa Indonesia.¹⁸

¹⁷ Lihat hasil wawancara dengan informan kunci II, lampiran 7, p.312.

¹⁸ Lihat lampiran 12, p.344.

Berdasarkan penilaian pengamat dan pernyataan guru di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran di SDIT Al-Hikmah dikategorisasikan tinggi dengan beberapa catatan yang perlu diperhatikan seperti pengelolaan kelas, penyampaian rencana pembelajaran, menjelaskan tujuan pembelajaran, menyampaikan cakupan materi dan penjelasan silabus pada siswa, sehingga dapat melibatkan siswa untuk mencari informasi tentang topik yang akan dipelajari.

c) Penilaian Hasil pembelajaran

Penilaian hasil pembelajaran meliputi penilaian proses pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran. Penilaian ini berdasarkan instrumen 7 butir 34 dan 35 yang diisi oleh 5 orang pengamat atas hasil rekaman kegiatan KBM di kelas.

Gambar 4.6 Penilaian Proses Pembelajaran IPS oleh Guru

Hasil penilaian pada butir 34 tentang penilaian proses pembelajaran adalah 2 orang menyatakan sangat relevan, 2 orang menyatakan relevan, 1 orang menyatakan ragu-ragu. Dari data di atas, dapat disimpulkan sebagian besar pengamat setuju bahwa guru SDIT melakukan penilaian proses. Hasil penilaian pada butir 35 yaitu penilaian hasil pembelajaran adalah 2 orang menyatakan sangat relevan, 2 orang menyatakan relevan, 1 orang menyatakan ragu-ragu. Berdasarkan penilaian tersebut dapat disimpulkan sebagian besar pengamat setuju bahwa guru SDIT melakukan penilaian hasil pembelajaran siswa.

Gambar 4.7 Siswa Sedang Mengerjakan LKS

Penilaian hasil pembelajaran siswa juga didasarkan atas instrumen 10 butir 14,15,16, 17, 18,19 yang di isi oleh 27 orang guru. Seperti terlihat pada tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.12 Penilaian Hasil Pembelajaran

No. butir	Aspek yang dinilai	Selalu		Kadang		Tidak pernah	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
14	Apakah Bapak/Ibu melakukan penilaian proses pembelajaran	20	74,0	6	22,2	1	3,7
15	Apakah Bapak/Ibu memberikan penilaian atas tugas-tugas yang diberikan pada siswa	21	77,8	6	22,2	0	0
16	Apakah ketika telah selesai satu pokok bahasan, Bapak/Ibu memberikan tes untuk menilai kemampuan anak	19	70,4	8	29,6	0	0
17	Apakah Bapak/Ibu melakukan penilaian hasil pembelajaran siswa	24	88,9	3	11,1	0	0
18	Apakah model tes Bapak/Ibu selama satu semester bervariasi	7	25,9	10	37,0	10	37,0
19	Apakah Bapak/Ibu memberikan remedial tes kepada siswa	11	40,7	16	59,3	0	0

Dari butir 14 terlihat bahwa sebagian besar guru melakukan penilaian proses pembelajaran, namun ada juga guru yang menyatakan kadang-kadang melakukan penilaian proses pembelajaran bahkan ada guru yang menyatakan tidak pernah melakukan penilaian proses pembelajaran.

Butir 15 terlihat bahwa sebagian besar guru menyatakan memberikan penilaian atas tugas-tugas yang diberikan pada siswa, sebagian kecil

menyatakan kadang-kadang memberikan penilaian atas tugas-tugas yang diberikan pada siswa dan tidak ada seorang pun yang menyatakan tidak pernah memberikan penilaian tersebut.

Selanjutnya butir 16 terlihat bahwa sebagian besar guru menyatakan ketika telah selesai satu pokok bahasan maka memberikan tes untuk menilai kemampuan anak, sebagian kecil menyatakan kadang-kadang, dan tak ada satupun yang menyatakan tidak pernah memberikan penilaian tersebut.

Kemudian butir 17 terlihat bahwa sebagian besar guru telah melakukan penilaian hasil pembelajaran siswa, namun juga ada yang kadang-kadang memberikan penilaian hasil pembelajaran siswa, dan tidak ada seorang pun yang tidak pernah melakukan penilaian hasil pembelajaran.

Pada butir 18 terlihat bahwa model tes guru dalam satu semester sebagian kecil selalu bervariasi, sebagian besar kadang bervariasi bahkan tidak pernah bervariasi sama sekali.

Butir nomor 19 terlihat bahwa sebagian besar guru yang kadang-kadang memberikan remedial tes kepada siswa, dan sebagian kecil yang selalu memberikan remedial tes, dan tak ada seorangpun yang tidak pernah memberikan remedial tes pada siswa.

Berdasarkan penilaian pengamat dan pernyataan guru SDIT di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar guru SDIT telah melakukan penilaian proses pembelajaran dan hasil pembelajaran, namun model tesnya yang belum semuanya bervariasi bahkan tidak bervariasi sama sekali.

d) Kegiatan Pengembangan Diri/Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat dan potensi diri berdasarkan hasil pengamatan, dokumentasi sekolah dan analisis data yang diisi oleh 71 siswa kelas 6 pada instrumen 5 menunjukkan bahwa partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler terhadap 18 kegiatan ekstrakurikuler seperti terlihat dalam tabel 4.12 yaitu 2 kegiatan selalu dilakukan oleh sebagian besar siswa, yaitu komputer (56,34%) Qiraah/baca Qur'an (50,70%). 10 kegiatan kadang-kadang dilakukan oleh sebagian besar siswa, sesuai dengan urutan pilihan siswa adalah (1) Berkemah (88,33%), (2) pramuka/kependuan (74,65%), (3) outbond (73,24%), (4) keperpustakaan (71,83%), (5) jurnalistik/menulis/mengarang (56,34%), (6) bermain alat musik (54,93%), (7) renang (74,65%), (8) melukis/kaligrafi (49,29%), (9) berkebun/hidroponik (49,3%), (10) nasyid/menyanyi/merawis (39,44%). 6 kegiatan tidak pernah dilakukan oleh sebagian besar siswa sesuai dengan urutan tertinggi adalah (1) bulan sabit merah/PMR (95,77%), (2) KIR (88,73%), (3) kegiatan elektronik (74,65%), (4) berpidato/da'i cilik (53,52%), (5) olah raga bela diri (52,11%), (6) drama/teater (50,70%).

Tabel 4.13 Keikutsertaan Siswa Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler

No	Nama kegiatan	Selalu	Kadang	Tidak Pernah
1	Renang	23,94%	74,65%	1,41%
2.	Jurnalistik/ Menulis/ Mengarang	15,49%	56,34%	28,17%

Lanjutan Tabel 4.13

No	Nama Kegiatan	Selalu	Kadang	Tidak Pernah
3.	Komputer	56,34%	42,25%	1,41%
4.	Nasyid/ Menyanyi/ Rawis	22,54%	39,44%	38,03%
5.	Bermain alat musik	11,27%	54,93%	33,80%
6.	Qiroah/ Baca Qur'an	50,70%	46,48%	2,82%
7.	Kelompok Ilmiah Remaja (KIR)	0%	11,27%	88,73%
8.	Bulan Sabit Merah Remaja atau PMR	0%	4,23%	95,77%
9.	Olah raga bela diri	4,23%	43,66%	52,11%
10.	Berkemah	2,82%	88,73%	8,45%
11.	Melukis/ kaligrafi	16,90%	49,29%	33,80%
12.	Drama/ teater	5,63%	43,66%	50,70%
13.	Pramuka/ kepanduan	11,27%	74,65%	14,08%
14.	Berpidato/ ceramah/ da'I cilik	2,82%	43,66%	53,52%
15.	Berkebun/ hidroponik	2,8%	49,3%	46,48%
16.	Keperpustakaan	25,35%	71,83%	2,82%
17.	Keterampilan elektro/ otomotif	5,63%	19,72%	74,65%
18.	Outbond	8,45%	73,24%	18,31%

Ket : data di isi oleh 71 siswa

Sehingga dapat dikategorisasikan bahwa keikutsertaan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler adalah moderat/sedang. Hal ini dapat di akibatkan oleh panjangnya jam pembelajaran setiap hari yaitu dari jam 7.00 – 14.10, sehingga pelaksanaan ekstrakurikuler pada saat usai pembelajaran yaitu jam 14.10 – 15.10 tidak diikuti oleh semua siswa. Faktor lain juga karena siswa masih suka ikut-ikutan teman dan coba-coba kegiatan mana yang di senangi,

sehingga suka berpindah-pindah dari satu kegiatan ke kegiatan lain, seperti yang diungkapkan oleh ibu Tati Suryati (Wakasek bidang kesiswaan SDIT) dalam sebuah wawancara terbuka, mengungkapkan bahwa:

"Jadi yang namanya anak-anak itu, kadang-kadang dia berpindah-pindah dari satu ekskul ke ekskul lain, suka coba-coba. Tapi sejauh ini *sain's club*, *kid's art*, drama, dan futsal itu antusias. Tapi yang agak berkurang itu menulis (maksudnya *writing club*), karena mereka yang menulis itu memang harus menulis. Di awal-awalnya mereka memang banyak, lama-lama mereka terseleksi sendiri secara alami."¹⁹

Gambar 4.8 Siswa di Laboratorium Komputer

Adapun kegiatan yang sering dilakukan/diikuti oleh sebagian besar siswa adalah komputer dan baca Al-Qur'an/qiraah. Hal ini menunjukkan bahwa komputer dan baca Al-qur'an yang merupakan kegiatan utama sekolah Dasar Islam Terpadu diikuti oleh sebagian besar siswa. Sementara kegiatan kepanduan/keparamukaan yang juga kegiatan utama SDIT tidak

¹⁹ Hasil wawancara dengan informan kunci II, lampiran 7, p.311.

selalu di ikuti oleh siswa. Kegiatan ekstrakurikuler pilihan bebas adalah berdasarkan minat masing-masing siswa, sehingga tingkat keikutsertaan siswa juga beragam tergantung minatnya, namun sebagian besar siswa tidak selalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pilihan dari siswa tersebut. Kondisi ini bisa di akibatkan oleh belum adanya model evaluasi yang jelas dari pihak pembina kegiatan pengembangan diri, seperti yang di ungkapkan oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum ibu Yati Suyati berikut:

”Oh tidak, kita tidak punya format pengukuran khusus terhadap prestasi ekskul anak, kita hanya memfasilitasi anak-anak, seperti kemarin kita mengajak anak-anak ke UI (maksudnya Universitas Indonesia) untuk memotivasi anak-anak agar serius latihan, disana mereka dapat langsung melihat olah vokal tanpa mik (pengeras suara), dan olah kata. Dan mahasiswa pun senang banget didatangi adik-adik mereka.”²⁰

Gambar 4.8 Kegiatan Outbond

²⁰ *Ibid.*, p. 311.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengembangan diri di SDIT Al-Hikmah jumlahnya banyak/bervariatif, dan motivasi siswa mengikuti kegiatan pengembangan diri yang sifatnya wajib diikuti oleh siswa adalah tinggi, sedangkan yang merupakan pilihan bagi siswa adalah sedang/moderat.

e) Supervisi dan Evaluasi

Berdasarkan pengamatan pada dokumentasi silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) guru-guru SDIT maka didapatkan bahwa kepala sekolah melaksanakan pengawasan terhadap proses pembelajaran, seperti yang peneliti amati pada silabus dan RPP guru kelas 3 bidang studi matematika, yaitu adanya pembubuhan tanda tangan pada silabus dan RPP tersebut lalu memberikan beberapa catatan penting pada saat supervisi ke kelas seperti perlunya perlunya kreativitas guru dalam menggunakan alat peraga. Disamping pengawasan langsung ke kelas, kepala sekolah juga mengadakan pertemuan rutin dengan para guru untuk memantau perkembangan proses pembelajaran.

Kepala sekolah juga mengikuti rapat-rapat dan pertemuan rutin yang diadakan oleh Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) sebagai media komunikasi lembaga yang bernaung dalam Jaringan Sekolah Islam Terpadu, sebagaimana diungkapkan oleh sekretaris JSIT DKI Jakarta berikut:

"Ya, pertama sekali kita (maksudnya:JSIT) selalu melakukan rapat rutin, pertama rapat kepala-kepala sekolah kemudian disitu juga kita mendapatkan berbagai informasi, program

bersama, sharing dan sebagainya. Kemudian *up grade* guru-guru dengan standarisasi materi-materi baik itu seputar manajemen kelas, kemudian pemberdayaan sarana belajar, kemudian terkait dengan info-info terbaru terkait dengan dunia pendidikan ini, sehingga tidak ketinggalan informasi-informasinya.”²¹

Berdasarkan kuesioner tentang pengawasan dan evaluasi yang diisi oleh kepala sekolah (instrumen 2 butir 19-24), maka semua butir 100% pilihannya ya, seperti terlihat dalam tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.14 Pengawasan dan Evaluasi Pembelajaran

No Butir	Butir Soal	ya	tidak
19	Kepala sekolah memantau kehadiran guru di kelas	√	
20	Kepala sekolah mensupervisi proses pembelajaran kegiatan akademik	√	
21	Kepala sekolah mensupervisi proses pembelajaran kegiatan non akademik	√	
22	Sekolah melibatkan guru senior dalam pelaksanaan supervisi	√	
23	Guru mengevaluasi kegiatan non akademik	√	
24	Sekolah melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran	√	
Jmlh	Frekuensi	6	0
	Persentase	100%	0%

Dari tabel di atas, disimpulkan bahwa pengawasan proses pembelajaran baik akademik maupun non akademik dilakukan oleh kepala sekolah dengan melibatkan guru senior dalam pelaksanaannya. Demikian juga evaluasi hasil pembelajaran dilaksanakan sekolah, dengan beragam jenis evaluasi yaitu tes formatif, tes sumatif, UAS tertulis dan praktek, TKD

²¹ Hasil wawancara dengan informan kunci III, lampiran 7, p. 316.

(Tes Kemampuan Dasar), TAU (Tes Akademik Umum). Sehingga kategorisasi terhadap pengawasan dan evaluasi berada pada kategorisasi tinggi.

Dari seluruh analisis uraian tentang komponen proses dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran di SDIT Al-Hikmah berada pada kategorisasi tinggi karena dari lima komponen proses yang dievaluasi, maka 3 komponen berada pada kategorisasi tinggi yaitu pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, pengawasan dan evaluasi. 2 komponen berada pada kategorisasi sedang (moderat) yaitu perencanaan proses pembelajaran dan kegiatan pengembangan diri/ekstrakurikuler. Dapat ditarik keputusan (judgement) bahwa komponen proses secara keseluruhan berada pada kategori tinggi.

4. Evaluasi Produk (output)

Evaluasi produk adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program. Cakupan evaluasi pada tahapan produk meliputi prestasi akademik dan non akademik. Prestasi akademik yaitu analisis rerata dokumen hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN). Prestasi non akademik meliputi: pelaksanaan ibadah sehari-hari, kemampuan membaca Al-Qur'an dan menghafalkannya, sikap disiplin siswa, Akhlaqul Karimah, penguasaan ketrampilan.

a) Prestasi Akademik

Untuk mendapatkan gambaran Efektivitas produk secara akademis dilakukan analisis sekor hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional siswa kelas 6 tahun ajaran 2007/2008 pada tiga mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, IPA. Siswa yang ikut UASBN tahun ajaran 2007/2008 sebanyak 72 orang dan semua siswa atau 100% siswa lulus pada ujian akhir tersebut. Melalui analisis dokumen sekolah²² yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta, seperti terlihat dalam tabel 4.14 diketahui bahwa klasifikasi nilai yang diperoleh oleh SDIT Al-Hikmah secara keseluruhan berada pada klasifikasi adalah A (Amat Baik).

Tabel 4.15 Klasifikasi Nilai UASBN Tahun Ajaran 2007/2008

Nilai	B.Indonesia	Matematika	IPA	Jumlah
Klasifikasi	A	A	B	A
Rata-Rata	8,48	7,51	6,72	22,71
Terendah	6,60	3,75	3,25	16,75
Tertinggi	9,60	9,50	8,50	27,10
SD	0,59	1,26	0,93	2,21

Dari tabel di atas terlihat nilai Bahasa Indonesia Mendapat klasifikasi A dengan rata-rata sebesar 8,48, klasifikasi nilai Matematika A dengan rata-rata

²² Lihat lampiran 11, p. 343.

sebesar 7,51, klasifikasi nilai IPA adalah B dengan rata-rata sebesar 6,72. Rata-rata 3 pelajaran tersebut adalah sebesar 7,57 dengan klasifikasi A. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aktualitas hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional SDIT Al-Hikmah berada pada kategori tinggi.

b) Prestasi Non Akademik

1) Ibadah Sehari-hari

Pelaksanaan ibadah sehari-hari merupakan bagian kegiatan pembiasaan di SDIT Al-Hikmah, seperti bina sholat berjamaah, sholat dhuha, dzikir dan doa setelah sholat, sholat jum'at (klas 3-6), adab makan dan ke kamar mandi, tebarkan salam, dan PHBI (pesantren ramadhan, tahun baru Islam, dll).

Pengamatan selama 2 bulan di SDIT dan dokumentasi dalam bentuk rekaman gambar dan suara²³, anak-anak melaksanakan sholat berjamaah pada saat sholat dhuhur, di mana saat sholat tersebut para guru ikut memantau dengan shalat bersama di masjid. Sebelum shalat para guru memantau tata cara berwudhu yang benar dan setelah shalat mereka berzikir dan berdoa bersama. Pelaksanaan sholat berjamaah ini di bawah pantauan guru agama dan guru Al-Qur'an. Semua anak-anak wajib ikut shalat berjamaah.

²³ Lihat lampiran 12, p. 344.

Sholat dhuha dilaksanakan pada saat istirahat pertama yaitu antara jam 09.20 – 09.40, sifatnya bukanlah wajib tapi hanya himbauan saja, berdasarkan pengamatan, ternyata disamping mereka mencicipi bekal makanan yang telah disiapkan dari rumah, sebagian mereka juga melaksanakan sholat dhuha di masjid dengan kesadaran.

Sholat jum'at dilaksanakan pada hari jum'at sebagai ganti sholat dhuhur bagi siswa klas 3-6 saja, sholat jum'at membutuhkan waktu lebih lama dari sholat dhuhur yang biasa mereka kerjakan, karena adanya siraman rohani yaitu khutbah jum'at, namun anak-anak sabar mengikutinya sampai dengan selesai di bawah kontrol langsung guru putra dan kepala sekolah.

Tebarkan salam adalah merupakan kebiasaan yang di bangun di SDIT, terutama jika masuk dan keluar kelas, masuk ruang guru dan kepala sekolah. Saat bertemu guru di pagi hari dan pulang sekolah anak-anak berjabat tangan dengan guru.

Pada saat istirahat siang, disamping shalat dhuhur berjamaah, mereka juga makan bersama di kelas masing-masing yang dipimpin oleh wali kelas masing-masing. Wali kelas menunjukkan pada siswa bagaimana adab makan yang Islami, seperti makan dengan tangan kanan dan tidak sambil berdiri, dan membaca doa sebelum makan dan setelah makan.

Peringatan hari-hari besar Islam dilaksanakan pada moment tertentu, seperti di bulan Ramadhan, disamping mereka melaksanakan puasa sebulan penuh, mereka juga mengadakan pesantren kilat (sanlat) untuk menempa

iman dan mental mereka. Pada hari raya qurban diadakan pemotongan hewan qurban di sekolah, dan anak-anak ikut menyaksikan acara yang merupakan jejak langkah teman mereka "Ismail kecil" sebagai bentuk kepatuhan kepada Sang pencipta, Allah SWT.

Capaian ibadah yang diharapkan oleh kurikulum sekolah Islam terpadu adalah: a) Sholat 5 waktu tertib, dan tanpa diperintah, b) tilawah setiap hari, setidaknya 3 halaman, c) shaum ramadhan, satu bulan penuh, d) Hafal dan mempraktekkan doa sehari-hari. Untuk kebutuhan tersebut digunakan instrumen 8 butir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 dan instrumen 9 butir 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Data yang diperoleh berdasarkan instrumen 8 yang di isi oleh 61 orang tua siswa seperti terlihat pada tabel 4.15, terhadap kebiasaan ibadah anak yaitu melaksanakan kewajiban sholat dengan tertib meskipun tanpa diperintah, membaca Al-Qur'an dengan tajwid setiap hari minimal 3 halaman, shaum/puasa ramadhan sebulan penuh, dan mempraktekkan/mengamalkan doa sehari-hari, adalah 23 orang tua (37,7%) menyatakan anaknya selalu melaksanakan ibadah tersebut, 26 orang tua (42,6%) menyatakan sering anaknya melaksanakan ibadah tersebut, 11 (18,0%) orang tua menyatakan anaknya jarang melaksanakan ibadah, dan 1 orang tua (1,6%) menyatakan anaknya tidak pernah melaksanakannya.

Tabel 4.16 Penilaian Orang Tua Terhadap Ibadah Siswa

No butir	Pertanyaan	Selalu		Sering		Jarang		Tak Pernah	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
4	melaksanakan kewajiban sholat dengan tertib	33	54,1	21	34,4	7	11,5	0	0
5	sholat meskipun tanpa diperintah	19	31,2	30	49,2	11	18,0	1	1,6
6	Membaca Al Qur'an dengan tajwid	30	49,2	22	36,1	9	14,8	0	0
7	Tilawah/ baca Qur'an setiap hari	23	37,7	30	49,2	8	13,1	0	0
8	Membaca Al Qur'an minimal 3 halaman sehari	11	18,0	19	31,2	28	45,9	3	4,9
10	Shaum/puasa Ramadhan sebulan penuh	48	78,7	12	19,7	1	1,6	0	0
11	Menghafal do'a sehari-hari	7	11,5	40	65,6	14	22,9	0	0
12	mempraktekkan/ mengamalkan do'a sehari-hari	13	21,3	34	55,7 4	13	21,32	1	1,64
	Jumlah	184		208		91		9	
	Rata-rata	23	37,7	26	42,6	11	18,0	1	1,6

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa siswa SDIT telah melaksanakan ibadah seperti yang ditargetkan oleh kurikulum jaringan sekolah Islam terpadu, dimana dalam pelaksanaannya tidak selalu tapi sebagian besar sering melaksanakannya. Ada sedikit catatan bahwa semua anak-anak membaca Al-qur'an setiap hari bahkan dengan tajwid, namun ada yang tidak mencapai target 3 halaman perhari.

Adapun pernyataan siswa sendiri terhadap ibadah yang dilaksanakannya terdapat pada Instrumen 9 butir 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 yaitu setiap akan melakukan kegiatan harus membaca basmallah, shalat yang dilakukan sesuai dengan rukun, bila sedang terburu-buru maka tidak shalat berjamaah, melaksanakan shalat wajib 5 kali sehari meskipun tanpa diperintah, melaksanakan shalat sunnat disamping shalat wajib, melaksanakan puasa Ramadhan sebulan penuh, puasa sunnat disamping puasa wajib, membaca Al-Qur'an setiap hari minimal 3 halaman, dapat dilihat pada tabel 4.16 yaitu 24 siswa (33,2%) sangat setuju dengan pernyataan, 33 siswa (45,7%) siswa setuju, 13 siswa (18,4%) tidak setuju, 2 siswa (27,2%) siswa sangat tidak setuju.

Tabel 4.17 Pernyataan Siswa tentang Pelaksanaan Ibadah

No Butir	PERNYATAAN	Sangat Setuju		Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
15	Setiap akan melakukan kegiatan harus membaca basmallah/doa terlebih dahulu	45	62,5	25	34,7	2	2,8	0	0
21	Shalat yang dilakukan sesuai dengan rukunnya	39	54,1	32	44,4	1	1,4	0	0
22	Bila sedang terburu-buru maka tidak shalat berjamaah	6	8,3	29	40,3	32	44,4	5	6,9

Lanjutan Tabel 4.17

No Butir	PERNYATAAN	Sangat Setuju		Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
23	melaksanakan shalat wajib 5 kali sehari meskipun tanpa di perintah guru/orang tua	30	41,7	34	47,2	8	11,1	0	0
24	melakukan shalat sunnat di samping shalat wajib	5	6,9	51	70,8	14	19,4	2	2,8
25	dapat melaksanakan puasa Ramadhan sebulan penuh	47	65,3	19	26,4	6	8,3	0	0
26	Puasa sunnah juga dilaksanakan disamping puasa wajib	7	9,7	38	52,8	22	30,5	5	6,9
27	Membaca Al-Qur'an setiap hari minimal 3 halaman	12	16,7	35	48,6	21	29,1	4	5,6
	Jumlah	191		263		106		16	
	Rata-Rata	24	33,2	33	45,7	13	18,4	2	27,7

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kebanyakan siswa setuju dengan pernyataan ibadah di atas, artinya kebanyakan siswa setiap akan melakukan kegiatan harus membaca basmallah, shalat yang dilakukan sesuai dengan rukun, bila sedang terburu-buru maka tidak shalat berjamaah, melaksanakan shalat wajib 5 kali sehari meskipun tanpa diperintah, melaksanakan shalat sunnat disamping shalat wajib, melaksanakan puasa

Ramadhan sebulan penuh, puasa sunnat disamping puasa wajib, membaca Al-Qur'an setiap hari minimal 3 halaman.

Berdasarkan data yang diberikan oleh orang tua dan siswa serta pengamatan selama 2 bulan di SDIT Al-Hikmah dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa capaian ibadahnya telah sesuai dengan yang ditargetkan, yaitu a) Sholat 5 waktu tertib, dan tanpa diperintah, b) tilawah setiap hari, setidaknya 3 halaman, c) shaum ramadhan, satu bulan penuh, d) Hafal dan mempraktekkan doa sehari-hari. Dengan demikian aktualisasi ibadah berada pada kategori moderat, dengan catatan perlunya memberi motivasi siswa yang belum mencapai target ibadah.

2) Menghafal Al-Qur'an

Jaringan sekolah Islam terpadu menargetkan minimal siswa SDIT harus menghafal 2 juz Al-Qur'an, dengan menambahkan 2 jam pembelajaran setiap hari belajar. Orang tua juga diajak bekerjasama oleh sekolah untuk memantau perkembangan hafalan anak. Setiap orang tua wajib menandatangani buku tilawah dan hafalan siswa setiap hari, dan diminta orang tua memurajaahi / mengulang bacaan dan hafalan siswa di rumah. Nilai hafalan Al-Qur'an yang diperoleh siswa yang diperoleh siswa menambah nilai pelajaran Agama Islam (PAI). Sehingga muatan PAI di SDIT Al-Hikmah berbeda dengan muatan PAI yang di standarkan dalam kurikulum Dikdasmen.

Gambar 4.10 Siswa Sedang Mengulang Hafalan Al Qur'an

Metode menghafal yang digunakan adalah metode Talaqqi (setoran hafalan), dimana setiap siswa yang telah hafal ayat tertentu wajib memperdengarkan kepada guru sebelum berpindah ke hafalan lain. Ketika guru mendengar hafalan siswa maka setiap ada kesalahan bacaan/tajwid dari yang dihafal maka langsung diperbaiki. Pada ujian akhir kelas 6 maka siswa di uji hafalannya dalam bentuk ujian praktek hafalan Qur'an. Ujian praktek hafalan Qur'an di tahun ajaran 2007/2008 ini diawali dengan pengkodisian siswa, dimana siswa tidur bersama guru Qur'an di sekolah sambil mengulang-ngulang hafalan, dan mendapatkan siraman rohani motivasi menghafal Qur'an oleh pimpinan yayasan ustadz Abdul Hasib Hasan, LC. setelah mereka selesai ujian maka mereka diwisuda dengan di arak di atas delman berkeliling disekitar lingkungan sekolah. Hasil yang diperoleh anak-anak juga menakjubkan, sebagian besar mereka menghafal 2

juz Al-Qur'an, bahkan ada 1 anak (Muhammad Saihul Basyir) yang menghafal seluruh isi Al-Qur'an.

Prestasi Al-qur'an sering diraih anak-anak, beberapa kali SDIT mengikuti lomba Al-Qur'an di RRI dan mereka juara, seperti yang diungkapkan oleh wakil kepala sekolah kesiswaan berikut:

“Kita juara 1 lomba Al-Qur'an tingkat RRI, kalau RRI mengadakan lomba maka kita dipanggil. Kalau tahun ini belum ada pengumuman, karena prosesnya setahun.”²⁴

Untuk mengumpulkan data tentang kemampuan siswa menghafal Qur'an maka digunakan instrumen 8 butir 9, seperti tertera dalam tabel 4.17. Dari tabel terlihat hasil isian 61 orang tua kelas 6 SDIT menunjukkan bahwa 7 orang tua (11,5%) menyatakan anak mereka sangat hafal 2 juz Al-Qur'an, 25 orang tua (40,9%) menyatakan anaknya hafal 2 juz Al-Qur'an, 24 orang tua (39,4) menyatakan anaknya agak hafal 2 juz Al-Qur'an, 4 orang tua (6,4%) menyatakan anaknya tidak hafal 2 juz Al-Qur'an, dan 1 orang (1,7%) tidak menjawab.

Tabel 4.18 Kemampuan Siswa Menghafal Qur'an

No butir	Pertanyaan	Selalu		Sering		Jarang		Tidak Pernah		Tidak Menjawab	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
9	menghafal 2 juz Al Qur'an	7	11,5	25	40,9	24	39,4	4	6,4	1	1,7

²⁴ Lihat hasil transkrip wawancara dengan informan 1, *Op. cit.*, p. 311.

Dari data di atas dapat disimpulkan sebagian besar siswa kelas 6 SDIT Al-Hikmah telah menghafal 2 juz Al-Qur'an, namun masih ada yang agak menghafal atau kurang lancar hafalannya serta sebagian kecil masih ada yang belum menghafal 2 juz Al-Qur'an. Dengan demikian aktualisasi ibadah siswa berada pada kategori moderat

3) Sikap Disiplin Siswa

Untuk melatih kedisiplinan siswa SDIT Al-Hikmah telah membuat semacam kesepakatan dengan siswa, yaitu dalam bentuk tata tertib siswa, yang mengatur tentang hak dan kewajiban siswa, sanksi dan penghargaan, etika dan budaya sekolah, dsb. Seluruh peraturan sekolah ini adalah bentuk latihan kedisiplinan siswa, namun untuk mengukurnya diperlukan instrumen, adapun instrumen yang digunakan adalah instrumen 8 butir 13,14, 15, dan instrumen 9 butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13,14, 20.

Berdasarkan instrumen 8 yang di jawab oleh 61 orang tua, butir 13 tentang anak memiliki sikap disiplin setelah bersekolah di SDIT dapat dilihat pada tabel 4.17, dimana 16 orang tua (26,2%) menilai anaknya selalu memiliki sikap disiplin, 34 orang tua (55,7%) menilai anaknya sering memiliki sikap disiplin, 11 orang tua menilai anaknya jarang memiliki sikap disiplin, dan tak seorangpun (0%) menilai anaknya tidak pernah memiliki sikap disiplin.

Tabel 4.19 Sikap Disiplin Siswa

No Butir	Pertanyaan	Selalu		Sering		Jarang		Tidak Pernah	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
13	memiliki sikap disiplin setelah sekolah di SDIT	16	26,2	34	55,7	11	18,0	0	0
14	disiplin belajar di rumah	22	36,1	21	34,4	17	27,9	1	1,6
15	Mandi, makan/minum, sikat gigi, tidur dan main dengan penuh kesadaran	22	36,1	31	50,8	8	13,1	0	0

Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa SDIT telah memiliki sikap disiplin setelah bersekolah di SDIT, dan masih ada yang jarang disiplin .

Adapun disiplin belajar dapat terlihat dari butir 14, dimana sebagian besar siswa sudah memiliki disiplin belajar, 22 orang (36,1%) selalu disiplin, 21 orang (34,4%) sering disiplin, 17 orang (27,9%) jarang disiplin, dan 1 orang (1,6%) tidak pernah disiplin.

Demikian juga dengan butir 15 tentang disiplin mandi, makan/minum, sikat gigi, tidur dan main dengan penuh kesadaran maka 22 orang (36,1%) menyatakan anaknya telah disiplin, 31 orang tua menyatakan anaknya sering disiplin, 8 orang tua (13,1%) menyatakan anaknya jarang disiplin , dan tak seorangpun (0%) menyatakan anaknya tak pernah disiplin. Sehingga dapat

disimpulkan sebagian besar siswa telah memiliki sikap disiplin mandi, makan/ minum, sikat gigi, tidur dan main dengan penuh kesadaran.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa siswa SDIT Al-Hikmah telah memiliki sikap disiplin berdasarkan penilaian orang tua.

Penilaian orang tua akan dicros cek dengan penilaian siswa sendiri terhadap sikap disiplin dirinya, untuk itu digunakan instrumen 9 butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 20 yang diisi oleh 72 siswa kelas 6 SDIT.

Sikap disiplin siswa terdapat pada butir 1-5 seperti terlihat pada tabel 4.20 berikut:

Tabel 4.20 Pernyataan Siswa Terhadap Kedisiplinan Belajar

NO Butir	PERNYATAAN	Sangat Setuju		Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	harus belajar tanpa disuruh oleh kedua orang tua saya	16	22,2	47	65,3	9	12,5	0	0
2	belajar kalau keesokan harinya ada ulangan / ujian	12	16,7	28	38,8	29	40,3	3	4,2
3	harus mengerjakan PR pada waktunya	34	47,2	36	50	2	2,8	0	0
4	memperhatikan guru ketika sedang menjelaskan pelajaran di kelas	34	47,2	36	50	2	2,8	0	0
5	Masuk kelas tidak terlambat ketika bel berbunyi, meskipun guru yang mengajar tidak ada	28	38,9	38	52,8	6	8,3	0	0

Dari butir 1 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa SDIT belajar tanpa disuruh kedua orang tua, namun sebagian kecil belajar jika disuruh orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah mempunyai motivasi belajar meskipun tanpa disuruh orang tua.

Butir 2 menyatakan bahwa sebagian siswa tidak setuju belajar kalau keesokan harinya ada ulangan, namun sebagian lain setuju bahkan sangat setuju belajar kalau keesokan harinya ada ulangan. Hal ini menunjukkan bahwa siswa SDIT belum disiplin belajar di rumah.

Butir 3 tentang disiplin waktu mengerjakan PR, dimana sebagian besar siswa setuju harus mengerjakan PR pada waktunya bahkan sangat setuju. Hal ini menunjukkan siswa SDIT telah disiplin dalam mengerjakan PR.

Butir 4 tentang sikap disiplin siswa belajar di kelas yaitu memperhatikan guru ketika sedang menjelaskan pelajaran. Dari tabel di atas disimpulkan bahwa sebagian besar siswa setuju harus memperhatikan guru ketika sedang menerangkan, bahkan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa siswa SDIT telah disiplin belajar di kelas dengan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru.

Butir 5 tentang disiplin siswa masuk kelas yaitu tidak terlambat. Sebagian besar siswa setuju bahkan sangat setuju masuk kelas tidak terlambat ketika bel berbunyi, meskipun guru mengajar tidak ada, bahkan

sebagian yang lain sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah disiplin masuk kelas.

Butir 6, 13,14 menunjukkan tentang disiplin pada peraturan sehari-hari di sekolah, dalam pertemuan, dan di jalan, dan di mesjid terlihat dalam tabel 4.21 berikut:

Tabel 4.21 Kedisiplinan Siswa pada Peraturan Sehari-hari

NO Butir	PERNYATAAN	Sangat Setuju		Setuju		Tdak Setuju		Sangat Tidak Setuju	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
6	Tidak perlu minta izin guru piket ketika tidak dapat memakai seragam ke sekolah karena sesuatu hal	1	1,4	8	11,1	41	56,9	22	30,6
13	Harus duduk di tempat yang disediakan bila datang ke sebuah pertemuan	27	37,5	37	51,4	8	11,1	0	0
14	Agar cepat sampai akan berjalan di jalanan bila trotoar penuh	1	1,4	8	11,1	37	51,4	26	36,1
20	Mesjid adalah tempat beribadah, jadi tidak pernah mengobrol di dalamnya	7	9,7	32	44,4	33	45,9	0	0

Butir 6 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa tidak setuju tidak minta izin guru piket ketika tidak dapat memakai seragam ke sekolah karena sesuatu hal, bahkan sebagian siswa sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa SDIT berusaha untuk patuh pada aturan dan

minta izin manakala tidak dapat patuh dengan aturan sekolah dalam hal ini berpakaian.

Butir 13 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa SDIT setuju ketika berada di suatu pertemuan harus duduk di tempat yang disediakan, bahkan mereka sangat setuju. Hal ini menunjukkan siswa SDIT disiplin dalam pertemuan.

Butir 14 menunjukkan tentang disiplin siswa di jalan. Sebagian besar siswa tidak setuju bila berjalan di jalanan bila trotoar penuh, bahkan sebagian lainnya sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa siswa SDIT telah mempunyai sikap disiplin di jalan.

Butir 20 menunjukkan tentang disiplin siswa di dalam mesjid. Sebagian besar siswa tidak setuju jika mesjid hanya tempat beribadah sehingga tidak mengobrol di dalamnya, namun sebagian yang lain setuju, dan hanya sedikit yang sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa siswa SDIT Al-Hikmah belum disiplin ketika berada di dalam mesjid.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa siswa SDIT A-Hikmah sebagian besar sudah punya sikap disiplin dalam belajar, dalam kehidupan sehari-hari dan disiplin dalam hidup sehat, sehingga aktualisasi ibadah siswa dapat di kategorikan moderat (sedang), karena masih ada siswa yang belum disiplin. sebagai catatan perlu ditingkatkan usaha dari sekolah untuk menumbuhkan rasa kedisiplinan ini, sehingga semua siswa mencapai sikap disiplin yang diinginkan.

4) Akhlaqul Karimah

Pembinaan Akhlaqul karimah yang diharapkan tercapai dari siswa SDIT adalah 1) tidak berbuat maksiat, 2) tidak kasar kepada keluarga, tetangga dan orang lain, 3) senang berbuat kebajikan (aksi sosial). Menurut pengamatan selama 2 bulan di SDIT ternyata akhlaqul karimah ini di tanamkan dengan pemahaman dan keteladanan dari para guru serta adanya aturan-aturan yang mengikat untuk terlaksana akhlaqul karimah tersebut. Seperti pemakaian baju muslim kesekolah, setiap siswa dan guru harus memakai pakaian muslim ke sekolah, tidak menyontek karena takut kepada Allah, bersalaman dan sebagainya. Pengamatan ini sejalan dengan yang di ungkapkan oleh wakil kurikulum bidang kesiswaan yang membidangi pembinaan akhlaq anak juga, yaitu:

”Iya, kita ada guru khusus yang membidangi akhlaq, yaitu guru agama dan Al-Qur’an, seperti bagaimana guru menyapa anak, menatap anak. Tapi itu tidak dinyatakan, *hidden* kurikulum namanya itu, yaitu kurikulum yang tidak tertulis, tapi ada. Anak dibina akhlakunya dengan pembiasaan dan penyadaran secara terus menerus. Insya Allah apa yang kita tanamkan suatu saat dia akan berbuah.”²⁵

Untuk mengukur capaian akhlaqul karimah maka digunakan instrumen 8 butir 11, 12, 16, 17, 18, 19, dan 20 dan instrumen 9 butir 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29, dan 30

Data yang didapatkan dari instrumen 8 butir 11-20 seperti terlihat dalam tabel 4.22 berikut:

²⁵ *Ibid.*, p. 312.

Tabel 4.22 Penilaian Orang tua Terhadap Akhlaqul Karimah Anak

No butir	Pertanyaan	Selalu		Sering		Jarang		Tidak Pernah	
16	perubahan tingkah laku/akhlak setelah sekolah di SDIT	19	31,2	36	59,0	6	9,84	0	0
17	Memilih tayangan televisi yang baik untuk ditonton	24	39,4	29	47,5	8	13,1	0	0
18	patuh bila dinasehati oleh Bapak/Ibu	33	54,1	23	37,7	5	8,20	0	0
19	berlaku kasar pada keluarga, tetangga dan orang lain	0	0	1	1,64	18	29,51	42	68,86
20	Senang apabila berbuat kebajikan/ aksi social	21	34,43	30	49,18	8	13,1	2	3,3

Butir 16 tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua menilai anaknya terdapat perubahan tingkah laku/akhlak setelah bersekolah di SDIT, namun masih ada yang merasa masih jarang adanya perubahan itu.

Untuk melihat bagian perubahan tingkah laku seperti yang diungkapkan maka pada butir selanjutnya menggambarkan hal itu, butir 17 ingin melihat apakah siswa sudah dapat memilih tayangan televisi yang tepat/baik. Ternyata berdasarkan penilaian orang tua sebagian besar anak

sudah dapat memilih tayangan TV yang baik, namun masih ada sebagian kecil yang jarang anaknya dapat memilih tayangan TV yang baik.

Butir 18 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa SDIT patuh bila dinasehati orangtua, hanya sebagian kecil yang masih belum/jarang patuh.

Butir 19 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa SDIT tidak pernah berlaku kasar kepada keluarga, tetangga dan orang, namun jawaban jarang juga banyak, hal ini menunjukkan belum semua anak mampu sepenuhnya berakhlak yang baik kepada keluarga, tetangga dan orang.

Butir 20 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa SDIT senang apabila berbuat kebajikan/aksi social, namun masih ada yang jarang senang berbuat kebajikan, bahkan ada 2 orangtua yang menilai anaknya tidak pernah senang berbuat kebajikan/aksi sosial ini.

Berdasarkan instrument 9 yang diisi oleh 72 siswa SDIT maka terlihat data seperti dalam tabel 4.23 berikut:

Tabel 4.23 Pernyataan Siswa Tentang Akhlaqul Karimah

NO Butir	PERNYATAAN	Sangat Setuju		Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
7	akan mengucapkan salam kepada orang yang dikenal saja	7	9,7	28	38,9	27	37,5	10	13,9
8	Cukup tersenyum bila ada orang yang mengucapkan salam	7	9,7	27	37,5	30	41,7	8	11,1

Lanjutan Tabel 4.23

NO Butir	PERNYATAAN	Sangat Setuju		Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
9	mencari teman yang lain bila teman yang biasa bersama sedang mengalami kesulitan	1	1,4	8	11,1	36	50	27	37,5
10	menawari teman makanan bila sedang makan	16	22,2	46	63,9	10	13,9	0	0
11	Sebagai seorang anak saya harus selalu mendengar nasehat orang tua	46	63,9	24	33,3	2	2,8	0	0
12	Bila sedang mengerjakan PR tidak mau diganggu walaupun dipanggil orangtua	4	5,6	9	12,5	41	56,9	18	25
16	Memakai pakaian muslim kesekolah memberi ketenangan bagi saya	32	44,4	31	43,1	7	9,7	2	2,8
17	Mendahulukan bagian kanan terlebih dahulu bila berpakaian	40	55,5	29	40,3	3	4,2	0	0
18	meniupi makanan yang panas bila sudah lapar	10	13,9	25	34,7	25	34,7	12	16,7
19	Menggunakan tangan kiri untuk makan dan minum	0	0	0	0	12	16,7	60	83,3
28	ikut gotong royong membersihkan lingkungan tempat tinggal saya	6	8,3	42	58,3	18	25	6	8,3
29	ikut takziah bila ada yang meninggal di lingkungan tempat tinggal	15	20,9	40	55,6	16	22,2	1	1,4

Lanjutan Tabel 4.23

NO Butir	PERNYATAAN	Sangat Setuju		Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
30	Ketika melihat teman yang bermusuhan di lingkungan maka berusaha mendamaikannya	26	36,1	34	47,2	11	15,3	1	1,4

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa SDIT Al-Hikmah sudah memiliki akhlak yang mulia, namun masih ada sebagian kecil yang belum. Hal ini terungkap dari kebiasaan keseharian anak-anak dalam memilih tayangan tv untuk ditontonnya, kepatuhannya kepada orang tua, sikapnya pada keluarga, tetangga dan orang lain, serta kesenangannya berbuat kebajikan atau aksi social. Sehingga dapat disimpulkan akhlak siswa SDIT berada pada kategori moderat (sedang), dengan catatan perlunya diteruskan penanaman nilai-nilai kebaikan pada siswa dan perlunya bimbingan individual pada siswa yang belum bisa berakhlak mulia sepenuhnya.

5) Keterampilan

Berdasarkan instrument 8 butir 21,22, 23, 24 yang diisi oleh 61 orang tua siswa maka terlihat penguasaan ketrampilan siswa SDIT seperti pada 4.21 berikut:

Tabel 4.24 Penguasaan Keterampilan Siswa SDIT

No butir	Pertanyaan	SII		SR		JR		TP	
21	menguasai salah satu olahraga beladiri	1	1,6	5	8,2	14	22,9	41	67,2
22	Pandai berenang, setidaknya gaya bebas	7	11,5	22	35,0	22	36,1	10	16,4
23	mengoperasikan Microsoft Office dan internet	15	24,6	36	59,0	10	16,4	0	0
24	bercakap-cakap sederhana bahasa Inggris	5	8,20	12	19,7	36	59,1	8	13,1

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada butir 21 tingkat penguasaan salah satu olahraga bela diri adalah sebagian besar tidak pernah menguasai yaitu 67,2 % dan 22,9 % jarang menguasai, 8,2% sering menguasai, dan 1,6% selalu menguasai. Ini menunjukkan penguasaan olahraga bela diri pada siswa SDIT adalah rendah.

Pada butir 22 diperlihatkan bahwa penguasaan olah raga renang, setidaknya gaya bebas belum memperlihatkan hasil yang memuaskan juga, karena sebagian besar siswa kurang punya kemampuan berenang yaitu 36,1%, mampu berenang 35,0%, 16,4% tidak punya kemampuan berenang, dan 11,5% sangat pandai berenang. Ini menunjukkan bahwa siswa SDIT Al-Hikmah belum semua siswa pandai berenang.

Butir 23 menunjukkan bahwa penguasaan pengoperasian mikrosoft office dan internet adalah tinggi, sebagian besar siswa dapat mengoperasikannya, yaitu 24,6% selalu/sangat menguasai, 59,0% sering/menguasai, 16,4% jarang/kurang menguasai, 0% tidak menguasai. Ini menunjukkan bahwa siswa SDIT mampu menguasai pengoperasian mikrosoft office dan internet.

Butir 24 memperlihatkan kemampuan siswa bercakap-cakap bahasa Inggris dan Arab masih lemah yaitu selalu/sangat mampu 8,20%, sering/mampu 19,7%, jarang/kurang mampu 59,1%, dan tidak pernah/tidak mampu 13,1%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kurang mampu bercakap-cakap sederhana dalam bahasa Inggris dan Arab.hal ini dapat dipahami karena bahasa Inggris dan Arab bukanlah bahasa pengantar di sekolah, tapi hanya dipakai saat belajar kedua bahasa tersebut saja, sehingga kemampuan siswa lemah dalam berbahasa.

Dari uraian ketrampilan di atas maka penguasaan ketrampilan olah raga bela diri, dan bercakap-cakap sederhana bahasa Inggris dan Arab siswa SDIT adalah rendah, kemampuan berenang adalah sedang, kemampuan mengoperasikan mikrosoft office dan internet adalah tinggi. Dengan demikian siswa SDIT menguasai salah satu ketrampilan yang diajarkan di SDIT, sehingga aktualisasi penguasaan ketrampilan berada pada kategori tinggi.

Hasil atau produk SDIT Al-Hikmah yang terdiri atas 2 prestasi yaitu 1) prestasi akademik berada pada kategori tinggi, yaitu berdasarkan rata-rata Nilai UASBN yang diperoleh, 2) prestasi non akademik berada pada kategori moderat/sedang karena dari 5 aspek yang dievaluasi, yaitu ibadah sehari-hari, menghafal Al-Qur'an, disiplin, akhlaqul karimah, dan ketrampilan, maka semuanya berada pada kategori moderat, kecuali penguasaan ketrampilan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan pembahasan hasil evaluasi yang telah dipaparkan di atas, maka berikut ini dibahas hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian diarahkan pada membahas dua hal. Pertama, pembahasan diarahkan pada keterkaitan antar variable yang ada dalam satu aspek, sehingga didapatkan hubungan sebab akibat dalam satu aspek. Kedua, pembahasan diarahkan pada hubungan antar aspek yang ada dalam penelitian evaluasi model CIPP ini.

1) Konteks

Hasil investigasi pada evaluasi konteks yang terbagi pada tiga aspek evaluasi yaitu kebijakan pemerintah dan SDIT, tujuan SDIT, dan kebutuhan masyarakat terhadap SDIT. Berdasarkan hasil analisis pada tiga aspek tersebut menetapkan keputusan evaluasi pada aktualitas tinggi. Penetapan ini karena ke tiga aspek evaluasi konteks terpenuhi, sesuai dengan kriteria

keberhasilan evaluasi yaitu memiliki dokumen kebijakan pemerintah tentang pendidikan, memiliki dokumen kebijakan SDIT, memiliki rumusan tujuan SDIT yang jelas dan berusaha mensosialisasikan tujuan, terdapat relevansi pendidikan SDIT dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen kebijakan pemerintah dan SDIT, tujuan SDIT dan analisis kebutuhan masyarakat terhadap SDIT ini, maka dapat dijelaskan bahwa kebijakan khusus untuk SDIT tidak terdapat dalam kebijakan pemerintah untuk jenjang pendidikan dasar. SDIT ini mempunyai karakteristik tersendiri yang tidak menyimpang dari kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah untuk pendidikan dasar. Kebijakan Jaringan Sekolah Islam terpadu untuk SDIT adalah dalam rangka menanamkan pendidikan yang utuh pada usia dini, dengan menambahkan muatan Al-Qur'an dan pembiasaan nilai-nilai Islam. Model sekolah / pendidikan yang memadukan pendidikan umum dan agama ini sebagai salah satu solusi penanaman moral yang berlandaskan pengetahuan dan nilai-nilai kebaikan sebagaimana yang diungkapkan Nata²⁶, dimana gejala kemerosotan akhlaq dewasa ini bukan saja menimpa kalangan dewasa, melainkan telah menimpa kalangan tunas-tunas muda, oleh karena itu beliau memberikan solusi pada upaya mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan agama, melalui konsep yang dikenal dengan istilah islamisasi ilmu

²⁶ Abududdin Nata, *Manajemen Pendidikan, Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), p. 95.

pengetahuan. Kebijakan SDIT telah mengadopsi kebijakan pemerintah tentang pendidikan dasar, dengan menambahkan beberapa kebijakan lain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan anak. Para orang tua yang merasa butuh dengan model pendidikan seperti ini mempercayakan anaknya bersekolah di SDIT meskipun harus mendanai sendiri sebagian dari biaya pendidikan di SDIT.

Pemerintah perlu mengadopsi kebijakan yang telah ditetapkan oleh SDIT ini, mengingat kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap SDIT.

2) Input

Pembahasan hasil temuan pada evaluasi masukan berdasarkan hasil investigasi, diklasifikasikan pada beberapa aspek yaitu: siswa, daya dukung orang tua siswa, pembiayaan sekolah, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), guru dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana belajar, administrasi sekolah.

Siswa yang belajar di SDIT melalui proses seleksi terlebih dahulu, sesuai kriteria yang ditetapkan oleh panitia penerimaan murid baru. Jumlah siswa dalam setiap kelas belum sesuai dengan standar luas kelas yang ditetapkan oleh Diknas karena keterbatasan area yang tersedia, karena itu diperlukan ketegasan dari pihak sekolah untuk membatasi penerimaan siswa baru, agar terdapat kesesuaian jumlah murid dengan luas kelas yang tersedia.

Apalagi anak-anak yang membutuhkan ruang gerak yang luas untuk mengeksplorasikan dirinya.

Pendanaan untuk membiayai kegiatan sekolah (SDIT Al-Hikmah) mencukupi dari sumber-sumber dana yang ada. Dengan demikian aktualisasi kesimpulan berada pada kategori tinggi. Namun berdasarkan hasil penelitian juga ternyata sumber utama pendanaan sekolah adalah dari orang tua siswa SDIT, sehingga orang tua harus membayar kebutuhan sekolah dalam jumlah banyak atau sedikit. Bagi orang tua yang mapan ekonominya ini bukanlah kendala yang berarti, namun menjadi kendala besar bagi kalangan ekonomi menengah kebawah, yang ingin menyekolahkan anaknya ke SDIT. Sehingga yang dapat menyekolahkan anaknya ke SDIT hanyalah kalangan tertentu yang mapan ekonominya. Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap SDIT maka sangat diperlukan usaha-usaha pencarian dana lain dari stake holder, sehingga besarnya dana yang harus dikeluarkan orang tua dapat ditekan. Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan bahwa pelayanan pendidikan ini sebenarnya adalah kewajiban negara, sementara masyarakat hanya membantu, dengan demikian pemerintah DKI Jakarta khususnya perlu memberikan perhatian lebih, khususnya dalam hal pendanaan kepada SDIT Al-Hikmah Jakarta.

Daya dukung orang tua siswa berada pada kategori tinggi karena berdasarkan hasil penelitian kondisi sosial ekonomi orang tua siswa SDIT sangat memadai sehingga mampu membiayai pendidikan anaknya di SDIT.

sebagian besar orang tua siswa berlatar belakang pendidikan sarjana yang dianggap sebagai orang tua yang punya kapasitas untuk membimbing anak-anaknya dalam proses pembelajaran di rumah. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya dukungan orang tua siswa dalam proses pembelajaran baik di rumah maupun sekolah, terbangunnya jalinan kerjasama antara sekolah dan orang tua. Daya dukung orang tua yang tinggi dalam proses pembelajaran ini adalah salah satu faktor keberhasilan pengelolaan sekolah, seperti yang telah diputuskan oleh Permendiknas No 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, tentang Peran serta Masyarakat dan Kemitraan Sekolah/Madrasah, yaitu sekolah/madrasah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah/madrasah dalam mengelola pendidikan.²⁷ Para ahli pendidikan juga sudah sepakat bahwa orang tua tidak dapat begitu saja melepaskan anaknya di sekolah, tanpa kontrol dan kerjasama dengan sekolah.

Pendanaan/pembiayaan sekolah memadai, berdasarkan temuan pengalokasian dana mencukupi untuk pengeluaran rutin dan pengembangan sekolah. Pembiayaan/pendanaan sekolah (SDIT Al-Hikmah) mencukupi dari sumber-sumber dana yang ada. Dengan demikian aktualisasi kesimpulan berada pada kategori tinggi.

²⁷ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, *Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*, p. 18

Kurikulum SDIT Al-Hikmah memuat 8 mata pelajaran, dengan jenis mata pelajaran dan jumlah jam pembelajaran sesuai dengan Permen Dikdasmen No 22 tahun 2006. Muatan Lokal (Mulok) yang diajarkan di SDIT terdiri atas 6 jam pembelajaran, sementara menurut Permen Dikdasmen tentang standard isi, Mulok hanya 2 jam pembelajaran di ajarkan, artinya SDIT mengajarkan Mulok melebihi dari standard isi yang di tetapkan. Mulok Pendidikan Lingkungan Jakarta (PLKJ) sesuai dengan standar isi Mulok DKI Jakarta, sementara Penambahan Mulok Bahasa Inggris dan Bahasa Arab disesuaikan dengan capaian yang di inginkan oleh Jaringan Sekolah Islam Terpadu.

SDIT juga menyelenggarakan kegiatan pengembangan diri/ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri tersebut ada yang wajib diikuti, dan ada juga pilihan bebas. Artinya siswa diberi pilihan, tapi tidak boleh lebih dari 1 kegiatan pengembangan diri. Adapun kegiatan yang sifatnya wajib diikuti oleh seluruh siswa, kecuali kelas 6 adalah kewiraan (kepanduan/pramuka dan peraturan baris berbaris), membaca dan menghafal Al-Qur'an wajib di ikuti oleh semua siswa termasuk kelas 6. Alokasi waktunya 2 jam pembelajaran dalam seminggu, dan Al Qur'an 10 jam pembelajaran per minggu. Untuk Kewiraan/kepanduan dan Al-Qur'an ini diajarkan seperti layaknya mata pelajaran setiap hari, karena sudah tercantum dalam jadwal pelajaran.

Adapun kegiatan pengembangan diri yang merupakan pilihan adalah 1) Olahraga (futsal, Yu Jit Su, sepak bola), 2) Seni (seni lukis, seni suara atau nasyid), 3) Usaha Kesehatan Sekolah (dokter kecil, penghijauan sekolah, pemberantasan sarang nyamuk setiap jum'at), 4) Ilmiah (Sains Club, Writing Club).

Penyelenggaraan kegiatan pengembangan diri di SDIT Al-Hikmah rata-rata 16 jam pembelajaran dalam seminggu, sementara menurut ketentuan Permen Dikdasmen tentang standar isi maka kegiatan pengembangan diri ini tidak boleh lebih dari 2 jam pembelajaran, dan masih dibolehkan menambah 4 jam pembelajaran dari keseluruhan jam pembelajaran yang telah ditetapkan. Kebijakan penambahan kegiatan pengembangan diri ini memang sudah menjadi kesepakatan bersama oleh Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) yang merupakan wadah Sekolah Islam Terpadu, dimana siswa SDIT harus mampu menghafal sedikitnya 2 juz Al-Qur'an, dan kegiatan kepanduan adalah wajib diikuti oleh siswa SDIT, karena menghafal Al-Qur'an bagi anak-anak adalah suatu kegiatan yang sangat membantu melatih daya ingat, melatih konsentrasi, sekaligus mencintai Al-Qur'an. sementara kegiatan kepanduan sebagai sarana latihan fisik dan kepemimpinan. Latihan fisik atau gerak ini perlu diberikan porsi yang cukup, seperti yang di ungkapkan oleh Rakhmad dalam buku belajar cerdas, dimana gerakan adalah bagian tak terpisahkan dari belajar dan berfikir, Setiap gerakan menjadi hubungan vital dengan pembelajaran dan

pengolahan pikiran²⁸. Rakhmad juga menyatakan bahwa porsi waktu untuk otak (berfikir) dan fisik (bergerak) haruslah seimbang. Karena masa kanak-kanak sangat membutuhkan gerak untuk pertumbuhan otaknya.²⁹ Dengan demikian kegiatan kependuan yang diselenggarakan di SDIT Al-Hikmah adalah sangat membantu anak-anak untuk menyerap pelajaran.

Disamping muatan kurikulum yang seperti yang disebutkan di atas, SDIT juga mendidik anak-anaknya dengan kegiatan pembiasaan sehari-hari di sekolah, yaitu: bina sholat berjamaah, dzikir dan do'a setelah sholat, sholat dhuha, sholat jum'at (kelas 3-6), adab makan dan ke kamar mandi, bina akhlak (tebarkan salam), PHBI (pesantren ramadhan).

Adanya penambahan pada muatan lokal dan pengembangan diri mengakibatkan adanya perpanjangan waktu belajar di SDIT atau dikenal dengan *full day school* yang menjadi kekhasan SDIT. Hal ini mengakibatkan Kurikulum SDIT Al-Hikmah beban belajarnya tinggi, namun dengan sistem *full day school* menyebabkan anak-anak lebih santai belajarnya, apalagi guru bagi mereka sama seperti orang tua mereka sendiri. Mereka bisa makan siang bersama, shalat bersama / berjamaah, dengan mesjid juga merupakan kelas belajar bagi mereka yang penuh dengan nuansa ruhi. Aktifitas shalat, membaca dan menghafal Al-Qur'an mereka lakukan di sana, sehingga menghilangkan rasa bosan dan jenuh.

²⁸ Jalaluddin Rakhmat, *Belajar Cerdas* (Bandung: MLC, 2006), p. 151.

²⁹ *Ibid.*, p. 154.

Semua aspek evaluasi kurikulum sesuai dengan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan, yaitu menggunakan KTSP, adanya pengembangan silabus dan RPP, mengakomodir Mulok dalam kurikulum, dan kegiatan pengembangan diri, sehingga aktualisasi kurikulum pada kategori tinggi.

Pembahasan mengenai guru dan tenaga pendidikan adalah sebagian besar guru SDIT Al-Hikmah beban mengajar sudah sesuai dengan standard yang ditetapkan Mendiknas yaitu 27 jam pembelajaran per minggu. Rasio jumlah guru dan siswa adalah 1:11 sesuai dengan standard yaitu maksimal 1:18. Sebagian besar pendidikan akhir guru adalah sarjana (S1), namun belum semua guru mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan. Administrasi sekolah lengkap dan tersedianya tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Berarti keberadaan guru dan tenaga kependidikan SDIT Al-Hikmah berada pada kategori tinggi, karena sesuai dengan kriteria keberhasilan evaluasi kurikulum yang ditetapkan yaitu jumlah guru dan tenaga kependidikan cukup, dengan catatan perlu ada usaha untuk meningkatkan profesionalitas guru sehingga semua guru berpendidikan akhir minimal S1 dan sesuai dengan latar belakang pendidikan mengajar di SDIT Al-Hikmah.

Sarana dan prasarana belajar di SDIT berada pada kategori tinggi yaitu berdasarkan hasil inventory lapangan. Namun hal yang perlu diungkapkan disini adalah belum semua guru memanfaatkan media belajar terutama terutama yang berbasis multi media, juga dikarenakan terbatasnya

jumlah media belajar berbasis multi media, namun guru tertentu sangat aktif menggunakan media belajar seperti lektop dan infocus, CD dan radio kaset.

Hal lain yang perlu diungkapkan juga adalah terbatasnya lapangan olah raga di sekolah karena area tanah yang terbatas, sudah diusahakan perluasan area dengan membebaskan tanah di sekitar sekolah, tapi masyarakat yang menjadi pemilik tanah tidak mau menjual tanah mereka. Area yang sempit ini juga berimbas pada padatnya jumlah siswa dalam satu kelas atau melebihi kapasitas yang di tetapkan oleh Mendiknas.

Terakhir mengenai administrasi sekolah, yaitu berada pada kategori tinggi juga karena berdasarkan pengamatan dan pengisian inventory, ternyata sekolah memiliki administrasi sekolah yang lengkap. Hal ini juga didukung berdasarkan penilaian badan akreditasi propinsi DKI Jakarta sekolah ini memperoleh nilai akreditasi A (sangat memuaskan).

3) Proses

Hasil evaluasi pada 4 komponen Aspek proses dalam penelitian ini yaitu: (a) perencanaan proses pembelajaran, (b) pelaksanaan proses pembelajaran, (c) penilaian hasil pembelajaran, (d) kegiatan pengembangan diri/ekstrakurikuler, maka kategorisasi perencanaan proses pembelajaran berada pada kategori sedang atau moderat, dengan catatan diperlukan pelatihan/pembekalan guru untuk menyusun silabus dan RPP sesuai dengan kurikulum. Perencanaan proses pembelajaran oleh guru sudah dilakukan

oleh sebagian besar guru, namun pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran belum tertuang dalam rencana pembelajaran, sehingga dalam pengajaran di kelas sangat bergantung kepada kemampuan guru dalam pengintegrasian nilai-nilai Islam tersebut. Perlu kesungguhan para guru untuk menuliskan perencanaan ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Nata, bahwa memupuk sikap, ketrampilan serta kemampuan untuk dapat mengajar dan mendidik sekaligus memerlukan ikhtiar dan waktu. Untuk benar-benar menjadi pendidik menurut Nata maka seorang guru tidak hanya cukup dengan menguasai bahan pelajaran, tetapi harus juga tahu nilai-nilai apa yang akan disentuh oleh materi pelajaran yang akan diberikan pada siswa³⁰. Ini memerlukan perencanaan yang matang dari seorang guru yang dituangkan dalam silabus atau RPP.

Pelaksanaan proses pembelajaran di SDIT Al-Hikmah dikategorisasikan tinggi dengan beberapa catatan yang perlu diperhatikan seperti pengelolaan kelas, penyampaian rencana pembelajaran, menjelaskan tujuan pembelajaran, menyampaikan cakupan materi dan penjelasan silabus pada siswa, sehingga dapat melibatkan siswa untuk mencari informasi tentang topik yang akan dipelajari.

Dalam hal penilaian pembelajaran maka sebagian besar guru SDIT telah melakukan penilaian proses pembelajaran dan hasil pembelajaran,

³⁰ Abududdin Nata, *Op. cit.*, p. 144.

namun model tesnya yang belum semuanya bervariasi. Sehingga dikategorisasikan tinggi penilaian pembelajarannya.

Kegiatan pengembangan diri di SDIT Al-Hikmah jumlahnya banyak/bervariatif mencapai 16 jam per minggu, dan motivasi siswa mengikuti kegiatan pengembangan diri yang sifatnya wajib diikuti oleh siswa adalah tinggi, sedangkan yang merupakan pilihan bagi siswa maka motivasinya adalah rendah. Rendahnya partisipasi ini dikarenakan jam pembelajaran yang sudah padat/panjang, apalagi kegiatan pengembangan diri dilaksanakan pada saat telah berakhirnya jam pembelajaran, sehingga anak-anak sudah ingin pulang. Perlu di carikan solusi untuk menarik minat siswa untuk lebih antusias mengikuti kegiatan pengembangan diri, apalagi dengan tidak adanya sistem evaluasi yang jelas untuk kegiatan pengembangan diri ini. Dengan demikian dapat dikategorisasikan aktualisasi kegiatan pengembangan diri adalah moderat (sedang).

Pengawasan proses pembelajaran baik akademik maupun non akademik dilakukan oleh kepala sekolah dengan melibatkan guru senior dalam pelaksanaannya. Demikian juga evaluasi hasil pembelajaran dilaksanakan sekolah, dengan beragam jenis evaluasi yaitu tes formatif, tes sumatif, UAS tertulis dan praktek, TKD (Tes Kemampuan Dasar), TAU (Tes Akademik Umum). Sehingga kategorisasi terhadap pengawasan dan evaluasi berada pada kategorisasi tinggi.

Dari seluruh analisis uraian tentang komponen proses dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran di SDIT Al-Hikmah berada pada kategorisasi tinggi karena dari lima komponen proses yang di evaluasi maka 3 komponen berada pada kategorisasi tinggi yaitu pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, pengawasan dan evaluasi. 2 komponen berada pada kategorisasi sedang (moderat) yaitu perencanaan proses pembelajaran dan kegiatan pengembangan diri/ekstrakurikuler. Kategori tinggi pada aktualitas pembelajaran masih mengundang kesan bias karena situasi penelitian. Sebagian guru telah mengetahui informasi dari wakil kurikulum akan adanya peliputan KBM di kelas. Informasi ini tentu akan menimbulkan reaksi persiapan yang optimal pada guru yang akan di liput KBM nya. Namun kondisi siswa yang masih berwatak kekanak-keanakan dan menampakkan kemampuan apa adanya dalam proses pembelajaran, membantu menetralsir kondisi di atas, apalagi sekolah sendiri sering mendokumentasikan kegiatan-kegiatan sekolah, baik dengan rekaman gambar atau rekaman suara. Sehingga peliputan bagi siswa adalah hal yang biasa, bahkan mereka sangat senang bisa melihat kembali hasil rekaman kegiatan belajar mereka, begitu selesai satu kegiatan belajar maka dengan sangat antusias mereka berlarian, minta diperlihatkan rekamanan KBM mereka.

4) Produk

Hasil investigasi pada komponen produk/hasil adalah prestasi akademik yaitu nilai UASBN berada pada kategori tinggi karena memperoleh predikat A (sangat memuaskan) di kecamatan Mampang prapatan di bandingkan dengan sekolah lain yang ada di kecamatan mampang prapatan, dengan nilai rata-rata tiga mata pelajaran yang di UASBN kan adalah 7,57. dan semua siswa dinyatakan lulus untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Prestasi akademik siswa yang tinggi ini tidak lepas dari kerja keras para guru kelas 6 yang mengadakan bimbingan belajar sesuai jam pembelajaran, yaitu dari jam 14.15 – 15.30 wib, siswa yang nilai matematika rendah pada semester 1 kelas 6 harus mengikuti jam tambahan pada semester 2 yang dilaksanakan pada hari sabtu, dari jam 8.00 – 10.00 wib. Ini adalah bentuk persiapan siswa untuk menghadapi UASBN, bentuk lainnya adalah beberapa kali siswa mengikuti try out yang diadakan sekolah sendiri atau luar sekolah, juga oleh Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) untuk menentukan nilai standar kelulusan belajar minimal. Akhirnya berdasarkan nilai yang diperoleh dalam *try out* dan kesepakatan bersama dengan orang tua ditetapkanlah nilai batas standar kelulusan belajar minimal bahasa Indonesia, matematika, dan IPA adalah 4, 3, 3.

Adapun hasil pada prestasi non akademik adalah berada pada kategori moderat/sedang, karena dari 5 aspek yang dievaluasi, yaitu ibadah, tahfizh qur'an, disiplin, akhlaqul karimah, dan keterampilan, maka semuanya berada pada kategori moderat, kecuali ketrampilan berada pada kategori

tinggi. Peningkatan prestasi non akademik terutama akhlaqul karimah dan sikap disiplin siswa harus lebih diperhatikan oleh pihak sekolah, mengingat masa kanak-kanak adalah masa yang paling penting dalam membangun fondasi karakter anak, seperti yang di ungkapkan oleh Megawangi (2007) pengalaman masa kanak-kanak (terutama di bawah 10 tahun) akan menentukan kualitas karakter anak ketika dewasa nanti. Megawangi juga menegaskan apabila pendidikan karakter ingin dilaksanakan di sekolah, terutama TK dan SD, maka para guru harus berfungsi pula sebagai pendidik karakter.³¹ Karena seorang anak akan menghabiskan banyak waktunya di sekolah dibawah bimbingan gurunya. Oleh karena itu sekolah atau yayasan Al-Hikmah harus memperhatikan kualitas guru, terutama karakter guru yang akan mengajar di SDIT Al-Hikmah, agar pembentukan akhlak dan disiplin yang akan menjadi karakter anak tersebut, lebih berhasil.

D. Temuan Penelitian

Berdasarkan analisis Data dan Pembahasan penelitian, dalam penelitian ini ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. SDIT adalah sebuah model sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang memadukan kurikulum KTSP yang disusun oleh Dikdasmen dan Muatan kurikulum yang disusun oleh Jaringan sekolah Islam Terpadu. Akibat perpaduan ini terjadinya penambahan jam pembelajaran yang mencapai

³¹ Ratna Megawangi, *Pendidikan Karakter* (Jakarta: Viscom Pratama, 2007), p. 151.

16 jam per minggu, akibatnya terjadi perpanjangan waktu belajar setiap hari karena beban belajar bertambah. Pembelajaran seperti ini dikenal dengan sistem *full day school*. Nuansa keislaman muncul di sana dengan adanya pengintegrasian nilai-nilai Islam ke dalam bangunan kurikulum, pemakaian baju muslim, pembiasaan ahklaq islami, pembiasaan ibadah sehari-hari, pembacaan dan penghafalan Al-Qur'an dan mesjid sebagai pusat kegiatan ibadah dan belajar. Nuansa ini membuat anak-anak betah berlama-lama di sekolah apalagi mereka dapat bermain dan makan bersama teman dan guru yang penuh perhatian dan kasih sayang.

2. Pengintegrasian nilai-nilai Islam kedalam bangunan kurikulum belumlah terencana dengan baik, dimana belum terdapatnya format baku yang tertulis dalam kurikulum yang direncanakan, dikenal dengan *hidden* kurikulum. Pengintegrasian nilai-nilai Islam kedalam bangunan kurikulum sebatas kemampuan guru yang mengajar tiap bidang studi saja. Sehingga untuk mengukur keberhasilan pengintegrasian nilai-nilai Islam kedalam bangunan kurikulum sangat sukar.
3. Kegiatan pengembangan diri / ekstrakurikuler di SDIT ada yang sifatnya wajib dan ada yang pilihan bebas. Kegiatan pengembangan diri yang wajib diikuti oleh siswa, tingkat partisipasi siswa tinggi. sementara kegiatan pengembangan diri pilihan bebas partisipasi siswa rendah. Rendahnya partisipasi ini dikarenakan pelaksanaan ekstrakurikuler pilihan bebas yang dilaksanakan pada saat berakhirnya jam pembelajaran, dan

belum kelihatannya kecendrungan / potensi siswa terhadap suatu kegiatan membuat anak mencari-cari kegiatan mana yang akan mereka ikuti, bahkan mereka berpindah-pindah dari satu kegiatan ke kegiatan lain, mengikuti pilihan kegiatan teman mereka.

4. Sekolah belum sepenuhnya melakukan kontroling / evaluasi kegiatan ekstrakurikuler, sehingga pencapaian pengembangan diri siswa belum dapat diukur dengan nyata.
5. Proses pembelajaran di SDIT Al-Hikmah berada pada kategorisasi tinggi, karena terpenuhinya persyaratan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dilaksanakan penilaian proses dan hasil pembelajaran pembelajaran, serta adanya supervisi dan evaluasi pembelajaran. Namun masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan.
6. Produk sekolah yang berupa Prestasi akademik siswa SDIT Al-Hikmah berada pada kategori tinggi, yaitu memperoleh nilai rata-rata A dari 3 pelajaran yang di ujikan dalam UASBN yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan Matematika, berdasarkan penilain Dikdasmen kecamatan Pasar Minggu.
7. Produk sekolah yang berupa prestasi non Akademik berada pada kategori moderat (menengah), dimana siswa SDIT Al-Hikmah telah dibiasakan dengan Akhlak Islami. Namun dalam pelaksanaan kesehariaannya masih belum semua anak dapat berperilaku sesuai dengan akhlak Islami. Pembiasaan ibadah sehari-hari juga dilakukan di SDIT Al-Hikmah, hanya

dalam pelaksanaannya belum semua siswa dapat beribadah dengan penuh kesadaran.

8. Membaca dan menghafal Al-Qur'an setiap hari, ditambah dengan pembiasaan nilai-nilai keislaman di SDIT bukanlah penghalang anak untuk mendapatkan prestasi akademik yang tinggi.
9. SDIT Al-Hikmah sudah mampu menumbuhkan sikap disiplin pada siswa, terutama disiplin belajar dan disiplin hidup sehat. Penumbuhan sikap disiplin ini adalah sebuah proses panjang yang memerlukan latihan melalui pembiasaan, pemberian penghargaan dan sanksi yang dipandu oleh tata tertib sekolah.
10. Anak-anak membutuhkan ruang gerak yang luas, namun di SDIT sangat terbatas areanya, sehingga lapangan olah raga, taman bermain dan kebun sekolah sangat terbatas, ditambah lagi dengan luas kelas yang tidak memenuhi standar, namun suasana ceria tetap terlihat di raut wajah siswa SDIT. Usaha memperluas area tanah dengan membebaskan tanah di sekitar lingkungan sekolah telah dilakukan, namun pemilik tanah tidak mau menjualnya ke pihak sekolah.
11. Kebijakan perpanjangan waktu belajar oleh SDIT sangat berefek positif dalam menggali potensi kecerdasan yang dimiliki siswa. Dengan adanya perpanjangan waktu belajar disamping mengasah kecerdasan intelegensi, juga menyebabkan siswa lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan teman-teman, bersikap santun dengan guru-guru yang selalu memberi

contoh yang baik sehingga mengasah kecerdasan sosial siswa. Pembiasaan disiplin yang mengasah kecerdasan emosional siswa, serta pembiasaan ibadah yang mengasah kecerdasan spiritual anak.

E. Keterbatasan Penelitian

Kegiatan evaluasi ini berusaha untuk mengungkap secara keseluruhan aspek-aspek yang dijadikan fokus evaluasi, namun masih terdapat keterbatasan-keterbatasan. Keterbatasan penelitian mencakup:

- 1) Pengambilan objek penelitian yang hanya satu sekolah di Jakarta selatan, belum mencerminkan representasi total dari praktik pengelolaan sekolah Dasar Islam Terpadu. Penarikan aktualitas keputusan pada setiap fokus evaluasi hanya terbatas pada kasus-kasus yang berlaku pada SDIT Al-Hikmah Jakarta Selatan.
- 2) Terbatasnya waktu penelitian, sehingga pengamatan hanya sebatas limit waktu yang ada yaitu 2 bulan. Sehingga ada hal-hal yang mungkin tidak terungkap dalam penelitian ini, terutama dalam proses pembelajaran di kelas.
- 3) Kegiatan penelitian evaluasi ini berhenti setelah siswa lulus dari SDIT tahun ajaran 2007-2008, oleh karena itu dibutuhkan penelitian lanjutan secara longitudinal untuk menelusuri penerimaan siswa di sekolah lanjutan Menengah Pertama serta perkembangan sikap dan perilaku siswa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan-temuan dan pembahasan hasil evaluasi program serta mempertimbangkan keterbatasan evaluasi, maka kesimpulan, implikasi, dan saran (rekomendasi) dikemukakan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Evaluasi konteks

Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Hikmah berdasarkan kajian aspek legalitas telah sesuai dengan ketentuan perundangan dan landasan operasional yang berlaku di Indonesia.

Penyelenggaraan SDIT Al-Hikmah mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan yang terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian.

Dalam pelaksanaannya SDIT juga mengakomodir kebijakan-kebijakan yang disepakati oleh Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT), sebagai kekhasan SDIT itu sendiri yang bernuansa islami.

SDIT Al-Hikmah telah merumuskan tujuan pendidikan yang disesuaikan dengan visi dan misi sekolah. Tujuan penyelenggaraan pendidikan di SDIT Al-Hikmah adalah 1) membina peserta didik untuk menjadi insan muttaqien yang cerdas, 2) berakhlak mulia dan memiliki ketrampilan yang bermanfaat dan maslahat bagi ummat manusia.

Berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat terhadap SDIT maka disimpulkan bahwa SDIT sangat di butuhkan oleh sebagian besar masyarakat dengan alasan dominan yaitu mutu pembelajaran yang mengakomodir pendidikan umum dan pendidikan agama Islam melalui pembiasaan nilai-nilai Islam dan perilaku yang Islami.

Berdasarkan tiga fokus konteks yang terdiri dari kebijakan pemerintah, tujuan SDIT dan analisis kebutuhan, maka dapat ditarik keputusan (*judgement*) bahwa evaluasi konteks berada pada kategori tinggi.

2. Evaluasi Input

Siswa SDIT Al-Hikmah direkrut melalui proses seleksi terlebih dahulu, sesuai kriteria yang ditetapkan oleh panitia penerimaan murid baru. Adapun yang lulus seleksi maka akan diterima di SDIT.

Kondisi latar belakang orang tua siswa SDIT Al-Hikmah mempunyai kehidupan yang mapan / memadai dan mempunyai daya dukung dalam proses pembelajaran.

Pembiayaan sekolah terutama berasal dari orang tua siswa dan dana-dana tersebut mencukupi untuk mendanai kegiatan rutin sekolah, dan kegiatan pengembangan sekolah.

Kurikulum SDIT menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran (KTSP) untuk sekolah dasar sesuai Permen Dikdasmen No 22 tahun 2006, yang dipadukan dengan muatan kurikulum yang ditetapkan oleh Jaringan sekolah Islam Terpadu (JSIT) untuk SDIT. SDIT

juga mendidik anak-anaknya dengan kegiatan pembiasaan sehari-hari di sekolah.

Sebagian besar guru SDIT Al-Hikmah memiliki beban mengajar sudah sesuai dengan standar, rasio jumlah guru dan siswa adalah 1:11 sesuai dengan standar, sebagian besar pendidikan akhir guru adalah sarjana (S1), namun belum semua guru mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan.

Administrasi sekolah lengkap dan tersedianya tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Keberadaan guru dan tenaga kependidikan SDIT Al-Hikmah berada pada kategori tinggi dengan catatan perlu ada usaha untuk meningkatkan profesionalitas guru sehingga semua guru berpendidikan akhir minimal S1 dan sesuai dengan latar belakang pendidikan mengajar di SDIT Al-Hikmah.

Sarana dan prasarana sekolah SDIT Al-Hikmah memadai untuk membantu terlaksana proses pembelajaran. Dan berada pada kategori tinggi, namun ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu lapangan olah raga, kebun sekolah/penghijauan, dan ruangan kelas yang belum memenuhi standar, karena sempitnya area / lahan yang ada. Media pembelajaran seperti laptop / komputer belum semua guru dapat memanfaatkannya dalam proses pembelajaran karena jumlahnya yang terbatas.

SDIT memiliki administrasi sekolah yang lengkap sehingga berdasarkan arsip dokumen sekolah, badan akreditasi propinsi DKI Jakarta memberikan nilai akreditasi A (sangat memuaskan).

Berdasarkan uraian komponen input yang terdiri atas 7 aspek, maka semua aspek berada pada kategorisasi tinggi, sehingga dapat diputuskan bahwa komponen input berada pada kategorisasi tinggi

3. Evaluasi Proses

Perencanaan proses pembelajaran oleh guru-guru SDIT berada pada kategori moderat/sedang, karena belum semua guru mengembangkan silabus dan RPP.

Proses pembelajaran di SDIT Al-Hikmah dikategorisasikan tinggi dengan beberapa catatan yang perlu diperhatikan seperti pengelolaan kelas, penyampaian rencana pembelajaran, menjelaskan tujuan pembelajaran, menyampaikan cakupan materi dan penjelasan silabus pada siswa, sehingga dapat melibatkan siswa untuk mencari informasi tentang topik yang akan dipelajari.

Pada aspek penilaian pembelajaran, sebagian besar guru telah melakukan penilaian proses pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran, namun model tesnya yang belum semuanya bervariasi bahkan tidak bervariasi sama sekali.

Kegiatan pengembangan diri di SDIT Al-Hikmah jumlahnya banyak dan bervariasi, sehingga mencapai 16 jam perminggu, sifatnya ada yang merupakan pilihan wajib bagi siswa dan pilihan bebas. Motivasi siswa

mengikuti kegiatan pengembangan diri yang sifatnya wajib diikuti adalah tinggi, sedangkan yang merupakan pilihan bagi siswa adalah sedang/moderat.

Kegiatan pengembangan diri yang merupakan kekhasan dari SDIT dan wajib diikuti siswa maka jadwal pelaksanaannya dimasukkan kedalam jam pembelajaran setiap harinya, yaitu Al-Qur'an, komputer, dan kepanduan/pramuka. Sementara yang merupakan pilihan bagi siswa dilaksanakan pada saat usai pembelajaran, yaitu pada jam 14.10 - 15.10 WIB.

Belum adanya evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan diri yang merupakan pilihan bebas bagi siswa, sehingga tingkat keberhasilan kegiatan pengembangan diri tersebut tidak dapat diukur dengan nyata.

Supervisi proses pembelajaran baik akademik maupun non akademik dilakukan oleh kepala sekolah dengan melibatkan guru senior dalam pelaksanaannya. Demikian juga evaluasi hasil belajar dilaksanakan sekolah, dengan beragam jenis evaluasi yaitu tes formatif, tes sumatif, UAS tertulis dan praktek, TKD (Tes Kemampuan Dasar), TAU (Tes Akademik Umum). Sehingga kategorisasi terhadap pengawasan dan evaluasi berada pada kategorisasi tinggi.

Dari seluruh analisis uraian tentang komponen proses dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran di SDIT Al-Hikmah berada pada kategorisasi tinggi karena dari lima komponen proses yang dievaluasi, maka 3 komponen berada pada kategorisasi tinggi yaitu pelaksanaan

proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, pengawasan dan evaluasi. 2 komponen berada pada kategorisasi sedang (moderat) yaitu perencanaan proses pembelajaran dan kegiatan pengembangan / ekstrakurikuler. Dapat diambil keputusan (judgement) bahwa komponen proses secara keseluruhan berada pada kategori tinggi.

4. Evaluasi produk

Siswa SDIT Al-Hikmah sebanyak 72 orang pada tahun ajaran 2007/2008 mengikuti Ujian Akhir Berstandar Nasional (UASBN) dan dinyatakan lulus 100%. Adapun rata-rata 3 mata pelajaran sebesar 7,57, sehingga mendapat penilaian A atau Amat baik se-kecamatan mampang prapatan Jakarta Selatan. Nilai Bahasa Indonesia Mendapat klasifikasi A dengan rata-rata sebesar 8,48, nilai Matematika mendapat klasifikasi A dengan rata-rata sebesar 7,51, klasifikasi nilai IPA adalah B dengan rata-rata sebesar 6,72. Dengan demikian aktualisasi prestasi akademik siswa SDIT Al-Hikmah berada pada kategori tinggi.

Pada aspek prestasi non akademik, sebagian besar siswa capaian ibadahnya telah sesuai dengan yang ditargetkan, dengan demikian aktualisasi ibadah berada pada kategori moderat, dengan catatan perlunya memberi motivasi siswa yang belum mencapai target ibadah.

Selanjutnya sebagian besar siswa kelas 6 SDIT Al-Hikmah telah menghafal 2 juz Al-Qur'an, dengan demikian aktualisasi ibadah siswa berada pada kategori moderat.

Pada aspek sikap kedisiplinan, sebagian besar sudah punya sikap disiplin dalam belajar, dalam kehidupan sehari-hari dan disiplin dalam hidup sehat, sehingga aktualisasi sikap disiplin di kategorikan moderat (sedang), sebagai catatan perlu ditingkatkan usaha dari sekolah untuk menumbuhkan rasa kedisiplinan ini, sehingga semua siswa mencapai sikap disiplin yang diinginkan.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa SDIT Al-Hikmah sudah memiliki akhlak yang mulia, sehingga dapat disimpulkan akhlak siswa SDIT berada pada kategori moderat (sedang), dengan catatan perlunya diteruskan penanaman nilai-nilai kebaikan pada siswa dan perlunya bimbingan individual pada siswa yang belum bisa berakhlak mulia sepenuhnya.

Aktualisasi penguasaan ketrampilan berada pada kategori tinggi, sesuai dengan kriteria yang diharapkan yaitu siswa SDIT menguasai salah satu ketrampilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1) Manajemen SDIT Al-Hikmah

Disarankan kepada pihak pengelola SDIT agar dapat meningkatkan profesionalitas guru dalam mengajar, sehingga latar

belakang guru yang mengajar di SDIT semuanya sesuai dengan bidang studi, dan minimal berpendidikan akhir S1 (sarjana).

Demi meningkatkan proses dan kualitas produk maka perlu dilaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada guru, dalam pemanfaatan berbagai sarana dan prasarana belajar, terutama penggunaan TIK / ICT. Dan melakukan evaluasi yang lebih intensif pada proses pembelajaran non akademik, sehingga prestasi non akademik lebih meningkat.

2) Jaringan Sekolah Islam Terpadu

Agar lebih intensif mengadakan pertemuan dengan pengelola sekolah di SDIT Al-Hikmah untuk memberikan masukan-masukan, sehingga lebih meningkatkan profesionalitas pelayanan kepada masyarakat.

Agar membantu sekolah dalam mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran, seperti yang telah direncanakan.

3) Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta

Perlu memberikan dukungan kepada SDIT Al-Hikmah dalam bentuk pembinaan dan pendanaan dalam bentuk dana BOS dan Block Grant lainnya.

4) Para Peneliti Lain

Perlu dilakukan penelitian lanjutan temuan-temuan yang muncul dalam evaluasi program ini baik secara terminal maupun longitudinal menyangkut pengelolaan Sekolah Dasar Islam Terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Djauzak. *Pengelolaan Sekolah di Sekolah Dasar, Seri Peningkatan Mutu 2*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Dasar, 1995.
- Alaydroes, Fahmy. *Latar Belakang, Visi dan Format Sekolah Terpadu*. P.1-3, 2008 (<http://www.jsit.or.oid>).
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Arikunto, Suharsimi dan Cipi Safruddin Abdul jabbar. *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Boediono. *Pendidikan dan Perubahan sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media, 1997.
- Suryosubroto, B. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Direktorat PLB. *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu/ Khusus: Pengadaan Kegiatan Belajar Mengajar*. Jakarta: Ditjenmandikdasmen, 2004.
- Djaali dan Pudji Muljono. *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, 2004.
- Groundlund, Norman E. and Robert Linn. *Measurement and Evaluation in Teaching*. New York: MacMillan Publising Company, 1990.
- Hananik, Ike. *Efektifitas Pendekatan Pembelajaran Terpadu dan Latar Belakang Pendidikan dalam Meningkatkan Kemampuan Mengajar Guru*. Jakarta : Tesis, 1999.
- Hidayat, Otib Satibi. *Pelaksanaan Pembelajaran Terpadu pada mata pelajaran PPKN di kelas III SDIT Thariq Bin Ziyzd Kota Bekasi*. Jakarta : Tesis, 2004

- JSIT Indonesia. *Sekolah Islam Terpadu Konsep dan Aplikasinya* Bandung: Syaamil Cipta Media, 2006.
- Muhammad, Farouk., Djaali. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Restu Agung, 2003.
- Megawangi, Ratna. *Pendidikan Karakter*, Jakarta: Viskom Pratama, 2007.
- Nata, Abududdin. *Manajemen Pendidikan, Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007.
- Nurdin, Syafruddin. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum* Jakarta: Quantum Teaching, 2005.
- Nurhayati, Imas Eva. *Pembelajaran Terpadu untuk Memupuk Sikap dan Prilaku Siswa Sesuai Nilai-Nilai Agama: Penelitian Evaluatif Terhadap Sekolah Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) dengan Sistem Full Day School*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta. 2003.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007. *Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Popham, W. James. *Educational Evaluation*, Englewood Clifts, New Jersey: Prentice-Hal Inc, 1974.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Belajar Cerdas*. Bandung : MLC, 2006.
- Azwar, Saifuddin. *Penyusun Skala Psikologi Cetakan ke-4*. Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sudjana, Djudju. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Sudjana, Nana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Sukandi, Ujang., A Karim Suud, dkk. *Belajar Aktif dan Terpadu, apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Jakarta: The Britis Council, 2001.
- Stufflebeam, Daniel I., *Educational Evaluation & Decision Making*. Indiana , PDK, 1997.

Tilaar, H.A.R., *Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen ke-4

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 , *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Worthen, Blaine R dan Sanders, James R. *Educational Evaluation, Alternative Approaches and Practical Guidelines*. New York and London : Longman Inc, 1987.

Yusuf, Farida. *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineck Cipta, 2000.